
BACHELORTHESIS

QUARTIERSMOBILITÄT – QUALITÄTSMERKMALE VON RADVERKEHR

Am Beispiel Erlenmatt Ost

Hochschule Karlsruhe
Fakultät für Architektur und Bauwesen
Studiengang Bauingenieurwesen B. Eng.
Wintersemester 2022/23

Vorgelegt von Herrn Lukas Obermoser
oblu1012@h-ka.de
Matrikelnummer 60681

bei Herrn Prof. Dr.-Ing. Jan Riel

31. Januar 2023

I. Inhaltsverzeichnis

I.	Inhaltsverzeichnis.....	II
II.	Abbildungsverzeichnis	IV
III.	Gender Disclaimer	VIII
1	Einleitung	1
1.1	Hinführung zur Thematik	1
1.2	Aktuelle wissenschaftliche Relevanz	3
1.3	Zielsetzung und Forschungsfragen	6
1.4	Methodische Vorgehensweise und Aufbau	8
2	Grundlagen der Quartiere	12
2.1	Definition und Begriffsabgrenzung von Quartieren	12
2.2	Entwicklung von Quartieren.....	15
2.3	Mobilität in Quartieren	17
3	Grundlagen des Radverkehrs	21
3.1	Radverkehr allgemein.....	21
3.2	Entwicklung des Radverkehrs	23
3.3	Qualitätsmerkmale des Radverkehrs.....	25
3.3.1	Sicherheit	26
3.3.2	Kohärenz.....	31
3.3.3	Direktheit.....	34
3.3.4	Komfort	35
3.3.5	Attraktivität	38
4	Deutschlandweite Radverkehrs-Umfrage.....	40
4.1	Vorstellung und Erklärung der Umfrage	40
4.2	Auswertung und Interpretation	41
4.2.1	Angaben zur Person	41
4.2.2	Allgemein	44

4.2.3	Qualitätsmerkmale	48
4.3	Evaluierung einer Bewertungsskala	54
5	Radverkehr in Quartieren.....	62
5.1	Beispiel Quartier Erlenmatt Ost	62
5.2	Umfrage Erlenmatt Ost - Auswertung und Vergleich	64
5.2.1	Angaben zur Person	65
5.2.2	Allgemein	66
5.2.3	Qualitätsmerkmale	68
5.3	Anwendung der Bewertungsskala	78
6	Zusammenfassung und Fazit.....	88
IV.	Literaturverzeichnis.....	IX
V.	Anhang.....	XIII
VI.	Ehrenwörtliche Erklärung.....	XXXII

II. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: "Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021	4
Abbildung 2: "Fahrrad/Pedelec als Verkehrsmittel und Freizeitbeschäftigung", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021	5
Abbildung 3: "Umfrage-Leitfragen", eigene Darstellung	10
Abbildung 4: „Nutzen und Merkmale eines Quartiers“, eigene Darstellung	15
Abbildung 5: "Entwicklung des Modal Split des Verkehrsaufkommens nach Altersklassen", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019.....	18
Abbildung 6: "Tägliche Wegelänge der Bevölkerung Baden-Württembergs 2002 nach Verkehrsmitteln und Altersklassen", Berding, 2020	19
Abbildung 7: "Wege zweckverteilung bei allen Wegen und Fahrradwegen nach Wochentag", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019	21
Abbildung 8: "Bedeutungsentwicklung des Fahrrads", Schwedes, 2018.....	24
Abbildung 9: "Entwicklung Radverkehr 2002 - 2017", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019	24
Abbildung 10: "Entwicklung von Wegelängen und Tagesstrecken im Radverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019	25
Abbildung 11: "Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren im Straßenverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021	27
Abbildung 12: "Gründe für Unsicherheit im Straßenverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021	27
Abbildung 13: "Anteil des Rad- und Fußgerverkehrs am Stadtverkehr 1995", Meschik, 2008	28
Abbildung 14: "Vergleich des Verkehrsunfallrisikos der Staaten USA, Deutschland und Niederlande", Meschik, 2008	29
Abbildung 15: "Mit zunehmender Verkehrsleistung des Radverkehrs sinkt das Risiko, beim Radfahren schwer verletzt oder getötet zu werden“, Meschik, 2008	29
Abbildung 16: "Häufigste Wegarten und Gefühl der (Un-)Sicherheit", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021	30
Abbildung 17: "Verkehrstromanalyse als Grundlage der Strukturierung des Radverkehrsnetzes", Meschik, 2008	32
Abbildung 18: "Netzplan mit hierarchischem Aufbau", Meschik, 2008.....	33

Abbildung 19: "Beispiel eines Radverkehrsnetzes", Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022	33
Abbildung 20: "Direktes und indirektes Linksabbiegen", Vallée & Engel, 2019	34
Abbildung 21: "Beispiel für Lösungsmöglichkeiten zur Führung des Radverkehrs in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung des Kfz-Verkehrs", Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010	35
Abbildung 22: "Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen", Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010	36
Abbildung 23: "Verkehrsmittel in Kombination", Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2012.....	38
Abbildung 24: "Beruflicher Status aus der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	42
Abbildung 25: "Größe des Wohnorts der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	43
Abbildung 26: "Verteilung der Teilnehmenden auf ganz Deutschland der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	43
Abbildung 27: "Häufigkeit der Verkehrsmittel-Nutzung der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung	44
Abbildung 28: "Zwecke der Fahrradnutzung der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	45
Abbildung 29: "Häufigkeit der Fahrradnutzung nach Wohnortgröße der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	46
Abbildung 30: "Häufigkeit der Autonutzung nach Wohnortgröße der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	47
Abbildung 31: "Bewertung Radverkehrsanlagen der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	48
Abbildung 32: "Wichtigkeit der einzelnen Qualitätsmerkmale der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung	49
Abbildung 33: "Ranking der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im privaten Bereich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	51
Abbildung 34: "Ranking der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung	52
Abbildung 35: "Bewertung des generellen Radverkehrs Vorher-Nachher Vergleich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	53

Abbildung 36: "Bewertung der Verkehrsmittel Vorher-Nachher Vergleich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung.....	54
Abbildung 37: "Bewertungsskala der Sicherheit", eigene Darstellung	55
Abbildung 38: "Bewertungsskala der Kohärenz", eigene Darstellung.....	56
Abbildung 39: "Bewertungsskala der Direktheit", eigene Darstellung	57
Abbildung 40: "Bewertungsskala des Komforts", eigene Darstellung	57
Abbildung 41: "Bewertungsskala der Attraktivität", eigene Darstellung	58
Abbildung 42: "Bewertungsskala der Abstellanlagen im privaten Bereich", eigene Darstellung	58
Abbildung 43: "Bewertungsskala der Abstellanlagen im öffentlichen Bereich", eigene Darstellung	59
Abbildung 44: "Bewertungsskala als Schulnotensystem", eigene Darstellung	61
Abbildung 45: "Erlenmatt Ost in Basel", Stiftung Habitat, 2019	62
Abbildung 46: "Beruflicher Status der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	65
Abbildung 47: "Häufigkeit der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	66
Abbildung 48: "Zwecke der Fahrradnutzung der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	67
Abbildung 49: "Bewertung der Radverkehrsanlagen der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	69
Abbildung 50: "Wichtigkeit der einzelnen Qualitätsmerkmale der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	71
Abbildung 51: "Bewertung der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im privaten Bereich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	73
Abbildung 52: "Bewertung der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	74
Abbildung 53: "Bewertung des generellen Radverkehrs im Vorher-Nachher Vergleich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	75
Abbildung 54: "Bewertung Verkehrsmittel im Vorher-Nachher Vergleich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	76
Abbildung 55: "Wegzwecke des Radverkehrs der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	77
Abbildung 56: "Verkehrsmittel-Nutzung der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung	77

Abbildung 57: "Zurückgelegte Distanzen mit dem Fahrrad der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	78
Abbildung 58: "Bewertungsskala der Sicherheit - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	79
Abbildung 59: "Bewertungsskala der Kohärenz - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	80
Abbildung 60: "Bewertungsskala der Direktheit - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	80
Abbildung 61: "Bewertungsskala des Komforts - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	80
Abbildung 62: "Bewertungsskala der Attraktivität - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	81
Abbildung 63: "Bewertungsskala der Abstellanlagen - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung.....	81
Abbildung 64: "Berechnung der Gesamt-Werte der einzelnen Qualitätsmerkmale der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung.....	82
Abbildung 65: "Bewertungsskala der Sicherheit mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	83
Abbildung 66: "Bewertungsskala der Kohärenz mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	84
Abbildung 67: "Bewertungsskala der Direktheit mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	84
Abbildung 68: "Bewertungsskala des Komforts mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	85
Abbildung 69: "Bewertungsskala der Attraktivität mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	85
Abbildung 70: "Bewertungsskala der Abstellanlagen mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	86
Abbildung 71: "Berechnung der Gesamt-Werte der einzelnen Qualitätsmerkmale mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung.....	86

III. Gender Disclaimer

In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich mitberücksichtigt, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

1 Einleitung

In der vorliegenden Bachelorarbeit wird mithilfe von zwei Umfragen und deren Gegenüberstellung versucht, Qualitäten von Radverkehr besonders im Hinblick auf Quartiere besser einordnen und bestimmen zu können.

Im ersten Kapitel werden die Hintergründe erläutert, welche zur Auseinandersetzung mit Qualitätsmerkmalen des Radverkehrs beitragen und somit zur Thematik hinführen. Des Weiteren wird auf aktuelle Zahlen eingegangen, um die Bedeutsamkeit der vorliegenden Forschungsarbeit zu unterstreichen und um das Verständnis dafür zu schärfen, wie sich der aktuelle Fahrrad-Boom erklären lässt. Anschließend wird die Zielsetzung erläutert, sowie drei Forschungsfragen vorgestellt, welche im Laufe der Thesis beantwortet werden und somit zu einer optimalen Umsetzung von Radverkehr in Quartieren beitragen sollen. Schlussendlich wird die Vorgehensweise präsentiert, welche genutzt wurde, um die Thesis aufzubauen und damit inhaltlich qualitative Informationen zu erarbeiten.

1.1 Hinführung zur Thematik

Als der deutsche Forstbeamte Karl von Drais 1817 mit dem Bau seiner „Laufmaschine“ das Zweiradprinzip erfunden hat, war noch nicht absehbar, welchen großen Einfluss seine Erfindung haben würde. Obwohl das Auto seit 1886 das komfortablere und attraktivere Fortbewegungsmittel ist, feiert das Fahrrad seit einigen Jahren sein Comeback.

Neue Mobilitätskonzepte sind in aller Munde, eine Mobilitätswende wird nicht mehr nur von politischer Seite gefordert und Klimaschutz ist alternativlos. Die Hauptmotivation all dieser Pläne ist die Reduzierung von verkehrsbedingten Umwelt-, Klima- und Personenschäden. Bei der Unterstützung dieser Ziele hat das nun über zweihundert Jahre alte Fahrrad großes Potenzial.

Die Mobilität ist ein unverzichtbarer Teil des täglichen Lebens. In einer solch vernetzten Welt wie dieser können die Menschen nicht mehr alle Strecken zu Fuß zurücklegen, sondern sind auf Verkehrsmittel für längere Strecken und ein schnelleres Vorankommen angewiesen. Zur Arbeitsstätte pendeln ist Normalität geworden und viele genießen den Luxus, sich Einkaufsmöglichkeiten, Hobbys, Freundschaften und Reiseziele nicht nach ihrem Wohnort aussuchen zu müssen. Der Verkehr ist jedoch einer der größten Verursacher von CO₂-Ausstoß, Luftverschmutzung und Klimaschäden.

“Der Straßenverkehr macht etwa ein Fünftel der EU-Emissionen aus. Die CO₂-Emissionen des Personenverkehrs variieren stark je nach Verkehrsträger. Personenkraftwagen sind mit einem

Anteil von 60,6 Prozent an den gesamten CO₂-Emissionen des EU-Straßenverkehrs ein großer Umweltverschmutzer“. (Europäisches Parlament, 2019)

Besonders in Ballungsräumen führt dies zu einer starken Luftbelastung mit Stickstoffdioxid. Nicht nur die Schadstoffe, auch der Verkehrslärm kann sich negativ auf die Gesundheit der Menschen auswirken. Eine Mobilitätswende dient somit auch gesundheitlichen Zwecken und kann der Luftverschmutzung entgegenwirken. Ein weiterer Auslöser für die Mobilitätswende sind die hohen Unfallzahlen und die damit verbundenen Verkehrstoten.

Zurzeit werden Strecken hauptsächlich mit dem Auto zurückgelegt, was aus den aufgeführten Gründen jedoch schädlich für Natur und Mensch sein kann. Nicht für jeden Weg wird zwingend ein Pkw benötigt. Wir befinden uns in einer Verkehrswende, die nicht ausschließlich auf Elektroautos setzt, sondern auch auf deutlich nachhaltigere Fortbewegungsmittel, wie beispielsweise das Fahrrad. Ob nun das Fahrrad als klassisches, durch Muskelkraft betätigtes Modell oder als neomodischeres E-Bike, in jedem Fall könnten Fahrräder eine gute Alternative besonders für innerstädtische Strecken sein. Auf der Suche nach neuen Ideen für die Mobilität wird das Fahrrad oft vernachlässigt, dabei hat es viele Vorzüge. Es fährt emissionsfrei, ist günstig in Anschaffung und Betrieb, ist kompakt, zügig unterwegs und robust. (Mayer, 2019) Das Fahrrad braucht wenig Verkehrsfläche, macht wenig Krach und ist in der Herstellung eine rohstoffschonende Alternative im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln.

Ein gut ausgebauter Radverkehr könnte im urbanen Raum einen Großteil der noch mit dem Auto gefahrenen Strecken übernehmen. „50 Prozent aller heute in Deutschland mit dem Auto zurückgelegten Wege sind unter 5 Kilometer lang, sogar 70 Prozent unter 10 Kilometer. Diese sind hervorragend mit dem Fahrrad zu leistende Entfernungen, insbesondere bei einer verstärkten Nutzung des Pedelecs.“ (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2019) Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Städte entsprechend umgestaltet werden. Die Städte sind derzeit in Deutschland auf das Auto ausgerichtet, wodurch für den Radverkehr nur wenig Platz bleibt. Durchgängige, sichere und gut ausgebaute Radverkehrswege sind selten. Die Gegebenheiten aus veralteten, mit Lücken gespickten Wegen sind wenig nutzerfreundlich und ansprechend. (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2020) Radfahren scheitert primär an der Infrastruktur. Dies umfasst unter anderem „wenig Radwege, nicht vernetzte Radwege, oft keine Trennung von Radwegen und Straßen, schlechten Zustand bestehender Radwege, mangelhafte Ausstattung von Radwegen.“ (Mayer, 2019)

Benötigt wird in Deutschland eine besser ausgebaute Radinfrastruktur. Für die Errichtung einer solcher ist es grundlegend, die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs zu untersuchen. Die vorliegende Bachelorarbeit will herausfinden was notwendig ist, um den Radverkehr attraktiver

für die Menschen zu gestalten, was für Radfahrer wichtig ist, unter welchen Gegebenheiten sie sich sicher fühlen und was für die Zukunft des Radverkehrs relevant ist.

Der Radverkehr ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und wird in den nächsten Jahren weiterhin an Bedeutung gewinnen. Mit der Nutzung von Fahrrädern kann schon heute viel für die neue Mobilität erreicht werden. Deutschland ist jedoch seit Jahrzehnten, was straßenbauliche Maßnahmen angeht, auf das Auto ausgelegt. Dies spiegelt sich auch in der städtebaulichen Darstellung wider. Sobald das Radfahren in Städten angenehmer gestaltet ist, wird jeder davon profitieren.

Unter dem zusätzlichen Ziel, die Quartiersentwicklung, auf die im Verlauf von Kapitel zwei noch eingegangen wird, weiter voranzutreiben, würden ohnehin viele längere Strecken im Alltag entfallen. Auch der zeitliche Aufwand, mit dem Auto zu einem gewünschten Zielpunkt zu fahren einschließlich Parkplatzsuche und anschließendem Fußweg, würde sich gegenüber dem Fahrradfahren weniger lohnen. Auch deshalb befasst sich die vorliegende Arbeit mit dem Quartier Erlenmatt Ost in Basel, einem Vorzeigevierviertel in Sachen Nachhaltigkeit und Verbannung des Autos.

1.2 Aktuelle wissenschaftliche Relevanz

Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen in einer globalisierten Welt. In ihrer derzeitigen Ausprägung ist sie jedoch nur wenig nachhaltig. „Den größten Anteil im Personenverkehr haben Pkw und motorisierte Zweiräder mit rund 76 Prozent. Der Anteil des Radverkehrs beträgt 2,9 und der des Fußverkehrs 2,8 Prozent.“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2016)

Umweltschutz ist ein gesamtgesellschaftliches und global relevantes Thema, welches nicht nur die Forschung, sondern zunehmend auch unseren privaten sowie geschäftlichen Alltag durchdringt und gestaltet. Damit einhergehend ist auch der Radverkehr derzeit sowohl in der Politik und der Wirtschaft als auch in den Medien ein omnipräsentes und vieldiskutiertes Thema. Besonders die Erschließung des gesamten Potenzials des Radverkehrs und die damit verbundenen Qualitätsmerkmale werden dabei thematisiert.

Besonders viel Auftrieb erlangt der Radverkehr seit dem Jahr 2016 mit der Veröffentlichung des Klimaschutzplans 2050. Dieser fasst die klimaschutzpolitischen Grundsätze und Ziele der Bundesregierung zusammen und beschreibt den Weg zu einem weitgehend treibhausgasneutralen Deutschland bis zum Jahr 2050. Damit hat Deutschland den klaren Auftrag, den notwendigen Klimaschutz konsequent umzusetzen, unter anderem auch in den Handlungsfeldern der Mobilität und des Verkehrs. Das Ziel bis 2050 klimaneutral zu werden erfordert ein ehrgeiziges Umdenken im Verkehrssektor. Es bedarf eines klaren Leitfadens, um

die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen zu verringern. Der Verkehrsbereich kann und muss einen nachhaltigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten.

Eine konkrete Maßnahme ist hierbei die Stärkung des Radverkehrs als klimafreundliche Mobilitätsform. Die Potenziale des Radverkehrs sollten ausgeschöpft werden, um dessen Anteil im Personenverkehr zu erhöhen. Grundsätzlich sollten deshalb Maßnahmen in die Umgestaltung des Straßenraums und die Errichtung von Radverkehrsinfrastruktur gefördert werden. Die Stärkung des Radverkehrs trägt maßgeblich zu einer nachhaltigen und sozial verträglichen Mobilität bei. Radfahren ist kostengünstig, unterstützt die Gesundheit und schont die Umwelt. Das Fahrrad gewinnt daher in der Verkehrsplanung zunehmend an Bedeutung.

Der Klimaschutzplan 2050 sieht unter anderem vor, die Radverkehrsinfrastruktur attraktiver zu gestalten und eine bessere Verknüpfung an den Schnittstellen zum öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, zu schaffen. Dies lädt dazu ein, häufiger das Fahrrad zu nutzen. (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2016)

Das Fahrrad hat ein hohes Wachstumspotential. Laut dem Fahrrad-Monitor Deutschland 2021 wollen es 41 Prozent der Menschen im Alter zwischen 14 und 69 Jahren in Zukunft häufiger nutzen.

Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung

„Welches dieser Verkehrsmittel würden Sie in Zukunft gerne häufiger nutzen?“ (Mehrfachnennung möglich)

Abbildung 1: "Zukünftig häufigere Verkehrsmittel-Nutzung", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021

Bereits 77 Prozent der Menschen in Deutschland benutzen im Jahr 2021 das Fahrrad zumindest selten, woraus die Relevanz der Radverkehrsanlagen ersichtlich ist.

Fahrrad/Pedelec als Verkehrsmittel und Freizeitbeschäftigung

Abbildung 2: "Fahrrad/Pedelec als Verkehrsmittel und Freizeitbeschäftigung", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021

Der Fahrrad-Monitor zeigt auf, dass die Mobilität sich hin zu nachhaltigen Verkehrsmitteln entwickelt und die mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer in den letzten Jahren gestiegen sind. Nicht zuletzt bedingt durch die Covid19 Pandemie hat sich das Mobilitätsverhalten in Richtung Fahrrad entwickelt.

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, ist eine qualitativ hochwertige Radverkehrsinfrastruktur notwendig. So kann der Anteil des Radverkehrs am Straßenverkehr weiter erhöht werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Handlungsbedarf in der Verkehrsinfrastruktur entstanden. Durch die Umfrage des Fahrrad-Monitors Deutschland 2021 ergeben sich einige Forderungen an die Politik. Unter anderem wird gefordert:

- „Mehr Radwege bauen (57 Prozent)
- Bessere Trennung der Radfahrenden von den PKW-Fahrenden (53 Prozent) und den Zufußgehenden (45 Prozent)
- Mehr Schutz- und Radfahrstreifen einrichten (43 Prozent)
- Sichere Fahrrad-Abstellanlagen (41 Prozent)

- Mehr Fahrradstraßen einrichten (39 Prozent)“ (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021)

Die Unterschiede zwischen den genannten Radverkehrsanlagen werden im Verlauf der vorliegenden Bachelorthesis noch deutlich.

Ein wichtiger Aspekt in der Förderung des Radverkehrs ist unter anderem auch eine Stadtentwicklung, welche auf die Verringerung der Entfernungen zwischen Wohnung und zentralen Dienstleistungen wie beispielsweise Supermärkten, Restaurants, Arbeitsstätten und Freizeitaktivitäten ausgelegt ist. Eine Umgestaltung des Verkehrsraums unter dem Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ soll einen Anstieg des Radverkehrs erzielen. „Hierfür ausschlaggebend sind Verkehrs- und Mobilitätskonzepte, die sich an den jeweiligen Raum- und Infrastrukturegebenheiten (Ballungsräume, ländliche Räume) orientieren und deren verkehrliche, räumliche und umweltbezogene Wirkungen berücksichtigen.“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2016). Dieser Ansatz findet bereits in Quartieren Anwendung. Das alltägliche Leben der Bewohner spielt sich hier vorwiegend innerhalb des jeweiligen Wohnviertels mit kurzen Wegen ab. Voraussetzung hierfür ist eine umfassende Infrastruktur, unter anderem auch für den Radverkehr. Da mit dem Fahrrad hauptsächlich kurze Wege zurückgelegt werden, stellt ein Quartier ein sehr fahrradfreundliches Umfeld im Rahmen einer integrierten Verkehrsplanung dar. Die Nahmobilität wird hierbei durch eine gute Nahversorgung gestärkt und die Mobilitätsbedürfnisse mit kürzeren Wegen befriedigt.

Für den sinnvollen Einsatz von finanziellen Mitteln für eine hochwertige Radverkehrsinfrastruktur ist ein Bewertungsverfahren erforderlich, mit dem möglichst alle Aspekte der Attraktivität des Radverkehrs evaluiert und Qualitäts- sowie Bewertungskriterien ermittelt werden können. Dies hat sich die vorliegende Bachelorthesis zur Aufgabe gemacht.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

Aufgrund aktueller Forschungen und Entwicklungen sowie vieler Diskussionen über Umweltschutz und dessen Beiträge und Ansätze, wird der Radverkehr und dessen Qualitätsmerkmale in der vorliegenden Bachelorthesis ausführlich thematisiert. Diese soll einen Überblick über das umfassende Themengebiet des Radverkehrs geben sowie dessen Anwendung in Quartieren näher betrachten. Im Laufe der Arbeit wird dabei speziell auf die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs eingegangen. Ziel ist es, mögliche Einflüsse von unterschiedlichen Faktoren auf die Nutzung des Fahrrads zu erfassen sowie Anhaltspunkte zur optimalen Implementierung von Radverkehr in Quartieren zu geben.

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema des Umweltschutzes, des Radverkehrs und dessen Qualitätsmerkmalen sowie der Quartiere haben sich viele Fragen aufgestellt, welche untersucht und diskutiert werden sollten. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich unter anderem mit sich verändernden Anforderungen, mit den Voraussetzungen und Hindernissen bei einer optimalen Implementierung von Radverkehr in Quartieren sowie den sich daraus ergebenden Umstrukturierungen und Anwendungsmöglichkeiten.

Zielsetzung ist es, die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs durch eine Umfrage besser verstehen und einordnen zu können, sowie diese anschließend in ein Bewertungsschema zu überführen, um Radverkehrsanlagen im Allgemeinen leichter und besser bewerten zu können. Mit Hilfe einer zweiten Umfrage in dem Quartier Erlenmatt Ost in Basel können Vergleichswerte zwischen Ist- und Soll-Zustand gezogen werden.

Es ergibt sich somit im Weiteren das Ziel, auf Basis dieser zwei Umfragen, Indikatoren zu definieren und daraus objektiv nachvollziehbare Kriterien sowie eine Skalierung zur Bewertung der Radverkehrsinfrastruktur zu gestalten. Hierbei werden hauptsächlich die Erfordernisse für den Alltagsradverkehr betrachtet. Anhand dieser Bewertungskriterien sollen gleichzeitig Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur ablesbar sein. Die Skalierung soll demnach umfassend anwendbar sein.

Es haben sich dabei drei beachtenswerte Fragestellungen herauskristallisiert, welche im Folgenden vorgestellt werden und im Rahmen der vorliegenden Arbeit, anhand der Ergebnisse der empirischen Forschung, untersucht und beantwortet werden sollen.

Welche Kriterien muss eine Radverkehrsinfrastruktur erfüllen, um einen gewissen Standard zu erreichen, damit der Radverkehr für die Menschen attraktiver wird?

Um den Radverkehr fördern zu können, ist es Voraussetzung die infrastrukturellen Gegebenheiten zu prüfen und anzupassen. Stimmen die äußeren Umstände, wird der Schritt, das Fahrrad zu nehmen, automatisch kleiner. Die Infrastruktur ist derzeit vielerorts in Deutschland jedoch noch auf das Auto und nicht auf den Radverkehr ausgelegt. Es ist demnach unerlässlich, sich ein Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung zur aktuellen Lage der Radinfrastruktur einzuholen und somit Voraussetzungen für die Nutzung des Fahrrads als Hauptverkehrsmittel zu erörtern. Notwendige Umgestaltungen, um den Radverkehr attraktiver zu gestalten, können so herausgearbeitet werden. Aus dieser Zustandsbewertung können sinnvolle und effektive Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur abgeleitet werden.

Welche Skala ist geeignet, um die Qualitäten des Radverkehrs zu bestimmen?

Nach der Analyse und Evaluation der Radinfrastruktur in Deutschland mit Hilfe zweier Umfragen, kann eine Skalierung zur Bestimmung der Qualitäten erstellt werden. Diese soll helfen, den Ist-Zustand der Qualitäten des Fahrerlebnisses leichter und schneller zu bewerten. Radinfrastrukturen sind oftmals in sehr unterschiedlicher Qualität ausgebaut. Während an manchen Stellen neue Radwege existieren, fehlen Radwege an anderer Stelle komplett oder sind in schlechtem Zustand. Die Skalierung wird somit für den gezielten infrastrukturellen Ausbau benötigt und dient als Grundlage für Umsetzungsmaßnahmen.

Wie können Quartiere als Leitbild für eine Steigerung der Radverkehrsqualitäten dienen?

Im Speziellen soll in der vorliegenden Bachelorthesis auf Radverkehr in Quartieren eingegangen werden. Da mit dem Fahrrad hauptsächlich kurze Wege zurückgelegt werden, bieten Quartiere durch die kurzen Distanzen zur Nahversorgung ein optimales Umfeld für das Radfahren. Quartiere könnten somit als Vorbild dienen, um herauszufinden, was den Menschen wichtig ist und welche Mobilitätsbedürfnisse bestehen. Mit einer Umfrage in dem Mobilitäts-Vorzeigequartier Erlenmatt Ost in Basel kann analysiert werden, welche Maßnahmen wirklich zu einer Steigerung der Fahrradnutzung führen. Die Analyse des Quartiers dient dazu, den Boom des Radverkehrs zu pushen und im Endeffekt einen Beitrag für die Umwelt zu leisten.

1.4 Methodische Vorgehensweise und Aufbau

Die vorliegende Bachelorthesis besteht aus drei Teilen. Der erste Teil vermittelt einen Überblick zu dem Themengebiet. Er führt zur Thematik hin, stellt die zentralen Forschungsfragen vor und umfasst zudem die Grundlagen des Radverkehrs, dessen Qualitätsmerkmale sowie die Grundlagen der Quartiere. Hierbei wird auf die Aktualität des Themas verwiesen und es folgen Definitionen, Entwicklungsschritte und Anwendungsbereiche.

Der zweite Teil geht spezifisch auf zwei selbst durchgeführte Umfragen ein und stellt somit den Analyseteil dar. Durch die Auswertung und Interpretation der Umfragen werden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für einen steigenden Radverkehr behandelt. Außerdem wird eine Abgrenzung des Ist- und Soll-Zustands vorgenommen, welche die aktuelle Situation der Radverkehrsinfrastruktur widerspiegelt. Eine Gegenüberstellung der beiden Umfrage-Ergebnisse soll dabei helfen herauszufinden, welche Qualitätsmerkmale tatsächlich zu einer Förderung des Radverkehrs beitragen. Mit Hilfe einer ausgearbeiteten Bewertungsskala und der Anwendung auf das Beispiels-Quartier Erlenmatt Ost in Basel wird die Bewertung der einzelnen Qualitätsmerkmale unterstützt.

Die Thesis schließt mit dem dritten Teil ab. Dieser stellt die Informationen zusammenfassend dar, beantwortet die Leitfragen und gibt einen kurzen Ausblick in die Zukunft.

Die vorliegende Arbeit ist eine Mischung aus einer konzeptionellen Arbeit, einer Metastudie und empirischen Arbeit. Um einen Überblick über das gesamte Thema des Radverkehrs zu erlangen, stand das klassische Recherchieren im Vordergrund. Für die Grundlagen wurde hauptsächlich auf Bücher zurückgegriffen. Bei aktuell relevanten Themen, welche den Radverkehr in Bezug auf den Umweltschutz betreffen, wurde jedoch fast ausschließlich mit Studien und Publikationen gearbeitet, da viele Bücher hierfür nicht über eine ausreichende Aktualität verfügten. Ergänzend wurde an einem Vortrag mit dem Titel „Die Bewertung von Verkehrsinfrastruktur als Instrument zur Steigerung der Fahrradnutzung“ an der Hochschule Karlsruhe teilgenommen. Für das bessere Verständnis und einen tieferen Einblick in das als Beispiel herangezogene Quartier Erlenmatt Ost in Basel, wurde mit einem der Projektentwickler, Herrn Urs Buomberger, ein Gespräch geführt und das Quartier vor Ort angeschaut. Zur Ergänzung all dieser Inhalte wurden Internetseiten, Statistiken und Blogbeiträge genutzt. Die Ergebnisse dieser Recherche wurden anhand eigens durchgeführter Umfragen kritisch reflektiert und ausgewertet.

Hauptbestandteil der Thesis ist eine Umfrage, die insgesamt zweimal mit jeweils einer anderen Zielgruppe durchgeführt wurde. Diese vertieft, ergänzt und illustriert die Ergebnisse der umfassenden Literatur- und Internetrecherche. Außerdem konnte so ein Stimmungsbild der bereits aktiven sowie potenziellen Radfahrenden eingeholt, verschiedene Blickwinkel verglichen und neue Denkanstöße miteinbezogen werden.

Die Durchführung der Datenerhebung bestand aus der Entwicklung der Umfrage, der Durchführung, sowie der Auswertung und Darstellung der Ergebnisse. Die entwickelte Umfrage umfasst sowohl Fragen mit Auswahlmöglichkeiten als auch offene Fragen, um einerseits auf bestimmte Kriterien einzugehen, andererseits aber auch Freiraum für Diskussionen und eigene Meinungen zu lassen.

Die Umfrage wurde über die Online-Umfrage-Applikation LimeSurvey erstellt und anschließend zuerst über den Panel-Anbieter gapfish verbreitet. Über diesen wurden ca. 1.800 Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts und Wohnorts erreicht, um Qualitätsmerkmale herauszufiltern und zu erfahren, was den Befragten beim Radfahren wichtig ist. Die Umfrage fand im Zeitraum vom 5. Januar bis 12. Januar 2023 statt.

In der zweiten Runde wurde die Umfrage über die Verwaltung des Quartiers Erlenmatt Ost in Basel verbreitet. Eine Rückmeldung erfolgte durch insgesamt 51 Bewohner des Quartiers. Ziel war es, durch eine Gegenüberstellung der Ergebnismerte beider Umfragen herauszufinden, was in diesem Quartier bereits gut läuft und zu belegen, dass bestimmte Qualitätsmerkmale

tatsächlich dazu beitragen können, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu stärken. Diese zweite Umfragen-Runde wurde im Zeitraum vom 11. Januar bis 22. Januar 2023 durchgeführt.

Im Folgenden wird die Umfrage in gekürzter Version vorgestellt. Die genauere Auflistung der Fragen inklusive der Antwortmöglichkeiten befindet sich im Anhang.

Teil 1: Angaben zur Person

1. Wie alt sind sie?
2. Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?
3. Was ist Ihr beruflicher Status?
4. Wie lautet Ihre Postleitzahl?
5. Welche Größe hat Ihr Wohnort

Teil 2: Allgemein

1. Besitzen Sie ein Fahrrad?
2. Wie oft nutzen Sie die folgenden Verkehrsmittel?
3. Zu welchen Zwecken nutzen Sie das Fahrrad?
4. Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?
5. Wie weit ist die nächste Haltestelle von Ihrem Zuhause entfernt?
6. Wie beurteilen Sie die Situation für die Nutzung der folgenden Verkehrsmittel in Ihrem Wohnort generell?

Teil 3: Qualitätsmerkmale im Radverkehr

1. Bitte geben Sie an, wie sicher Sie sich grundsätzlich auf den dargestellten Radverkehrsanlagen fühlen
 - Auflistung elf unterschiedlicher Radverkehrsanlagen wie beispielsweise „Getrennter Geh- und Radweg“ oder „Mischverkehr auf der Fahrbahn“
2. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Qualitätskriterien des Radverkehrs?
 - Auflistung sechzehn unterschiedlicher Qualitätsmerkmale wie beispielsweise „Zügige Verbindung zu wichtigen Zielen, z.B. Innenstadt“ oder „Sichere Kreuzungen und Querungen“
3. Wann würden Sie eine Kreuzung/Querung als „sicher“ betrachten?
4. Wann würden Sie ein Radverkehrsnetz als „dicht“ betrachten?
5. Würden Sie mit dem Fahrrad einen Umweg fahren, um Hauptverkehrsstraßen zu vermeiden?
6. Wie wichtig sind für Sie folgende Qualitätskriterien für Fahrradabstellmöglichkeiten im privaten Bereich?
 - Auflistung fünf unterschiedlicher Qualitätskriterien wie beispielsweise „Hohe Anzahl von Abstellanlagen“ oder „Witterungsschutz, z.B. durch Überdachung“
7. Wie wichtig sind für Sie folgende Qualitätskriterien für Fahrradabstellmöglichkeiten im öffentlichen Bereich?
 - Auflistung fünf unterschiedlicher Qualitätskriterien wie beispielsweise „Hohe Anzahl von Abstellanlagen“ oder „Witterungsschutz, z.B. durch Überdachung“
8. Was stört Sie beim Radfahren am meisten, oder was hält Sie davon ab?
9. Wie beurteilen Sie die Situation für die Nutzung der folgenden Verkehrsmittel in Ihrem Wohnort generell, nachdem Sie diese Umfrage bearbeitet haben?
 - Auflistung fünf unterschiedlicher Verkehrsmittel wie beispielsweise „Radverkehr“ oder „ÖV“

Abbildung 3: "Umfrage-Leitfragen", eigene Darstellung

Insgesamt wurden zwanzig Fragen, unterteilt in drei Themenblöcke, gestellt. Der erste Teil dient als Einstieg und behandelt die Angaben zur befragten Person. Der zweite Themenblock bezieht sich auf allgemeine Fragen zum Besitz und der Nutzung von Verkehrsmitteln. Im letzten Teil der Umfrage werden die Qualitätsmerkmale wie Sicherheit, Durchgängigkeit der Radwege, Fahrradabstellanlagen, Direktheit und Komfort behandelt.

Die Umfrageergebnisse wurden nach der Durchführung analysiert und die Antworten der einzelnen Fragen in Form von Diagrammen aufbereitet. Die Ergebnisse und Aussagen flossen schlussendlich ergänzend in die vorliegende Bachelorthesis mit ein.

2 Grundlagen der Quartiere

Im folgenden Kapitel werden ausschließlich die Quartiere betrachtet, ohne dabei näher auf den Radverkehr und dessen Qualitätsmerkmale einzugehen. Dabei wird der Begriff des Quartiers definiert, gegenüber den Begriffen des Stadtteils und des Bezirks abgegrenzt und auf die Ziele und Aufgaben, sowie schließlich auf die Entwicklung der Quartiere in den letzten Jahren eingegangen.

2.1 Definition und Begriffsabgrenzung von Quartieren

Was genau ist gemeint, wenn von einem Quartier gesprochen wird? Nach intensiver Recherche konnte keine allgemeingültige Definition des Begriffes gefunden werden. Der Begriff des Quartiers wird vielseitig eingesetzt. Inhaltliche Abgrenzungen und Definitionen sind dabei jedoch nur schwer zu finden. Der spezifischen Verwendung unterliegt in den meisten Veröffentlichungen nur selten eine explizite Definition. Dennoch werden immer wieder Merkmale genannt, die ein Quartier beschreiben. Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten Quartier und Stadtteil sowie Bezirk voneinander abgegrenzt und es werden verschiedene Definitionsversuche untersucht.

Obwohl es weitaus geläufigere Begriffe gibt, wie beispielsweise Stadtteil oder Bezirk, wird hier der Begriff des Quartiers verwendet. Was ist der genaue Unterschied zwischen diesen Begrifflichkeiten?

Es ist nicht leicht eine Grenze zwischen den Begriffen zu ziehen, da, wie bereits erwähnt, keine allgemeingültige Definition für ein Quartier vorliegt. Es handelt sich sowohl bei einem Quartier, als auch bei einem Stadtteil oder Bezirk um physische Territorien und abgegrenzte Orte.

Ein Stadtteil oder Bezirk wird gekennzeichnet durch ein von der Stadtverwaltung abgegrenztes Territorium, meist mit eigenständigen Verwaltungsaufgaben, wie beispielsweise die Organisation und Durchführung von Wahlen, sowie mit eigenen politischen Vertretungen. Karlsruhe gliedert sich zum Beispiel in 27 Stadtbezirke mit teilweise eigenen Ortsverwaltungen. Bei einem Stadtteil oder Bezirk handelt es sich somit um eine administrative Flächeneinheit, deren Grenzen aus offiziellen Gemarkungen bestehen und aus verwaltungsspezifischen Erwägungen gezogen werden.

Die Orientierung an administrativen Grenzen greift jedoch oftmals zu kurz, da die Flächen unterschiedliche Größen aufweisen und sehr weitläufig sein können. In der Stadtplanung besonders in Hinblick auf die Mobilität, den Anschluss und die Nahversorgung, sollten kleinere Einheiten definiert werden. Hier kommt der Begriff des Quartiers ins Spiel. Rein lexikalisch ist dieser lediglich als Übersetzung des französischen Begriffs „quartier“ beschrieben, welcher „Teil“ oder spezifischer „Stadtteil“ bedeutet. Ein Quartier kann zwar den klar definierten

Grenzen eines administrativen Stadtteils oder Bezirks entsprechen, in der Regel ist dies jedoch nicht der Fall. Für eine klare Definition eines Quartiers sind somit vielmehr sowohl das bauliche, aber auch das soziale Bezugssystem entscheidend. (Feldmann, 2009)

Neben der administrativen Grenzziehung wird bei Quartieren somit auch die sozialkonstruktivistische Grenzziehung betrachtet. Diese kann innerhalb von Stadtteilen und Bezirken, aber auch übergreifend stattfinden und wird von sozialen Akteuren wie beispielweise den einzelnen Bewohnern und Institutionen beeinflusst. Diese Akteure können innerhalb verschiedener Raumgrenzen variieren. Ein Quartier ist somit ein sozial konstruierter Raum in einer Stadt. (Feldmann, 2009)

Carlini et al. legen den Fokus eines Quartiers auf die bauliche Differenzierung und definieren einige Merkmale: „Zu den materiellen, den dauerhaften Merkmalen gehören die Lage und die Abgrenzungen innerhalb der Stadt, die Größe und Dichte, die Baustruktur verschiedener Epochen, die Art und Zahl der Bauten, die Ausbildung und Anordnung der Bautypen und des Baumaterials, das Verhältnis der Baukörper zu den Freiflächen, die Straßenführungen und -profile, die Plätze und die Schwerpunkte des Quartiers. [...] Zu den sozialen und ökonomischen Merkmalen [...] gehören die Art und Zusammensetzung der Bevölkerung und ihre Lebensmöglichkeiten, die Vielfalt und Verteilung der Nutzungen und Dienstleistungen und die Eigenart und Eigenständigkeit des Quartiers innerhalb der Gesamtstadt.“ (Carlini, et al., 1977)

Feldtkeller hingegen legt einen soziologischen Schwerpunkt bei der Definition eines Quartiers: „Das Quartier [...] ist nicht einfach ein beliebiger Stadtteil, sondern eine lokale Mikrowelt, in der vieles zu Fuß in der eigenen Straße oder um die Ecke erledigt werden kann; daraus ergibt sich eine Zugehörigkeit, die zwar anonym bleibt, aber Verantwortlichkeit für das Leben im Quartier mit sich bringt.“ (Feldtkeller, 2001) Die Abgrenzung dieser sogenannten Mikrowelt erfolgt laut Feldtkeller dabei nicht nur ausschließlich über bauliche Aspekte, sondern hauptsächlich über das schnelle Erreichen unterschiedlichster Anlaufstellen, ohne dabei auf ein Auto oder die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen zu sein, sodass die alltäglichen Bedürfnisse der Bewohner alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad gestillt werden können.

Eine Mischung bei den Betrachtungsweisen zieht Kocher bei der Quartiersdefinition heran: Ein Quartier ist ein „Stück Stadt mit einer Mischung aus Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Erholen, einem typischen Mit- und Nebeneinander unterschiedlichster Menschen, mit gut ausgestatteter öffentlicher Infrastruktur und vor allem mit einem funktionierenden öffentlichen Nahverkehr“. (Kocher, 1999) Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Freizeit sowie die Infrastruktur beziehen sich dabei auf die baulichen Maßnahmen. Die soziologischen Ansatzpunkte werden über ein Mit- und Nebeneinander unterschiedlichster Menschen definiert.

Feldmann definiert ein Quartier als intuitiv abgrenzbaren Bereich innerhalb einer Stadt. Neben den baulich-räumlichen Merkmalen geht er auch auf soziale und immaterielle Merkmale ein. Ein Quartier zeichnet sich aus durch seine Lage innerhalb einer Stadt, eine gewisse bauliche Dichte und Bebauung mit einem individuellen und einheitlichen Erscheinungsbild, eine robuste Stadtstruktur mit einer guten Verknüpfung mit der Stadt als Ganzem sowie durch gut ausgebaute Straßenräume mit kurzen Wegen. Geprägt werden Quartiere laut Feldmann durch eine Mischform der Nutzung. Neben den baulichen Merkmalen zeichnen sie sich ebenfalls aus durch eine funktionierende Nahversorgung sowie mehrere öffentliche Bezugspunkte für ein soziales Zusammenkommen. (Feldmann, 2009)

Auch Olaf Schnur bedient sich bei der Begriffsdefinition einer Kombination aus beiden Elementen: „Ein Quartier ist ein kontextuell eingebetteter, durch externe und interne Handlungen sozial konstruierter, jedoch unscharf konturierter Mittelpunkt-Ort alltäglicher Lebenswelten und individueller sozialer Sphären, deren Schnittmengen sich im räumlich-identifikatorischen Zusammenhang eines überschaubaren Wohnumfelds abbilden.“ (Schnur, Quartiersforschung zwischen Theorie und Praxis, 2014)

Aus der Betrachtung dieser unterschiedlichen Definitionen geht hervor, dass eine trennscharfe Grenzziehung bei einem Quartier im Gegensatz zur administrativen Abgrenzung eines Stadtviertels nicht immer erfolgen kann. Letztendlich erfüllen Quartiere den Zweck, den Bewohnern einen Lebensraum für unterschiedliche Nutzungsarten, wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit, sowie zur Befriedigung ihrer alltäglichen Bedürfnisse, wie beispielsweise Individualbedürfnisse und soziale Bedürfnisse, zu bieten.

Auch für die vorliegende Bachelorthesis wurde sich beim Umgang mit dem Begriff des Quartiers auf die Mischfunktion aus baulicher und soziologischer Betrachtungsweise festgelegt. Beide Elemente werden somit gleichzeitig berücksichtigt.

Quartiere sind gekennzeichnet durch bestimmte bauliche sowie soziale Merkmale und basieren sowohl auf räumlichen als auch auf kulturellen Gegebenheiten. Sie haben keine feste Größe, sind dennoch sozial und baulich abgrenzbar. Des Weiteren sind sie auf die alltäglichen Lebenswelten ihrer Bewohner ausgelegt und bieten eine interaktive, soziale Struktur mit Potenzial zur Identifikation.

„Dabei wird der Quartiersbegriff vor allem im Kontext des städtischen Wohnens zur Beschreibung des sozialräumlichen Wohnumfeldes verwendet. Es bildet den raumbezogenen, sozialökologischen Kontext, der als Basis, aber auch als Promotor der zwischenmenschlichen Beziehungen an einem konkreten Ort agiert. Es wird generell verstanden als räumlich abgrenzbarer Lebensraum verschiedener, sozial verbundener Menschen jenseits statistischer oder administrativer Gebietskategorien.“ (von Gliszczynski, 2015)

Nachfolgend werden die Merkmale eines Quartiers zusammenfassend in Form einer Darstellung aufgezeigt.

Abbildung 4: „Nutzen und Merkmale eines Quartiers“, eigene Darstellung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Quartiere Bereiche innerhalb einer Stadt sind, die aus baulicher Perspektive mehrere Gebäude umfassen und einen Identifikationsraum für die Bewohner darstellen. Sie sind Orte des Wohnens, der Versorgung und der Begegnung. Es kommt nicht auf eine gewisse Fläche oder Bewohneranzahl an. Quartiere sollten einen sozialen Raum bieten, um eine Identifikation und ein Zugehörigkeitsgefühl ermöglichen zu können. Die Bewohner sollen sich durch diese Gegebenheiten zu Hause fühlen und ihren alltäglichen Tätigkeiten innerhalb dieser Einheit nachkommen können. Ein Quartier kann ebenso vielschichtig sein wie dessen Bewohner selbst.

2.2 Entwicklung von Quartieren

Der Begriff des Quartiers wird in Deutschland schon seit hundert Jahren verwendet. Wie bereits erwähnt, geht er auf den französischen Begriff „quartier“ beziehungsweise auf den

lateinischen Begriff „quarterium“ zurück und beschreibt in der klassischen Übersetzung einfach ein Viertel, im Spezielleren ein Viertel einer Stadt.

Aber auch Quartiere waren im Laufe der Zeit einer Transformierung unterworfen. In den verschiedenen Jahrzehnten wurden sie immer wieder von den unterschiedlichsten Werten und Bedürfnissen der Menschen geprägt. Angefangen mit den städtebaulichen Konzepten der einzelnen Epochen bis hin zu den gesellschaftlichen Thematiken. Neben der baulichen Struktur und Architektur, die gerade modern ist, sowie der Infrastruktur, die gerade gängig ist, prägen insbesondere die Menschen ihr Lebensumfeld. Quartiere unterliegen somit gesellschaftlichen und sozialen Wandlungsprozessen.

Die Verwendung des heutigen Quartiersbegriffes geht auf die Literatur im stadtsoziologischen Kontext der 60er-Jahre zurück. In den USA führt die Historie einer intensiveren Betrachtung und Entwicklung der Quartiere auf die 70er-Jahre zurück. Vorreiter für erste europäische Entwicklungen im Themengebiet der Quartiere war Großbritannien, wo erste Quartiersentwicklungen Ende der 70er-Jahre entstanden. (Feldmann, 2009)

In Deutschland selbst kann jedoch erst mit dem Ende der 80er-Jahre eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema der Quartiere festgestellt werden. Der MediaPark in Köln wird häufig als erstes Beispiel eines Quartiers aufgeführt. Seither ist die Anzahl der Quartiere gestiegen und neue Projekte werden stetig entwickelt. (Feldmann, 2009)

Schon den frühen Quartieren ist es gelungen, ein Gebiet zu einem überschaubaren, flexiblen und sozialen urbanen Raum zu machen. Im Laufe der Jahre sind die Städte und somit auch das Interesse an Quartieren immer größer geworden. Je größer eine Stadt ist, desto wichtiger werden kleinere, abgrenzbare Quartiere, in denen das alltägliche Leben stattfinden kann, ohne lange Wege oder große Umstände auf sich nehmen zu müssen. Des Weiteren können sich die Bewohner in einem abgegrenzten Umfeld mit hoher sozialer Interaktion schneller zurecht und wohl fühlen, wodurch ein intensiveres Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Die Quartiere haben eine sozial-adäquate und kulturelle Qualität entwickelt. „Was früher die Stadt ausmachte, das stellt heute das Quartier dar, das jetzt als kleinster urbaner Raum an die Stelle einer oft genug unübersichtlich gewordenen Stadtgesellschaft tritt. Das Quartier ist damit längst zu einem alles entscheidenden Referenzrahmen für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung avanciert.“ (Berding, 2020) Dem Quartier ist es über die Jahre hinweg gelungen durch funktionale und sozial-kulturelle Verdichtung an Attraktivität und Wichtigkeit zu gewinnen.

Heute gibt es weitere Aspekte, die Quartiere beeinflussen. Während sich in der Vergangenheit die Entwicklung hauptsächlich auf bauliche und soziale Merkmale fokussiert hat, erweitert sich im Zuge des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit dieser Fokus gerade. Umweltschonende

Mobilität und nachhaltige Energienetze sind nur zwei Beispiele einer Vielzahl an zusätzlichen Fokusthemen in Quartieren. (Gebäudeforum Klimaneutral, 2022)

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Entwicklung hin zu neuen Technologien. Der Fokus liegt immer mehr auf datengetriebenen Konzepten und intelligenter Infrastruktur. Das Quartier bietet beste Voraussetzungen, um die verschiedenen Technologien miteinander zu vernetzen. So können für die Bewohner und Unternehmen digitale Dienstleistungen angeboten werden. (Management Circle, 2018)

In den letzten Jahren haben sich zudem auch die Ansprüche und Bedürfnisse der Menschen geändert. Die Bedeutung der Freizeit ist im Vergleich zum Job und der Karriere erheblich gestiegen. Serviceleistungen, die tägliche Aufgaben erleichtern und sich zeitsparend auswirken, rücken in den Vordergrund. Ein Quartier ist hierfür ein optimaler Erfüllungsort. Hier verschmelzen Arbeiten und Wohnen. Sämtliche Serviceleistungen sind auf kürzestem Weg und in kürzester Zeit zu erreichen. Zeit ist nicht mehr nur Geld, sondern insbesondere Freizeit. (Management Circle, 2018)

Im konventionellen Sinn versteht man unter Quartiersentwicklung die Planung, die Erschließung, den Bau und den Betrieb eines urbanen Gebiets. Aber es steckt mehr dahinter. Ein Quartier soll ein Ort mit Aspekten der Nachhaltigkeit und Innovation werden. Es rückt derzeit verstärkt in den Fokus als Ort der urbanen Energiewende und um Innovationen in die Stadt zu bringen. „Das Quartier ist der perfekte Ort, um an der Schnittstelle von Stadtentwicklung, Bürgern, Unternehmen und Forschung, Innovationen in der Umsetzung zu erproben.“ (Management Circle, 2018) Die Zukunft der Städte besteht aus modernen, bunt durchmischten Quartieren, die Raum für soziale Interaktion und Innovation bieten.

2.3 Mobilität in Quartieren

Das alltägliche Leben der Bewohner von Quartieren spielt sich vorwiegend innerhalb des jeweiligen Quartiers ab, da eine umfassende Infrastruktur vorhanden ist. Vor allem nachhaltige, umwelt- und ressourcenschonende Mobilität ist hierbei heute ein großer Faktor.

Zunehmende Ansprüche an die Mobilität, der Klimawandel, die Urbanisierung, der Ruf nach mehr Umweltschutz, sowie der Wunsch nach mehr Lebensqualität verändern die Gestaltungsanforderungen und Ansprüche an den öffentlichen Verkehrsraum. Die derzeit vorherrschende umwelt- und klimaschutzorientierte Verkehrswende rückt die Mobilität in den Quartieren in den Fokus.

Der wichtigste Aspekt unter diesen Voraussetzungen ist dabei eine Nahmobilität zu ermöglichen, die den Fuß- und Radverkehr in den Vordergrund rückt. Das Ziel ist es, eine

Verlagerung weg vom Pkw hin zu energieeffizienteren Verkehrsmitteln zu erreichen. Energie und Ressourcen im Verkehrssektor können so eingespart und die Lebensqualität erhöht werden. Durch eine gute Vernetzung und eine Erreichbarkeit auf kurzen Wegen bietet das Quartier eine optimale Ausgangssituation für dieses Vorhaben.

Ein Quartier ist ein in sich funktionierendes Gebiet, in dem der Bewohner alle Erledigungen machen kann, die er für das tägliche Leben braucht. Sei es den Wocheneinkauf im Supermarkt zu machen, einen Arbeitsplatz unmittelbar am Wohnort zu haben, die Brötchen morgens beim Bäcker zu holen oder aus gesundheitlichen Gründen einen Arzt aufzusuchen, all dies sollte in einem Quartier auf kürzesten Wegen und ohne Verwendung des Autos möglich sein. Ein planerisch gutes Quartier sieht beispielsweise ein zentrales Parkhaus für die Bewohner vor. Allein dadurch entsteht der Zwiespalt, ob es sich überhaupt lohnt, das Auto zu holen oder ob nicht doch direkt das Fahrrad genutzt oder zu Fuß gegangen werden sollte. In einem Quartier sollte es das Ziel sein, sowohl mit dem Fahrrad als auch zu Fuß schneller zu sein als mit dem Auto. Wenn dazu andere Parkmöglichkeiten auf ein Minimum begrenzt werden, entsteht automatisch auch mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer. Hierdurch wird allgemein das öffentliche Leben gefördert und verbessert.

Abbildung 5: "Entwicklung des Modal Split des Verkehrsaufkommens nach Altersklassen", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019

In der obenstehenden Abbildung kann abgelesen werden, dass das Auto und das Fahrrad zwischen 2002 und 2017 wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben. Bei genauerem Betrachten der Statistik geht hervor, dass das Auto als Verkehrsmittel bei den unter 40-

Jährigen an Bedeutung verliert, dafür die Nutzung bei den über 50-Jährigen stark ansteigt. Eine Frage, die sich daraus ergibt: Wie würde das Verkehrsverhalten in einem optimalen Quartier aussehen?

Abbildung 6: "Tägliche Wegelänge der Bevölkerung Baden-Württembergs 2002 nach Verkehrsmitteln und Altersklassen", Berding, 2020

Diese Abbildung zeigt die täglichen Wegelängen der Bevölkerung Baden-Württembergs nach Verkehrsmittel und Altersklassen. Es ist herauszulesen, dass bei einem Durchschnitt von 33 Kilometer pro Tag das Auto die erste Wahl zu sein scheint, ob selbst als Fahrer oder als Mitfahrer. Ein Ziel von Quartieren ist es daher die Wegstrecken auf ein Minimum zu reduzieren, so dass auf das Auto als Fortbewegungsmittel zum Großteil verzichtet werden kann.

Der Verkehr ist in vielerlei Hinsicht ausschlaggebend. Zukunftsfähige Anpassungen, gerechte Verteilungen und Entlastungen des Straßenraums sind gefordert. Dazu zählt ein leichter Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, sichere und komfortable Radwege, „der Rückbau der autogerechten Stadt, insbesondere von Parkplätzen im öffentlichen Raum, und niedrige Geschwindigkeiten im Straßenverkehr. Diese Maßnahmen senken Lärm und Luftverschmutzung, schaffen Platz und erhöhen die Sicherheit beim Zufußgehen und Radfahren. Die vom Autoverkehr zurück gewonnenen Flächen erlauben außerdem bessere

Fahrradabstellanlagen, mehr Stadtgrün und wertvolle Flächen für das Nachbarschaftsleben.“
(Aichinger, 2020)

Mit dem Fokus auf die Nahmobilität ist es das Ziel der Quartiermobilität, dass kaum noch jemand ein eigenes Fahrzeug benötigt, da alle alltäglichen Erledigungen auf kurzem Weg mit dem Fahrrad oder zu Fuß durchführbar sind und ein guter Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel besteht. So entsteht weniger Autoverkehr, die Straßen werden von Autos befreit und der zurückgewonnene Platz kann für soziale, kulturelle und interaktive Aktivitäten genutzt werden. Dies bringt ein ruhigeres und gesünderes Leben mit sich. Hierfür empfiehlt das Umweltbundesamt, einen Motorisierungsgrad von 150 Pkw pro 1.000 Einwohner, was etwa einem Drittel der heutigen durchschnittlichen Autodichte in Großstädten entspricht. (Aichinger, 2020) Dies unterstreicht die Notwendigkeit der aufgeführten Maßnahmen.

3 Grundlagen des Radverkehrs

Im folgenden Kapitel wird der Radverkehr näher betrachtet, ohne diesen dabei speziell mit Quartieren in Verbindung zu bringen. Der Begriff des Radverkehrs wird definiert, die Qualitätsmerkmale, welche für die Umfrage und die Forschungsfragen eine entscheidende Rolle spielen, werden umfassend vorgestellt und es wird auf die Entwicklung eingegangen.

3.1 Radverkehr allgemein

Radverkehr bedeutet eine Strecke durch Fahrradfahren zurückzulegen und dient dabei dem Transport und der Fortbewegung von Menschen und Gütern. Dies schließt sowohl das durch Muskelkraft betriebene Fahrrad als auch das motorbetriebene E-Bike mit ein. Der Radverkehr ist somit ein wichtiger Teil der Mobilität. Ob als Verkehrsmittel zur Arbeit, zur Schule, zu Freizeitaktivitäten oder für alltägliche Erledigungen wie Einkaufen oder Arztbesuche, das Fahrrad ist vielseitig einsetzbar und vor allem bei kurzen Strecken beliebt.

Allgemein wird das Fahrrad in Deutschland für die verschiedensten Zwecke benutzt, nach Mobilität in Deutschland (MiD) werden diese in Arbeit, dienstlich, Ausbildung, Einkauf, Erledigung, Freizeit und Begleitung unterteilt, was auch in die Umfrage zu dieser Bachelorarbeit übernommen wurde. In der folgenden Abbildung ist die Wegzweckverteilung nach Wochentag dargestellt.

Abbildung 7: "Wegezweckverteilung bei allen Wegen und Fahrradwegen nach Wochentag", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019

Hier ist deutlich zu erkennen, dass das Fahrrad zwischen Montag und Freitag mehr als die Hälfte der Wege für Arbeit, dienstlich, Ausbildung und Einkauf ausmacht und der Freizeitanteil sehr gering ist, dieser aber wiederum am Wochenende deutlich steigt und vor allem sonntags mehr als zwei Drittel der Zwecke ausmacht. Generell nutzen über 80 Prozent der Deutschen das Fahrrad und „55 % halten es für ein unverzichtbares Verkehrsmittel. Immer mehr Menschen verzichten vor allem bei Distanzen von bis zu 15 Kilometern auf ihr Auto und nehmen stattdessen das Fahrrad.“ (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022) Schlussendlich ist das Fahrrad, ob für die Arbeit oder lediglich als Freizeitbeschäftigung nicht mehr wegzudenken, was die Wichtigkeit für ein gewisses Maß an Sicherheit und Qualität des Radverkehrs unterstreicht.

Die Beliebtheit des Radverkehrs ergibt sich aus seinen vielen Vorteilen. Fahrradfahren ist schnell, gesund, umweltfreundlich, klimaschonend sowie günstig und liegt damit im Trend.

„Radverkehr erfüllt in idealer Weise alle 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit (die soziale, ökonomische und ökologische) und weist auch für die Gesundheit und die Unfallvermeidung zahlreiche Vorteile auf.“ (Meschik, 2008)

Laut Untersuchungen betragen mehr als 40 % der Autofahrten weniger als fünf Kilometer Wegstrecke. Diese Fahrten liegen damit in einem Entfernungsbereich, in dem das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel ist. (Umweltbundesamt, 2022)

Des Weiteren bringt das Radfahren durch die körperliche Bewegung an der frischen Luft einen enormen Zugewinn an Fitness und Wohlbefinden und lässt sich dabei leicht in den Alltag integrieren.

Einer der wichtigsten Vorteile ist, dass das Radfahren umweltfreundlich ist und keine klimaschädigenden Abgase produziert und somit gemeinsam mit dem Zufußgehen die klimaschonendste Fortbewegungsart darstellt. Um die Treibhausgas-Emissionen zu senken ist es daher sinnvoll, auf das Fahrrad anstatt den Pkw zurückzugreifen. Außerdem spart der Radverkehr im Vergleich zum Autoverkehr Platz und ist geräuscharm, was wiederum auch die Lebensqualität der Menschen steigert.

Darüber hinaus ist das Fahrrad sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt ein günstiges Verkehrsmittel. Während das Auto um einiges höhere Kosten verursacht, ist lediglich das Zufußgehen ein günstigeres Fortbewegungsmittel, weist dafür jedoch nicht alle anderen Vorteile, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, des Radfahrens auf. Auch die Städte profitieren vom Radverkehr in Hinsicht auf die Kosten. Anlage und Unterhalt von Radverkehrsinfrastruktur sind erheblich platzsparender und günstiger als eine vergleichbare

Infrastruktur für den Autoverkehr, wie beispielweise die Baukosten für Stellplätze sowie die Kosten für einen Ausbau und Reparaturen von Straßen.

Das Fahrrad ist ein unkompliziertes Fortbewegungs- und Transportmittel, passt hervorragend in den im Trend liegenden umweltschonenden Lebensstil und gewinnt dadurch immer weiter an Beliebtheit.

Der Radverkehr lässt sich dabei in den touristischen Radverkehr und den Freizeit- und Alltagsradverkehr unterteilen. Bei der vorliegenden Bachelorthesis liegt das Hauptaugenmerk auf dem Freizeit- und Alltagsradverkehr. Hierbei handelt es sich um die regelmäßige, wöchentliche oder sogar tägliche Nutzung des Fahrrads, um Strecken des Alltags zurückzulegen, wie beispielweise den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Einrichtungen wie Verwaltung oder Arzt. Auch die regelmäßige Nutzung des Fahrrads, um damit zu den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu gelangen, fällt hierunter.

Bis zu 30 Prozent der Autofahrten können durch das Fahrrad ersetzt werden. (Umweltbundesamt, 2022) Dieses Potenzial gilt es besonders in Hinblick auf die Entlastung der Umwelt auszuschöpfen. Um den Radverkehrsanteil weiter zu steigern, ist es notwendig die Radverkehrsanlagen als Rahmenbedingung der Fahrradnutzung zu optimieren. Die Grundanforderungen an die Radverkehrsanlagen und die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs werden im Folgenden betrachtet. Es gilt, diese so attraktiv wie möglich zu gestalten, damit noch mehr Menschen auf das Fahrrad als Verkehrsmittel umsteigen.

3.2 Entwicklung des Radverkehrs

Das Fahrrad als Fortbewegungsmittel hat sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Vom ersten Fahrrad ohne Pedale über das Hochrad mit unterschiedlich großen Rädern bis hin zum modernen Mountainbike und dem E-Bike vergingen über 200 Jahre. In der heutigen Zeit erlebt der Radverkehr einen Boom und die Entwicklung wird in den nächsten Jahren ohne Zweifel weitergehen. Sei es durch umweltbewusstere Denkweisen, um Geld zu sparen oder um sich fit zu halten.

Der Radverkehr hat über lange Zeit eine große Rolle in der Fortbewegung der Menschen gespielt. In der Zeit der industriellen Produktion in den 1920er Jahren nahm das Fahrrad dabei Platz eins der Verkehrsmittelwahl ein. Durch die daraufhin aufkommende Motorisierung wurde das Fahrrad immer weiter verdrängt und erlebte Ende der 1960er Jahre einen Tiefpunkt. Wie bereits erwähnt, geht der Trend jedoch seit Jahrzehnten wieder hin zur Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel. In der folgenden Grafik wurde die Bedeutungsentwicklung grafisch in vier verschiedene Phasen gegliedert. Es ist erkennbar, dass das Fahrrad besonders im

Straßenverkehr wieder an Bedeutung gewinnt und deshalb auch planerisch in der Städteentwicklung mitberücksichtigt werden sollte.

Abbildung 8: "Bedeutungsentwicklung des Fahrrads", Schwedes, 2018

Beim MiD wurden die Jahre 2002 und 2017 verglichen und auch hier ist der Trend des Radverkehrs eindeutig zu erkennen. In der folgenden Abbildung ist ersichtlich, dass sowohl die Wege mit dem Fahrrad pro Tag, als auch die Personenkilometer mit dem Fahrrad pro Tag angestiegen sind.

Abbildung 9: "Entwicklung Radverkehr 2002 - 2017", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019

Aus der Grafik geht hervor, dass die Wege 2017 im Vergleich zum Jahr 2008 etwas gesunken, die Personenkilometer jedoch deutlich angestiegen sind. Bei der Einteilung nach Raumtypen

ist bei allen, außer der ländlichen und schwächer besiedelten Region „Mittelstadt, städtischer Raum“, ein Anstieg zwischen den Jahren 2002 und 2017 zu verzeichnen. Der gleichgebliebene Fahrradanteil in der Mittelstadt lässt sich unter anderem durch die längeren Strecken, welche zurückgelegt werden müssen, erklären, sowie dadurch, dass der ÖPNV in ländlichen Regionen oftmals nicht optimal ausgebaut ist, wodurch in den meisten Fällen doch auf das Auto zurückgegriffen wird.

Auch die untenstehende Abbildung zeigt einen Trend hin zum Radverkehr in den vergangenen Jahren. Sie gibt sowohl die einzelnen Wegelängen als auch die gesamten Tagesstrecken in den Jahren 2002 und 2017 an und stellt diese den davon tatsächlich mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer gegenüber.

	MiD 2002	MiD 2017	Entwicklung
	km	km	%
mittlere Wegelänge gesamt	10,0	12,5	+24
mittlere Wegelänge Rad	3,2	3,8	+20
mittlere Wegelänge herkömmliches Rad	–	3,7	–
mittlere Wegelänge Pedelec	–	6,1	–
Tagesstrecke gesamt	33,2	39,1	+18
Tagesstrecke Rad	1,0	1,4	+36
Tagesstrecke gesamt nur mobile Personen	38,5	45,9	+19
Tagesstrecke Rad nur mobile Personen	1,2	1,6	+38
Tagesstrecke gesamt nur mobile Personen mit Radwegen	23,8	29,1	+22
Tagesstrecke Rad nur mobile Personen mit Radwegen	8,0	9,3	+16

MiD 2017 | Analysen zum Radverkehr und Fußverkehr | Quelle: MiD 2002, MiD 2017

Abbildung 10: "Entwicklung von Wegelängen und Tagesstrecken im Radverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2019

Es ist zu erkennen, dass der Streckenanteil mit dem Fahrrad von 2002 bis 2017 erheblich gestiegen ist. Im Allgemeinen sind auch die Wegelängen angestiegen. Dies spricht einerseits für das Wachstum des Radverkehrs, gleichzeitig widerspricht es jedoch auch der Zukunftsentwicklung der Quartiere. Diese versucht zu erreichen, dass alles auf kurzen Wegen erledigt werden kann, Wohnort, Arbeit, Supermarkt und öffentliche Einrichtungen in naher Umgebung zueinander liegen und die Strecken der einzelnen Wegzwecke auf ein Minimum sinkt. Dies kann unter anderem daran liegen, dass den Quartieren erst in den letzten Jahren finanzielle Mittel und staatliche Hilfe zum Ausbau und Wachstum zugesprochen wurden. Mit aktuellen Werten könnte diese Entwicklung gegenteilig sein. Mit Hilfe der für diese Bachelorthesis durchgeführten Umfragen, kann dies untersucht werden.

3.3 Qualitätsmerkmale des Radverkehrs

Die moderne Zeit zeigt besonders in größeren Städten, dass die Tendenz weg vom Pkw, hin zu anderen Fortbewegungsmitteln geht. Dies ist vor allem auch dadurch erkennbar, dass das Autofahren immer unattraktiver gestaltet wird, durch beispielweise steigende Anwohnerausweis- sowie Parkgebühren oder auch durch eine sinkende Anzahl der Pkw-

Parkmöglichkeiten. Das Fahrrad zählt dabei dank seiner bereits aufgeführten Vorteile zu einer ernstzunehmenden Alternative und ist in Punkten Schnelligkeit und Kosten auf kurzen Distanzen im Alltag kaum zu überbieten. Deshalb wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels auf die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs genauer eingegangen. Auf deren Grundlage wurde eine Umfrage erstellt, aus welcher anhand der Ergebnisse wiederum ein allgemeingültiges Maß für diese Qualitäten herausgearbeitet wird.

Da die Qualitätsmerkmale einen wichtigen Beitrag für den weiteren Verlauf der vorliegenden Bachelorthesis bilden, ist der folgende Abschnitt mit einer der längsten. Besonders intensiv wurde dabei auf den Aspekt der Sicherheit eingegangen, da dieser für viele Radfahrende den wichtigsten Gesichtspunkt darstellt und deshalb hervorzuheben ist.

Die folgend aufgeführten Qualitätsmerkmale für den Radverkehr sind vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) definiert und beschreiben die fünf Hauptaspekte für Radfahrende.

3.3.1 Sicherheit

„Akzeptanz und Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel hängen maßgeblich auch von der Verkehrssicherheit ab. Wesentliche Faktoren sind dabei das Verhalten der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Infrastruktur und die Fahrzeugtechnik.“ (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung , 2012)

Sicherheit ist darüber hinaus auch eine Frage der subjektiven Wahrnehmung, wer sich auf dem Fahrrad unwohl fühlt, benutzt es weniger. (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung , 2012) Der Fahrrad-Monitor Deutschland fragte 2021 nach diesem subjektiven Sicherheitsgefühl bei Radfahrenden. Dabei hat sich ergeben, dass sich mehr als die Hälfte der Radfahrenden zumindest meistens sicher, dennoch 37 Prozent eher nicht sicher oder sogar überhaupt nicht sicher fühlen. Bei der weiteren Befragung wurden anschließend die Gründe der Unsicherheit abgefragt, die aus der nachfolgenden Abbildung hervorgehen.

Abbildung 11: "Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren im Straßenverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021

Spitzenreiter für die Gründe der Unsicherheit sind hierbei zu viel Verkehr sowie rücksichtslose Autofahrende. Die Ergebnisse der eigens durchgeführten Umfragen und ob diese mit den Ergebnissen des Fahrrad-Monitors von 2021 übereinstimmen, werden in den Punkten vier und fünf dieser Bachelorarbeit vorgestellt.

In der nächsten Abbildung ist die Verteilung der Gründe für Unsicherheit auf die verschiedenen Wohnorte zu sehen. Eingeteilt wurde dies hier in Land und Kleinstädte, Mittelstädte sowie Großstädte.

Abbildung 12: "Gründe für Unsicherheit im Straßenverkehr", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021

Die jeweiligen Verteilungen sind dabei eher weniger überraschend. Auf Grund des unterschiedlichen generellen Verkehrsaufkommens in den einzelnen Wohnorten ist es nachvollziehbar, dass beispielsweise jemand aus einer Großstadt mehr Angst vor plötzlich aufgehenden Pkw-Türen hat als jemand aus einer Kleinstadt.

Aus den folgenden beiden Abbildungen geht außerdem hervor, dass die Länder mit wenig Rad- und Fußverkehr ein höheres Verkehrsunfallrisiko haben als Länder, bei denen der Rad- und Fußverkehr ein gegenwärtiger Teil des Verkehrs ist. Gründe für diese Verteilung sind die vorhandenen Radverkehrsanlagen, welche es ermöglichen, dass das Radfahren alltäglich wird und eine Gewöhnung sowie Anpassung an den Verkehr stattfinden kann. In den Ländern mit ausgebauter Radinfrastruktur greifen somit auch Menschen mit Auto öfter zum Fahrrad und können dadurch wiederum beim Autofahren Situationen mit Radfahrenden besser einschätzen und rücksichtsvoller damit umgehen. (Meschik, 2008)

Abbildung 13: "Anteil des Rad- und Fußgängerverkehrs am Stadtverkehr 1995", Meschik, 2008

Abbildung 14: "Vergleich des Verkehrsunfallrisikos der Staaten USA, Deutschland und Niederlande", Meschik, 2008

Erfreulich ist, wie aus der nachfolgenden Abbildung abzulesen, dass in den letzten Jahren der Radverkehr an Sicherheit dazugewonnen hat, die zurückgelegten Strecken mit dem Fahrrad kontinuierlich steigen und zeitgleich die Unfallgefahr sinkt. Dies zeigt, dass bereits etwas für die Optimierung des Radverkehrs unternommen wird. Sei es die Entwicklung besserer Technologien wie beispielsweise beim Fahrradhelm oder auch das Einräumen von mehr Platz für Fahrradfahrende im Verkehrsraum.

Abbildung 15: "Mit zunehmender Verkehrsleistung des Radverkehrs sinkt das Risiko, beim Radfahren schwer verletzt oder getötet zu werden", Meschik, 2008

Eine enorme Unfallentwicklung in den 1970er Jahren führte zu einer umfassenden Verkehrssicherheitsarbeit. Zum einen wurden technische Maßnahmen getroffen, wie beispielsweise ein Abbiegeassistent mit optischen oder akustischen Signalen für LKWs, um dem Problem der beim Abbiegen erfasster Radfahrer entgegenzuwirken. (Die Bundesregierung, 2021) Die Sicherheit von Kraftfahrzeugen ist nach wie vor leider auch heutzutage hauptsächlich noch auf den Schutz der Insassen ausgelegt und nicht auf den Schutz von anderen Verkehrsteilnehmern. (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2012)

Zum anderen konnte aber auch der Ausbau der Straßeninfrastruktur einen deutlichen Rückgang der Unfälle und der damit einhergehenden Getöteten und Schwerverletzten bewirken. (Schwedde, 2018)

Auch der Bund ist der Ansicht, dass „für eine hohe Verkehrssicherheit im Radverkehr [...] eine sichere Straßeninfrastruktur“ zentral sei. (Die Bundesregierung, 2021) Dafür ist vom Bund Unterstützung bei der Weiterentwicklung der technischen Regelwerke vorgesehen.

Ein Beispiel für eine Optimierung der Radinfrastruktur sind rote, vollflächige Fahrradmarkierungen auf der Straße, um beim Kreuzen der Wege von Kfz- und Radverkehr ein frühzeitiges Sehen zu ermöglichen und eine damit verbundene Sicherheit zu vermitteln. Der Radfahrende kann dadurch im Normalfall flüssiger und ohne erheblichen Geschwindigkeitsverlust weiterfahren. (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022) Aus der folgenden Abbildung kann entnommen werden, bei welchen Wegearten sich Radfahrende sicher oder unsicher fühlen.

Häufigste Wegarten und Gefühl der (Un-)Sicherheit

„Welche der folgenden Wegarten befahren Sie überwiegend?“ (Mehrfachnennung möglich)

„Nennen Sie mir bitte **bis zu zwei** Wegarten, auf denen Sie sich mit dem Fahrrad am sichersten/unsichersten fühlen.“

Die Werte addieren sich pro Zeile nicht auf 100 Prozent, da nur jeweils bis zu 2 Wegarten angegeben werden konnten, die als am sichersten/unsichersten empfunden werden.

Angaben in Prozent

genutzte Wege fühle mich sicher fühle mich unsicher

N= 2.397 Radfahrende

Abbildung 16: "Häufigste Wegarten und Gefühl der (Un-)Sicherheit", Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, 2021

Auf einem baulich getrennten Radweg ohne Kontakt zu anderen Verkehrsteilnehmenden fühlen sich die Befragten am sichersten. Beim Fahren auf der Fahrbahn ohne markierten Radweg fühlen sie sich dahingegen am unsichersten. Dies zeigt auf, dass je eindeutiger und eigenständiger der Weg für Radfahrende ist und je weniger Kontakt zu anderen Verkehrsteilnehmenden durch beispielweise bauliche Maßnahmen besteht, desto sicherer fühlen sich die Befragten.

Um die Sicherheit beim Radfahren weiter zu fördern, wäre es eine Möglichkeit, Fahrradtrainings anzubieten. Sowohl um Fahrrad fahren zu erlernen, da nicht nur Kinder, sondern auch immer mehr Erwachsene noch nie Fahrrad gefahren sind oder ungeübt und unsicher sind. Aber auch als Präventionsmaßnahme, um über Unfallrisiken und deren Vermeidung zu informieren. Ziel eines Radfahrkurses wäre es, das Radfahren nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis in einem geschützten Raum zu erlernen. Als Nebeneffekt würde die Bewusstseinsbildung für eine umweltfreundlichere Mobilität gestärkt werden. (Meschik, 2008)

Derzeit wird die Sicherheit im Verkehr außerdem durch die steigenden Zahlen von E-Bikes und somit höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten, sowie von Lastenrädern und somit einer zunehmenden Breite auf die Probe gestellt. Dadurch kommt es immer häufiger zu Überholmanövern und einem höheren Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr. (Vallée & Engel, 2019) Auch diesem Punkt könnte mit entsprechenden Kursen zum richtigen Umgang mit dem Fahrrad entgegengewirkt werden.

3.3.2 Kohärenz

Ein Ziel für Radverkehrsanlagen sollte neben der Sicherheit zweifelsfrei die Kohärenz sein. Dieser Begriff impliziert, dass ein Radverkehrsnetz engmaschig, lückenlos und durchgängig ohne Unterbrechung befahrbar sowie alle Ausgangs- und Zielpunkte miteinander verbunden sein sollten. Ein Beispiel hierfür wäre die lückenlose Verbindung zwischen der eigenen Haustür als Ausgangspunkt und der Arbeitsstelle als Zielpunkt. (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2020)

Das Fahrrad benötigt ein Radverkehrsnetz, welches hierarchisch so gegliedert ist wie das Verkehrsnetz für den motorisierten Verkehr. Verbindungen sollten nach der Wichtigkeit beurteilt werden und auf Schnelligkeit, Komfort und Leistungsfähigkeit ausgelegt sein. Eine solche Beurteilung könnte eine Verkehrsstromanalyse, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, ermöglichen. Die wichtigsten Routen und Abschnitte sowie die Hierarchie der restlichen Strecken können dadurch bestimmt werden.

Abbildung 18: "Netzplan mit hierarchischem Aufbau", Meschik, 2008

Nachfolgend ist zu erkennen, wie engmaschig die Infrastruktur sein sollte und wie die Rangfolge der Verbindungen geregelt ist. Die Basisverbindungen sind dabei so angeordnet, dass überall eine möglichst schnelle Verbindung zu einer Hauptverbindung besteht. Eine Radschnellverbindung verbindet die Zielbereiche mit dem höchsten Quell- und Zielverkehr über größere Entfernungen.

Abbildung 19: "Beispiel eines Radverkehrsnetzes", Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022

Hauptverbindungen, die gut geplant und umgesetzt sind, können das Mobilitätsverhalten erfolgreich verändern. Das Fahrrad wird durch sie zur schnellen, einfachen und bequemen Lösung.

Zusammenfassend kann zum Aspekt der Kohärenz gesagt werden: „Ein kommunales Radverkehrsnetz in anspruchsgerechter Ausgestaltung wird – verknüpft mit dem überörtlichen Netz – gebildet durch ein System stadtwweit miteinander verbundener hochwertiger Hauptverbindungen, die durch eine spezielle Wegweisung eine leichte Orientierung auch für Ortsfremde gewährleisten.“ (Vallée & Engel, 2019)

3.3.3 Direktheit

Der Radverkehr sollte des Weiteren auf einer direkten Routenführung basieren und logisch, sowie frei von Umwegen geführt werden. Die Direktheit mit wenig Wartezeit an beispielweise Ampeln macht den Radverkehr zu einer angenehmen und einfachen Art der Fortbewegung. (Vallée & Engel, 2019)

Ist der Radverkehr durch keine direkte und schnelle Verbindung geführt, wird ein regelwidriges Verhalten provoziert. Die Radfahrenden nutzen trotz anderer Verkehrsführung die direkte anstelle der indirekten Führung. Der Kfz-Verkehr leidet dann unter den Folgen, denn der Radverkehr fährt dann meist ohne den nötigen Platz auf der Straße mit und verlangsamt den Verkehrsfluss. Außerdem wird das Sicherheitsrisiko der Radfahrenden erhöht, wenn diese nicht auf den für Radverkehr ausgelegten Strecken fahren. Dieses Sicherheitsrisiko wird von vielen in Kauf genommen, solange der zeitliche Aufwand sich dadurch verringert. Der Unterschied einer direkten und indirekten Führung kann aus der nachfolgenden Abbildung entnommen werden.

Abbildung 20: "Direktes und indirektes Linksabbiegen", Vallée & Engel, 2019

Eine einfache und kostengünstige Variante, den Radverkehr direkter zu machen, ist das Öffnen von Einbahnstraßen für Radfahrende gegen die Fahrtrichtung. Einbahnstraßen provozieren eine Missachtung der Verkehrsregeln, wenn sie die Radverkehrsanlagen unterbrechen und einen damit einhergehenden Umweg erwirken. Deshalb sollten Einbahnstraßen auf eine mögliche Öffnung für den Radverkehr gegen Fahrtrichtung überprüft werden. Gründe für Einbahnstraßen sind oftmals Platzprobleme bei Begegnungen von Fahrzeugen. Sollte es jedoch problemlos möglich sein, dass ein Fahrradfahrender von einem Auto überholt werden kann, so ist es eine gute Möglichkeit, die Einbahnstraße für Radfahrende gegen die Fahrtrichtung zu öffnen. Die Vorteile dieser Maßnahme sind folgende:

- Beseitigung von Umwegen und Hindernissen für den Radfahrenden
- Verdichtung des Verkehrsnetzes für Radfahrende und die damit einhergehende Steigerung der Attraktivität
- Der Kfz-Verkehr wird dadurch aufmerksamer, vorsichtiger und langsamer (Meschik, 2008)

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) zeigen auf, welche Verkehrsregelungen geeignet sind, um die Direktheit zu gewährleisten, und ob hierfür ergänzende Maßnahmen notwendig sind. Jede Entscheidung muss dabei auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. In der nachfolgenden Abbildung sind verschiedene Lösungsmöglichkeiten zur Führung des Radverkehrs in Einbahnstraßen angegeben.

Abbildung 21: "Beispiel für Lösungsmöglichkeiten zur Führung des Radverkehrs in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung des Kfz-Verkehrs", Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010

Weitere Maßnahmen zur Ermöglichung der Direktheit im Radverkehr sind beispielsweise Brücken und Unterführungen an Kreuzungen. Sie minimieren ebenso Umwege sowie Zeitverzögerungen und orientieren sich an direkten Linien.

3.3.4 Komfort

„Die Qualität der baulichen Ausführungen ist wichtig für Verkehrssicherheit und Fahrkomfort auf Radverkehrsanlagen.“ (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010) Die Qualität und der damit einhergehende Komfort beginnt somit bei der baulichen Ausführung der Radverkehrsanlagen.

Zu diesem Komfort zählt unter anderem auch die Fahrbahnoberfläche. Diese sollte im besten Falle kontinuierlich eben mit einem geringen Rollwiderstand sein. Zudem sollte sie eine hohe Griffigkeit aufweisen, welche auch bei Nässe gewährleistet ist. Zuletzt sollte die Oberfläche allwettertauglich sein, was durch Entwässerung, der Vermeidung von Staubbildung und gute Gegebenheiten für den Räumungsdienst sichergestellt werden kann. (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010)

Nicht nur die Oberfläche, auch die Breite der Radverkehrsanlage hat einen großen Einfluss auf deren Komfort. Die Bewegungsspielräume sollten sich dabei mindestens an den durchschnittlichen Grundmaßen eines Radfahrenden, definiert aus Breite und Höhe, orientieren. (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2006) Zusätzlich zu diesen Grundmaßen sollten Sicherheitsräume mitberücksichtigt werden, welche aus der nachstehenden Abbildung hervorgehen.

Anlagentyp	Breite der Radverkehrsanlage (jeweils einschließlich Markierung)		Breite des Sicherheitstrennstreifens		
			zur Fahrbahn	zu Längsparkständen (2,00 m)	zu Schräg-/ Senkrechtpark- ständen
Schutzstreifen	Regelmaß	1,50 m	-	Sicherheitsraum ¹⁾ : 0,25 m bis 0,50 m	Sicherheitsraum: 0,75 m
	Mindestmaß	1,25 m			
Radfahrstreifen	Regelmaß (einschließlich Markierung)	1,85 m	-	0,50 m bis 0,75 m	0,75 m
Einrichtung- radweg	Regelmaß (bei geringer Rad- verkehrsstärke)	2,00 m (1,60 m)	0,50 m 0,75 m (bei festen Einbauten bzw. hoher Verkehrs- stärke)	0,75 m	1,10 m (Überhang- streifen kann darauf angerechnet werden)
beidseitiger Zwei- richtungsrادweg	Regelmaß (bei geringer Rad- verkehrsstärke)	2,50 m (2,00 m)		0,75 m	
einseitiger Zwei- richtungsrادweg	Regelmaß (bei geringer Rad- verkehrsstärke)	3,00 m (2,50 m)			
gemeinsamer Geh- und Radweg (innerorts)	abhängig von Fuß- gänger- und Rad- verkehrsstärke, vgl. Abschnitt 3.6	≥ 2,50 m			
gemeinsamer Geh- und Radweg (außerorts)	Regelmaß	2,50 m	1,75 m bei Landstraßen (Regelmaß)		

¹⁾ Ein Sicherheitsraum muss im Gegensatz zum Sicherheitstrennstreifen nicht baulich oder markierungstechnisch ausgeprägt sein.

Abbildung 22: "Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Sicherheitstrennstreifen", Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010

Diese Sicherheitsräume gewährleisten die Verkehrssicherheit, bieten einen gewissen Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und ermöglichen ein gefahrloses aneinander Vorbeifahren.

Berücksichtigt werden sollten des Weiteren auch die Radien der Kurven, die Steigungen und die Sichtweiten. Nur unter Berücksichtigung all dieser Faktoren können Gefahren an Knotenpunkten minimiert werden und es kann eine für Radverkehrsanlagen nach Norm

gebaute, komfortable Lösung ermöglicht werden. (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 2010)

Auch die Anzahl sowie die Art spielen beim Komfort eine große Rolle. Mögliche Typen von Radverkehrsanlagen sind:

- Getrennter Geh- und Radweg
- Gemeinsamer Geh- und Radweg
- Mischverkehr auf der Fahrbahn
- Eigenständiger Radweg
- Gehweg, Radfahrer frei
- Schutzstreifen
- Fahrradstraße
- Radfahrstreifen
- Fußgängerzone, Radfahrer frei
- Land- und forstwirtschaftliche Wege
- Mischfläche / Verkehrsberuhigter Bereich

Diese unterschiedlichen Typen sind beim Bewerten von Radverkehrsanlagen zu berücksichtigen und sind ebenfalls Teil der Umfragen, welche in Punkt vier und fünf der vorliegenden Bachelorthesis vorgestellt werden. Bei den verschiedenen Typen spielen für den Komfort unter anderem die Leistungsfähigkeit der Strecke, Engpässe mit anderen Verkehrsteilnehmenden, das Parken auf Radverkehrsanlagen, die Beeinträchtigung durch Lärm und Abgase sowie das Blockieren jeglicher Art eine ausschlaggebende Rolle.

Am Zielpunkt durch die Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen komfortabel angekommen, stellt sich schlussendlich für jeden Radfahrenden die Frage, wo und wie das Fahrrad sicher und geschützt abgestellt werden kann. Radabstellanlagen sollten deshalb heute wie Kfz-Stellplätze überall verfügbar sein, um den Radverkehr komfortabel und attraktiv zu machen. (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022) Dabei sollten die Abstellanlagen folgende Kriterien erfüllen:

- Möglichst nah am Ziel
- Gute Wegweisung und Kennzeichnung
- Kein Niveauunterschied, direkt, ungehindert und fahrend erreichbar
- Einfaches Parken ohne Kraftaufwand
- Möglichkeiten für unterschiedliche Fahrrad- und Reifengrößen
- Überdachung
- Abschließen für verschiedene Fahrrad-Typen möglich
- Preisgünstig, am besten kostenlos

- Sicher, bieten Schutz vor Diebstahl und Beschädigungen
- Soziale Kontrolle durch belebte und beleuchtete Stellen (Meschik, 2008)

Als letzten Punkt des Komforts ist die Verknüpfung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu nennen. Bei langen Strecken, für die aus Umweltgründen nicht mehr auf das Auto zurückgegriffen werden sollte, ist es wichtig, dass mit dem Fahrrad leicht und schnell der Bahnhof erreicht, dort die Fahrradabstellanlagen genutzt und anschließend mit der Bahn weitergefahren werden kann.

Da eine Vielzahl an Menschen verschiedene Verkehrsmittel für eine Wegstrecke nutzt, ist es umso wichtiger eine vernünftige Struktur auszubauen. Bei einem Drittel dieser Wege ist das Fahrrad beteiligt, am häufigsten ist die Kombination aus Fahrrad und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), was aus der untenstehenden Abbildung entnommen werden kann.

Abbildung 23: "Verkehrsmittel in Kombination", Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2012

3.3.5 Attraktivität

Als letztes Qualitätsmerkmal des Radverkehrs ist die Attraktivität der Radverkehrsanlagen zu nennen. Diese kann für die verschiedenen Nutzergruppen und -arten recht unterschiedlich ausfallen. Für einen Radfahrenden, der mit seinem Fahrrad zur Arbeit durch eine Großstadt fährt, sind andere Merkmale ausschlaggebend als für jemanden, der das Fahrrad als Sportgerät in seiner Freizeit nutzt. Egal ob Sportler oder Pendler, jeder ist auf eine gut befahrbare Strecke angewiesen. Radverkehrsanlagen sollten attraktiv, interessant und gut gepflegt zum Radfahren einladen. Sie sollten in die Umgebung gut integriert sein, im besten

Fall die Aufenthaltsqualität sowie Stadtgestaltung verbessern und die öffentliche Sicherheit erhöhen. (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, 2020)

Die Beleuchtung ist ein großer Aspekt der Attraktivität. Eine gute Beleuchtung ist ausschlaggebend dafür, dass die Wegeführung besser und früher erkannt wird, die Oberfläche der Fahrbahn besser zu sehen ist oder auch der Radfahrende selbst von anderen besser erkannt wird, wodurch die persönliche Sicherheit erhöht wird. Besonders in unbebauten Gebieten ist die Ausleuchtung der Radverkehrsanlage wichtig. (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 2022) Das eigene Fahrradlicht ist hierbei oftmals nicht ausreichend.

Auch die Markierungen auf der Fahrbahn tragen einen Teil zur Attraktivität bei. Diese zeigen nicht nur anderen Verkehrsteilnehmenden, dass dort ein Radweg entlangführt, sondern machen durch einen klar abgegrenzten Raum das Fahren für den Radfahrenden leichter. Es gibt dabei verschiedene längsorientierte Markierungen, wie beispielsweise Sperrlinien, die zur Abgrenzung zur benachbarten Verkehrsfläche dienen, Randlinien, die die eigene Fahrfläche begrenzen, Leitlinien zum Trennen der einzelnen Fahrstreifen oder auch Warnlinien, wenn an gewissen Stellen der Radweg durch den Kfz-Verkehr gekreuzt und befahren werden muss. Neben längsorientierten Bodenmarkierungen gibt es auch weitere Bodenmarkierungen, wie beispielsweise eine Haltelinie an einer Kreuzung, einen Pfeil, der die Fahrtrichtung vorgibt oder Piktogramme, welche Beginn, Verlauf und Ende eine Radverkehrsfläche kennzeichnen. (Meschik, 2008)

Des Weiteren machen auch wenig Lärm und wenig Abgase einen Radverkehrsweg attraktiver, unter anderem weil dort automatisch weniger motorisierter Verkehr herrscht, aber auch weil die Sinne und die Aufmerksamkeit weniger beeinträchtigt sind. Auch dem Räumungsdienst kann eine gewisse Wichtigkeit zugesprochen werden. Ob dieser die Radverkehrswege nun im Herbst von Laub oder im Winter von Schnee befreit, die Sauberkeit ist grundlegend für eine reibungslose, sichere Nutzung der Wege.

Für Menschen, welche das Fahrrad für Sport- oder Freizeit Zwecke nutzen und gerne Radtouren machen, sind vor allem auch Beschilderungen, die den Verlauf der Strecke kennzeichnen oder auch Schilder der nächstgelegenen Ortschaften und Attraktionen mit Zeit- und Kilometerangaben ein ausschlaggebendes Merkmal für die Attraktivität der Radinfrastruktur.

Zusammenfassend lässt sich zur Attraktivität sagen, dass diese sich aus allen Qualitätsmerkmalen zusammensetzt. Die Sicherheit, die Kohärenz, die Direktheit, der Komfort und die Attraktivität gehen Hand in Hand ineinander über und an manchen Stellen gibt es Überschneidungen. Jedem dieser Merkmale ist eine gewisse Wichtigkeit zuzuschreiben, keines sollte vernachlässigt werden.

4 Deutschlandweite Radverkehrs-Umfrage

Um die vorgestellten Qualitätsmerkmale bewerten und in der Verkehrsplanung anwenden zu können, bedarf es einer Evaluierung des aktuellen Zustands der Radinfrastruktur und einem Überblick, welche Voraussetzungen den aktiven und potenziellen Fahrradfahrenden für eine steigende Nutzung wichtig ist. Mit Hilfe einer Umfrage wurden Informationen einer repräsentativen Personengruppe gesammelt, um die erfassten Daten auf die gesamte Bevölkerung zu übertragen und so allgemeingültige Aussagen zu treffen. Für die vorliegende Bachelorarbeit wurden zwei Umfragen durchgeführt, eine davon wird im folgenden Kapitel vorgestellt und ausgewertet. Des Weiteren werden in diesem Kapitel zwei der drei Forschungsfragen behandelt: welche Kriterien eine Radverkehrsinfrastruktur erfüllen muss, um einen gewissen Standard zu erreichen und den Radverkehr für die Menschen attraktiver zu machen, sowie welche Skala geeignet ist, um die Qualitäten des Radverkehrs zu bestimmen. In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die erfolgreiche Implementierung eines attraktiven Radverkehrs beschrieben.

4.1 Vorstellung und Erklärung der Umfrage

Die erste der beiden Umfragen wurde mit dem Online-Umfragetool LimeSurvey erstellt und über den Online-Access-Panelanbieter gapfish durchgeführt. Sie geht im Allgemeinen auf den Radverkehr und die Qualitätsmerkmale der Radinfrastruktur ein.

Ziel dieser Umfrage ist es, nach der Durchführung und Auswertung die Qualität des Radverkehrs einstufen und beurteilen zu können, so dass diese auf jedes mögliche Quartier angewendet werden kann. Die Umfrage ist dabei in drei verschiedene Teile gegliedert.

1. Angaben zur Person
2. Allgemein
3. Qualitätsmerkmale

Der erste Teil ist eine Abfrage zur Bestimmung der teilnehmenden Person und fragt unter anderem nach Geschlecht, Alter und Größe des Wohnorts. Der zweite Teil behandelt den Radverkehr im Allgemeinen, um herauszufinden, ob die befragte Person ein Fahrrad besitzt, welche Verkehrsmittel noch benutzt werden, für welche Zwecke das Fahrrad genutzt wird und wie die generelle Einstufung des Wohnortes für Fahrräder zu bewerten ist. Der dritte Teil ist eine spezielle Abfrage für die Qualitäten des Radverkehrs und der Radinfrastrukturanlagen. Hierbei wird unter anderem die gefühlte Sicherheit und Unsicherheit beim Radfahren auf den verschiedenen Radverkehrsanlagen abgefragt sowie auf die Kohärenz, die Direktheit, den Komfort und die Attraktivität eingegangen. Zu den spezifischen Qualitätsmerkmale werden unterschiedliche Situationen und Meinungsbilder abgefragt. Zusätzlich werden auch Fahrradabstellanlagen betrachtet und in die Umfrage integriert.

Insgesamt haben in einem Umfragezeitraum von acht Tagen, 5. Januar 2023 bis 12. Januar 2023, 1.879 anonyme Personen teilgenommen. Ca. 250 Personen haben dabei jedoch die Umfrage nicht vollständig bearbeitet, die Teilergebnisse werden bei der Auswertung dennoch berücksichtigt, um die Quantität und die Auswahl an Aussagen zu maximieren. Dadurch können einzelne Zahlen voneinander abweichen. Außerdem kann es sein, dass durch die gegebene Möglichkeit zur Mehrfachauswahl bei den Antworten, im Gesamten mehr als 100% erreicht werden.

4.2 Auswertung und Interpretation

Im folgenden Abschnitt werden die durch die Umfrage erfassten Ergebnisse zusammengetragen und grafisch dargestellt. Des Weiteren findet direkt eine Auswertung und Interpretation der Umfrage-Ergebnisse statt. Ein Vergleich zu einer zweiten Umfrage wird im Kapitel 5.2 durchgeführt.

4.2.1 Angaben zur Person

Das Alter der Befragten setzte sich zum Großteil aus 24- bis 64-Jährigen mit 78,86% zusammen. Die 18- bis 24-Jährigen mit 8,66% und die 65- bis 75-Jährigen mit 9,70% sind in etwa gleich stark vertreten. Die Gruppen der über 75-Jährigen mit 1,81% sowie die Gruppe der unter 17-Jährigen mit 0,45% stellen die kleinste Gruppe der Befragten dar. Zu guter Letzt haben 0,52% der gesamten Teilnehmenden die Frage nach dem Alter unbeantwortet gelassen.

Das Geschlecht der Befragten ist zwischen männlich und weiblich ausgeglichen verteilt. Es fühlen sich 47,64% dem männlichen und 50,81% dem weiblichen Geschlecht zugehörig. Dem diversen Geschlecht fühlen sich lediglich 0,32% zugehörig und 1,23% haben diese Frage nicht beantwortet.

Bei der Frage nach dem beruflichen Status standen insgesamt sieben Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Der berufliche Status ist in der folgenden Grafik abgebildet.

Abbildung 24: "Beruflicher Status aus der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Der Großteil mit 46% ist vollzeitbeschäftigt, gefolgt von 14% Teilzeitbeschäftigten und 14% Rentnern. 13% haben hierbei keine Antwort angegeben. Die restlichen 26% verteilen sich auf Arbeitslose, Haushaltsführende, Studierende und zur Schule Gehende.

Die Aufteilung der Wohnortgröße ist recht gleichmäßig auf die Antwortmöglichkeiten aufgeteilt. Aus der untenstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass die befragten Personen überwiegend aus einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern kommen, was für diese Umfrage als vorteilhaft angesehen werden kann. Da in einer Großstadt der Radverkehr im Normalfall mehr Kontakt mit dem Pkw-Verkehr hat und in vielen Fällen weniger Platz für einen optimalen Ausbau der Radinfrastruktur zur Verfügung steht, können die Qualitätsmerkmale, insbesondere die Sicherheit, aus einer anderen Perspektive betrachtet werden. Des Weiteren können dadurch Lücken und Mängel leichter identifiziert, sowie besser evaluiert werden, welche Voraussetzungen für eine höhere Radnutzung geschaffen werden sollten. Aus der kleinsten Auswahlmöglichkeit, Städte unter 5.000 Einwohner, kommen 21,91% der Befragten. Auf die mittleren Städtegrößen verteilen sich insgesamt 47,31%, während 2,20% hierbei keine Angabe getätigt haben. Diese Aufteilung auf alle Städtegrößen ermöglicht einen breitgefächerten Einblick in den Radverkehr und den Zustand der Radinfrastruktur.

Abbildung 25: "Größe des Wohnorts der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Die Verteilung der Postleitzahlen und somit auch die Verteilung auf ganz Deutschland kann aus der folgenden Grafik entnommen werden.

Abbildung 26: "Verteilung der Teilnehmenden auf ganz Deutschland der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Die schwarzen Zahlen stellen dabei die erste Zahl der unterschiedlichen Postleitzahlen dar und kennzeichnen somit die unterschiedlichen Regionen. Die weißen Zahlen entsprechen den jeweiligen Anzahlen der teilnehmenden Personen aus diesen Regionen. Es ist zu erkennen, dass die Verteilung auf ganz Deutschland gesehen sehr gleichmäßig ist. Diese regionsübergreifende Verteilung wiederum fördert durch das breitgefächerte Spektrum die Aussagekraft der Umfrage.

4.2.2 Allgemein

Relevant für die Auswertung der Umfrage ist, ob die befragten Personen überhaupt ein Fahrrad besitzen oder ob sie zumindest Zugang zu einem Fahrrad haben. Hierbei stellte sich heraus, dass 60,37% ein Fahrrad besitzen und 20,49% sogar mehr als eines. Lediglich 2,13% haben eine Mitgliedschaft bei einem Leih-Fahrrad oder Bike-Sharing Anbieter und 19,97% besitzen gar kein Fahrrad. Besonders der Prozentsatz der Leute ohne Fahrrad ist hierbei bedeutsam, um zu erfahren, warum diese kein Fahrrad haben und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssten, damit sie sich ein Fahrrad kaufen oder leihen und dieses nutzen.

In der folgenden Grafik wird die Häufigkeit der Verkehrsmittelnutzung aufgezeigt.

Abbildung 27: "Häufigkeit der Verkehrsmittel-Nutzung der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Hierbei ist deutlich zu erkennen, dass das Auto gegenüber dem Fahrrad deutlich höhere Nutzungszahlen aufweist, besonders in Hinblick auf tägliche Strecken wie zum Beispiel den Arbeitsweg. Diese Verteilung gilt es durch die Bewertung und die Optimierung der Radinfrastruktur hin zu Gunsten des Fahrrads zu verschieben.

In Abbildung 28 werden die Nutzungszwecke und die Häufigkeit der einzelnen Zwecke beim Fahrradfahren aufgezeigt. Sieben Nutzungszwecke standen dabei zur Auswahl: Weg zur Arbeit, Wege auf der Arbeit, Ausbildung, Einkauf, private Erledigungen, Freizeit und Begleitung. Unterteilt wurde die Nutzung dabei in fünf Abstufungen: (fast) täglich, ein- bis dreimal pro Woche, ein- bis dreimal pro Monat, ein- bis dreimal pro Jahr und nie. Hierbei wird die Anzahl der Nutzung dem Verwendungszweck gegenübergestellt. Die tägliche Fahrradnutzung findet hauptsächlich in der Freizeit und für den Weg zur Arbeit statt. Die wöchentliche und ebenso die monatliche sowie die jährliche Nutzung verteilen sich zum Großteil auf die Freizeit, den Einkauf und generelle private Erledigungen. Im allgemeinen Vergleich schneidet das Fahrrad dennoch schlecht ab, denn die Anzahl der Nutzung „nie“ überwiegt in allen Bereichen außer der Freizeit. Besonders selten wird das Fahrrad für die Ausbildung und die Wege auf der Arbeit genutzt. Daraus ergibt sich, dass für die anderen Zwecke hauptsächlich auf andere Fortbewegungsmittel zurückgegriffen wird. Dieser Querschnitt zeigt auf, dass die Voraussetzungen geändert werden müssten, um das Fahrrad als Verkehrsmittel zu etablieren.

Abbildung 28: "Zwecke der Fahrradnutzung der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Von allen Befragten steht 72,72% (fast) immer ein privater Pkw zur Verfügung. 9,24% haben eine eingeschränkte private Pkw Nutzung, da der Pkw überwiegend von anderen Haushaltsmitgliedern genutzt wird. 1,03% nutzen eine Carsharing-Mitgliedschaft und besitzen eventuell keinen eigenen Pkw. 14,41% besitzen keinen Pkw und 2,59% haben dazu keine Antwort abgegeben. Es ist eindeutig zu erkennen, dass der private Pkw aus den Haushalten nicht wegzudenken ist. Trotz hohem Anteil an Pkw-Besitz, ist es dennoch möglich, die Nutzung des Autos hin zur Nutzung des Fahrrads mit seinen etlichen Vorteilen zu verschieben. Dies

soll, wie bereits erläutert, mit Hilfe einer Bewertungsskala erzielt werden, da durch diese eine optimale Evaluierung der vorhandenen Radinfrastruktur durchgeführt werden kann.

Bei der Fahrradnutzung im Zusammenhang mit der Wohnortgröße ist in der nachstehenden Grafik zu erkennen, dass die (fast) tägliche Fahrradnutzung in den Wohnorten über 100.000 Bewohnern im Vergleich zu den anderen Häufigkeiten der Nutzung am höchsten ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass große Städte im Normalfall dichter besiedelt sind, über weniger Platz für Parkraum verfügen sowie generell mehr Verkehr herrscht. Dies macht ein Auto in Hinblick auf die Schnelligkeit und die Einfachheit ineffizienter im Vergleich zum Fahrrad. In ländlichen Gebieten hingegen sind die Entfernungen und die zurückgelegten Strecken meist größer sowie die Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel schlechter, weshalb öfter das Auto genutzt wird anstatt des Fahrrades. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass auch der Großteil der befragten Personen aus Wohnorten mit über 100.000 Bewohnern stammen und hierdurch die Ergebnisse leicht verzerrt sind. Am wenigsten genutzt wird das Fahrrad in den Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern. Auch hier ist zu bedenken, dass lediglich 10% der Befragten aus Städten dieser Größe kommen. Den höchsten Wert mit insgesamt 378 Stimmen weist die wöchentliche Fahrradnutzung als Summe aller Wohnortgrößen aus. Dicht gefolgt mit insgesamt 357 von der Antwortmöglichkeit „nie“ und mit 329 Stimmen von der monatlichen Nutzung. Am wenigsten Stimmen haben die tägliche sowie die jährliche Fahrradnutzung, beide um die 250. Die generelle Fahrradnutzung unabhängig von der Größe des Wohnorts ist somit derzeit noch sehr gering.

Abbildung 29: "Häufigkeit der Fahrradnutzung nach Wohnortgröße der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Bei dem Vergleich zwischen der Fahrradnutzung und der Autonutzung ist zu erkennen, dass die (fast) tägliche Nutzung des Autos bei jeder Größe des Wohnortes mit Abstand führend ist. Mit der Abstufung der Häufigkeit wird in allen Wohnorten auch der Prozentsatz der Befragten geringer. Dies kann auch aus Abbildung 30 abgelesen werden. Daraus lässt sich schließen, dass das Auto immer noch die Verkehrsmittelwahl Nummer eins in Deutschland ist. Interessant wird es sein, wenn die gleiche Statistik in ein paar Jahren betrachtet wird und zu sehen ist in welche Richtung sich das Verkehrsverhalten der Bevölkerung dann entwickelt hat. Im Idealfall sollte hier mit der Investition in den Ausbau der Radinfrastruktur ein deutlicher Anstieg der Fahrradnutzung und eine deutliche Abnahme der Autonutzung zu erkennen sein.

Abbildung 30: "Häufigkeit der Autonutzung nach Wohnortgröße der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Des Weiteren galt es herauszufinden, wie weit es die befragte Person von der eigenen Haustür bis zu der nächstgelegenen Bus- oder Straßenbahnhaltstelle sowie zur nächstgelegenen Eisenbahn hat. Die Befragten konnten bei Bus und Straßenbahn zwischen drei Möglichkeiten auswählen: unter 200 Meter, was 37,75% angegeben haben, 200 bis 400 Meter, was 33,03% ausgewählt haben und mehr als 400 Meter, das für 24,11% zutrifft. Bei der Eisenbahn ergeben sich etwas andere Distanzen, so ist die Entfernung der nächsten Eisenbahnhaltstelle eingeteilt in unter 500 Meter, was von 4,27% Befragten angegeben wurde, in 500 bis 700 Meter, was 6,14% gewählt haben und in über 700 Meter, was von 28,57% ausgewählt wurde. Die Beteiligung an diesen beiden Fragen ist leider ungleich ausgefallen. An der ersten Frage zu Bus und Straßenbahn haben insgesamt noch 1.468 Personen teilgenommen, wodurch ein Gesamtanteil von 94,89% erreicht werden konnte. An der zweiten Frage haben lediglich 603

Personen teilgenommen und somit nur ein Gesamtanteil von 38,89%. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die beiden Fragen in einer Frage zusammengefasst wurden und dadurch die Teilnehmenden die Frage und die Antwortmöglichkeiten nur teilweise gelesen haben. Bei einer erneuten Abfrage sollte daher bedacht werden, diese Fragen zu separieren, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Den Ergebnissen nach zu urteilen, ist dennoch eine generell gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr bei dem Großteil der Befragten gegeben. Somit würden sich auch längere Distanzen unter Einbindung des Fahrrads zurücklegen lassen. Die kurzen Strecken zum öffentlichen Nahverkehr können mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, um dann umzusteigen. Dies wäre der optimale Ersatz für das Auto.

4.2.3 Qualitätsmerkmale

Der wichtigste Teil der Umfrage waren die Fragen zu den Qualitätsmerkmalen des Radverkehrs und der Radinfrastruktur, da auf Grundlage deren Auswertung schlussendlich die Bewertungsskala ausgearbeitet werden konnte.

Zu Beginn des dritten Teils lag der Fokus auf der Sicherheit. So wurde in der ersten Frage die gefühlte Sicherheit auf verschiedenen Radverkehrsanlagen abgefragt. Auf die dabei insgesamt elf zur Auswahl stehenden Radverkehrsanlagen wird in diesem Text nicht weiter eingegangen. Weitere Informationen mit bildlicher Erklärung finden sich im Anhang. In der folgenden Abbildung kann das Ranking mit absteigendem Sicherheitsempfinden abgelesen werden.

Abbildung 31: "Bewertung Radverkehrsanlagen der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Am sichersten wurde der eigenständige Radweg bewertet, am unsichersten der Mischverkehr auf der Fahrbahn. Eher sicher fühlen sich die befragten Personen auf einer Fahrradstraße, einem getrennten Geh- und Radweg sowie auf land- und forstwirtschaftlichen Wegen. Unter die Einstufung der mittelmäßigen Sicherheit fallen die Mischfläche oder ein verkehrsberuhigter Bereich, ein Radfahrstreifen, ein Gehweg mit „Radfahrer frei“, ein gemeinsamer Geh- und Radweg, Fußgängerzonen mit „Fahrradfahrer frei“ sowie Schutzstreifen. „Eher unsicher“ überwiegt bei keinem der aufgeführten Radverkehrsanlagen, wohingegen die Unsicherheit beim Mischverkehr auf der Fahrbahn dominiert. Daraus lässt sich schließen, dass die meisten Menschen sich auf klar abgetrennten und gekennzeichneten Wegen oder auf Wegen mit wenig Kontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern am sichersten fühlen.

Aus dem dritten Teil der Umfrage konnte des Weiteren abgelesen werden, wie wichtig die verschiedenen Qualitätsmerkmale für die Befragten sind. Dies ist in der nachstehenden Abbildung aufgezeigt.

Abbildung 32: "Wichtigkeit der einzelnen Qualitätsmerkmale der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Wichtig sind für 49% der Befragten sichere Kreuzungen und Querungen. Dicht gefolgt von dem guten Zustand der Radverkehrsanlagen mit 42%. Außerdem als wichtig bewertet wurden der Winterdienst mit 38%, die Beleuchtung mit 37% sowie schlussendlich die Wegweisungen und die Verständlichkeit der Radverkehrsführung mit 35%. Drei dieser als wichtig empfunden Punkte sind dabei dem Qualitätsmerkmal der Attraktivität zuzuordnen: Winterdienst, Beleuchtung und Verständlichkeit. Der Ausbau und die Optimierung dieser Merkmale könnten somit helfen, den Radverkehr zu stärken. Als eher wichtig betrachten die befragten Personen folgende neun Merkmale, die alle von 27% bis 37% angegeben worden sind: wenig Engpässe mit Zufußgehenden, die Reinigung der Radverkehrsanlagen, die Durchgängigkeit der Radverkehrsanlagen, eine zügige Verbindung zu wichtigen Zielen, ein direkter Anschluss an das übergeordnete Radnetz, eine hohe Dichte der Radverkehrsanlagen, eine Geschwindigkeit für den Kfz Verkehr unter 30 km/h auf Wohnstraßen, die Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Geschwindigkeit für den Kfz Verkehr unter 50 km/h. Drei dieser Kriterien fallen dabei unter das übergeordnete Merkmal der Kohärenz, was auch dessen Wichtigkeit unterstreicht. Bei geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung sowie kurzen Wartezeiten überwiegt die Einordnung „egal“. Keines der Merkmale wird als eher unwichtig oder unwichtig eingestuft. Dies macht nochmals deutlich, dass alle fünf Qualitätsmerkmale mit ihren dazugehörigen, untergeordneten Kriterien eine wichtige Rolle bei der Optimierung der Radverkehrsanlagen und der Förderung des Radverkehrs spielen. Sie sollten deshalb immer im Gesamten betrachtet werden, was sich im Verlauf der Bachelorarbeit auch auf die Gewichtung in der Bewertungsskala auswirkt. Beispielsweise wenn ein Quartier sichere Kreuzungen und Querungen für Radfahrende hat, gibt es hierfür eine Punktzahl mit einer gewissen Abstufung, um eine sinnvolle Auswertung vornehmen zu können. Genauer wird hierauf in Punkt 4.3 eingegangen.

Im weiteren Verlauf der Umfrage hatten die Befragten die Möglichkeit, in einem freien Textfeld zu beschreiben, wann sie eine Kreuzung und Querung als sicher betrachten würden. Folgend sind die häufigsten Antworten aufgelistet:

- Ampelschaltung
- Spuren trennen
- Gut ausgebaut
- Klare Regeln
- Gut einsehbar

In der nächsten Frage wurde das Qualitätsmerkmal Kohärenz betrachtet und die teilnehmenden Personen wurden gefragt, wann sie ein Radverkehrsnetz als dicht betrachten würden. Dies ist der Fall, wenn es in jeder Hauptstraße, sprich in der Regel bei allen Straßen mit Tempolimit 50km/h, eine für Fahrradfahrer gekennzeichnete Radverkehrsanlage gibt.

Dieses Merkmal wurde von insgesamt 44,8% der Befragten ausgewählt, dicht gefolgt von der Aussage „wenn die wichtigsten Ziele gut erreichbar sind“ mit 43,83%. Eine gekennzeichnete Radverkehrsanlage in jeder Straße auch unterhalb des Tempolimits von 50km/h wird von 35,68% bei der Kohärenz als wichtig erachtet. Außerdem ist es 32,64% der Teilnehmenden wichtig, dass gewisse, einzelne Gebiete gut erreichbar sind.

Im Weiteren wurden die Umfrage-Teilnehmer befragt, ob sie beim Fahrradfahren einen Umweg in Kauf nehmen würden, um eine Hauptverkehrsstraße zu vermeiden. Diese Frage soll evaluieren, ob das Thema der Sicherheit dem der Direktheit überwiegt. Beantwortet wurde die Frage von 55,07% mit „Ja, wenn dort zu viel Autoverkehr ist“. Weitere 32% haben sich für die Auswahlmöglichkeit „Ja, wenn der Radverkehr dort nicht auf einer eigenen Radverkehrsanlage geführt wird“ entschieden. Für „Ja, Hauptstraßen werden grundsätzlich gemieden“ haben 18,68% der befragten Personen gestimmt und lediglich 15,77% würden keinen Umweg in Kauf nehmen und immer die direkteste Verbindung bevorzugen. Dies zeigt deutlich, dass der Mehrheit die Sicherheit wichtig ist und sie einen für Fahrradfahrende ausgezeichneten, im Sinne des Qualitätsmerkmal „sicheren“ Weg bevorzugen. Daraus lässt sich schließen, dass die Wegeführung nicht immer auf direktem Weg erfolgen muss. Es kann auch auf Wege ausgewichen werden, die Platz für eine gut ausgebaute Radverkehrsanlage bieten, aber zu den wichtigsten Zielpunkten einen kurzen Umweg darstellen. Dies erleichtert die Verkehrsplanung.

Anschließend folgte eine Befragung über die Fahrradabstellmöglichkeiten, welche zur besseren Bewertung und Übersicht in zwei verschiedene Fragen aufgeteilt wurde. Zum einen wurden dabei die Fahrradabstellanlagen im privaten Bereich betrachtet, zum anderen die Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich.

Abbildung 33: "Ranking der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im privaten Bereich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Im privaten Bereich wurde die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen als wichtig bewertet. Als eher wichtig wurden dabei alle anderen vier Kriterien beurteilt: Witterungsschutz, kein öffentlicher Zugang, hohe Anzahl sowie direkter und ebenerdiger Zugang. In eher unwichtig und unwichtig wurde keines dieser Merkmale eingeordnet. Dies zeigt, dass alle Merkmale wichtig sind und bei der Optimierung der Radinfrastruktur keines außenvor gelassen werden sollte.

Die Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich weisen etwas andere Qualitätskriterien auf: Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen, hohe Anzahl sowie Witterungsschutz bleiben gleich, wohingegen geringe Kosten und kurze Entfernungen hinzukommen.

Abbildung 34: "Ranking der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Auch hier sticht die Möglichkeit zum Abschließen wieder heraus. 47,83% der Befragten bewerten dies als wichtig und 31,03% weitere mit eher wichtig. Jedoch ist der Anteil an „wichtig“ und „eher wichtig“ auch bei den restlichen vier Kriterien sehr hoch. Dies zeigt wiederum, dass auch hier keins der Kriterien vernachlässigt werden sollte.

Um den Befragten die Möglichkeit zu geben, ihre Meinungen zu äußern und zu sagen, was sie an der derzeitigen Radinfrastruktur stört oder sie davon abhält, das Fahrrad überhaupt zu nutzen, wurde ein freies Textfeld eingefügt. Viele Antworten bezogen sich hierbei jedoch auf Aspekte, wie das Wetter, die Witterung, die körperliche Anstrengung sowie Bequemlichkeit. Auf diese Aspekte kann kein Einfluss genommen werden, wodurch sie bei der vorliegenden

Thesis nicht berücksichtigt werden. Es wurden jedoch auch einige Gründe genannt, die auf die Radinfrastruktur zurückzuführen sind und somit durch eine verbesserte Verkehrsplanung behoben werden könnten. Die beiden meist genannten Gründe waren hierbei ein schlechtes Radnetz mit qualitativ minderwertigen Radwegen sowie andere Verkehrsteilnehmende wie Zufußgehende, Autofahrende und andere Radfahrende. Spezifiziert wurden die anderen Verkehrsteilnehmende durch hohes Verkehrsaufkommen sowie rücksichtslose Fahrweise, was wiederum ein persönliches Unsicherheitsgefühl erzeugt. Des Weiteren wurden öfter unsichere oder keine Abstellmöglichkeiten genannt sowie zu lange Wege und der damit verbundene Zeitverlust.

Zu Beginn der Umfrage wurde bereits gefragt, wie die generelle Situation für verschiedene Verkehrsmittel im eigenen Wohnort beurteilt wird. Diese Frage wurde zum Ende der Umfrage nochmals wiederholt. Ziel dabei war es, die befragten Personen für das Thema und die einzelnen Qualitätsmerkmale zu sensibilisieren und schlussendlich eine möglichst gute Einschätzung der vorhandenen Radinfrastruktur zu erlangen. Unter anderem wurde auch nach einer Bewertung des generellen Radverkehrs gefragt, was für die vorliegende Bachelorarbeit den relevantesten Teil bildet. Wie in der Abbildung 35 zu sehen, ist die vorerst positive Einschätzung der Befragten mit Durchführung der Umfrage gesunken. Dies bestätigt, dass die Sensibilisierung funktioniert hat und die Radinfrastruktur nun intensiver begutachtet wurde. Die sehr guten Bewertungen sind von 16% auf 11% gesunken und haben sich in den Bereich eher gut und mittel verschoben. Die Bewertung von eher schlecht und sehr schlecht hat sich kaum merklich verändert, während jedoch der Prozentsatz, der Personen, die keine Angabe gemacht haben, gestiegen ist. Dies könnte das Ergebnis minimal verfälscht haben, eine Tendenz zu einer schlechteren Bewertung ist dennoch eindeutig.

Abbildung 35: "Bewertung des generellen Radverkehrs Vorher-Nachher Vergleich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

Neben dem Radverkehr wurde auch der Fußverkehr, der öffentliche Verkehr (ÖV), die Nahversorgung und die Pkw-Parksituation abgefragt. Wie aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen, ist auch hier die Tendenz zu einer schlechteren Bewertung im Nachgang der Umfrage zu erkennen. Lediglich der ÖV hat sich kaum merklich geändert. Auf diese Tabelle wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da wie bereits erwähnt, der Fokus auf der Evaluierung des Radverkehrs liegt.

	(sehr) gut	eher gut	mittel	eher schlecht	(sehr) schlecht	keine Antwort
Radverkehr davor	16,68%	33,94%	28,89%	11,05%	4,46%	4,98%
Radverkehr danach	11,07%	35,29%	30,19%	10,67%	4,20%	7,95%
Fußverkehr davor	33,61%	39,63%	17,65%	3,23%	1,68%	4,20%
Fußverkehr danach	27,47%	41,89%	18,10%	3,81%	1,16%	7,56%
ÖV davor	15,77%	27,08%	26,50%	16,55%	8,40%	5,69%
ÖV danach	15,64%	26,96%	26,76%	14,80%	7,63%	8,21%
Nahversorgung davor	19,46%	30,90%	24,37%	10,41%	6,59%	8,27%
Nahversorgung danach	17,84%	32,06%	25,47%	9,63%	4,91%	10,08%
Pkw-Parksituation davor	16,68%	26,63%	25,08%	17,13%	8,99%	5,49%
Pkw-Parksituation danach	13,64%	27,80%	24,18%	17,32%	8,73%	8,34%

Abbildung 36: "Bewertung der Verkehrsmittel Vorher-Nachher Vergleich der deutschlandweiten Radverkehrs-Umfrage", eigene Darstellung

4.3 Evaluierung einer Bewertungsskala

Die Ergebnisse der Umfrage werden nun in eine Bewertungsskala umgearbeitet. Dafür wird eine Tabelle mit einem Punktesystem eingeführt, in dem ein Quartier zu einem Qualitätsmerkmal eine bestimmte, maximale Punktezahl erreichen kann. Diese wiederum wird in eine spezielle Gewichtung gelegt, je nachdem in welche Wichtigkeitsstufe das entsprechende Merkmal von den befragten Personen eingeordnet wurde. Die Summe der erreichten Punkte wird am Ende in ein Schulnotensystem umgewandelt. So kann die Radinfrastruktur eines Quartiers mit einer Note von eins bis sechs bewertet werden. In der Tiefe der einzelnen, beschriebenen Ebenen können auch die Merkmale herausgelesen werden, welche bereits gut ausgebaut sind und welche noch optimiert werden sollten, um die Note im Allgemein zu verbessern und so die Attraktivität des Radverkehrs zu steigern.

Nachfolgend werden die fünf Qualitätsmerkmale, Sicherheit, Kohärenz, Direktheit, Komfort sowie Attraktivität, in einzelne Kriterien untergegliedert. Diesen wiederum wird eine Gewichtung zugeordnet, die sich aus der Umfrage gewonnenen Wichtigkeiten der Merkmale ergibt.

Die Fahrradabstellanlagen sind in diesen fünf Merkmalen theoretisch unter dem Punkt des Komforts einzuordnen. In der Umfrage wurde jedoch die Wichtigkeit in Bezug zu den anderen Kriterien innerhalb des Komforts nicht abgefragt, wodurch keine exakte Gewichtung

möglich ist. Da im Allgemeinen dennoch auf die Fahrradabstellanlagen ein großes Augenmerk gelegt wurde, werden diese hier getrennt von den anderen Qualitätsmerkmalen betrachtet, dabei ebenfalls unterteilt in den privaten sowie den öffentlichen Bereich. Am Ende werden diese zwei zusätzlichen Qualitätsmerkmale mit einem eigenen Faktor in die Gesamtsumme einberechnet.

In der Abbildung 37 sind alle Sicherheitsmerkmale wie oben beschrieben in eine Bewertungsskala eingebaut.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Sicherheit	Sichere Kreuzungen und Querungen	45%	Ampelschaltung, getrennte Spuren, gut ausgebaut	2
			Klare Verkehrsregeln, gut einsehbar	1
			nichts von oben	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 30km/h auf Wohnstraßen	10%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 50km/h auf Hauptverkehrsstraßen	10%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Radverkehrsanlagen	35%	Eigenständiger Radweg, Fahrradstraße, Getrennter Geh- und Radweg, Land- und forstwirtschaftliche Wege	2
			Mischflächen/ Verkehrsberuhigte Bereiche, Radfahrstreifen, Gehweg Radfahrer frei, Gemeinsamer Geh- und Radweg	1
			Fußgängerzone Radfahrer frei, Schutzstreifen, Mischverkehr auf der Fahrbahn	0

Abbildung 37: "Bewertungsskala der Sicherheit", eigene Darstellung

Am wichtigsten waren den Befragten die sicheren Kreuzungen und Querungen, weshalb dieses Kriterium mit der höchsten Gewichtung von 45% in die Auswertung eingeht. Dicht gefolgt in der Rangfolge von den unterschiedlichen Radverkehrsanlagen, die deshalb mit einer

Gewichtung von 35% in das Ergebnis gerechnet werden. Die beiden Kriterien, welche sich auf die Geschwindigkeiten auf den verschiedenen Straßenarten beziehen, gehen hier jeweils nur mit einer Gewichtung von 10% ein. In der Umfrage wurde zu den Radverkehrsanlagen ein Ranking von sicher bis unsicher herausgearbeitet, welches hier gestaffelt in drei einzelne Bereiche in die Auswertung eingeht. Dadurch werden für sicherere Radverkehrsanlagen mehr Punkte vergeben als für vermeintlich unsicherere.

Die nächste Tabelle behandelt das Qualitätsmerkmal Kohärenz. Die einzelnen Kriterien ergaben sich aus der Auswertung der Umfrage. Bei der Durchgängigkeit von Radverkehrsanlagen, gewichtet mit 35%, und der zügigen Verbindung zu wichtigen Zielen, gewichtet mit 45%, gab es in der Umfrage keine Abstufung in einzelne Bereiche. Deshalb wird bei der Bewertung lediglich zwischen größtenteils vorhanden, teilweise vorhanden und kaum vorhanden unterschieden. Bei der hohen Dichte der Radverkehrsanlagen wird, wie bereits in der Umfrage, auch hier unterteilt in gekennzeichnete Radverkehrsanlagen auf Hauptstraßen sowie allgemein auf jeder Straße. Der Dichte wird mit einer Gewichtung von 20% die kleinste Wichtigkeit zugesprochen.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Kohärenz	Durchgängigkeit von Radverkehrsanlagen	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Zügige Verbindungen zu wichtigen Zielen	45%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Hohe Dichte der Radverkehrsanlagen	20%	Hauptstraße (50Km/h) gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, wichtige Ziele sind gut erreichbar	2
			jede Straße (auch 30Km/h) gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, einzelne Gebiete gut sind erreichbar	1
			nichts von dem Genannten	0

Abbildung 38: "Bewertungsskala der Kohärenz", eigene Darstellung

Die Einstufung des dritten Qualitätsmerkmals, der Direktheit, ist in der Abbildung 39 abgebildet. Während der Umfrage hat sich ergeben, dass der direkte Anschluss an das übergeordnete Radnetz am wichtigsten ist, gefolgt von den kurzen Wartezeiten und zuletzt von den geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende. Entsprechend dieser

Wichtigkeit wurde auch die Gewichtung vorgenommen. Auch die Kriterien der Direktheit wurden in der Umfrage nicht in einzelne Bereiche eingeteilt, weshalb diese in der Bewertung nachträglich abgestuft wurden.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Direktheit	Direkter Anschluss an das übergeordnete Radnetz	40%	direkter Anschluss	2
			ziemlich direkter Anschluss	1
			kein direkter Anschluss	0
	Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Kurze Wartezeiten mit dem Fahrrad	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 39: "Bewertungsskala der Direktheit", eigene Darstellung

Die herausgearbeiteten Kriterien des Komforts werden in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Die höchste Gewichtung erfährt dabei mit 45% der gute Zustand der Radverkehrsanlagen, gefolgt von wenig Engpässen mit Zufußgehenden mit 35% und der Mitnahmemöglichkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln mit 20%. Auch hier wurde die Gewichtung anhand der Einteilung in die einzelnen Wichtigkeitsstufen innerhalb der Umfrage vorgenommen.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Komfort	Wenig Engpässe mit Zufußgehenden	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln	20%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Guter Zustand der Radverkehrsanlagen	45%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 40: "Bewertungsskala des Komforts", eigene Darstellung

Als letztes der fünf Qualitätsmerkmale ist in der Abbildung 41 die Attraktivität aufgeführt. Die einzelnen Kriterien sind dabei der Winterdienst und die Beleuchtung auf Radverkehrsanlagen, welche mit jeweils 30% zu gleichen Teilen in die Bewertung eingehen, die Wegweisung und Verständlichkeit, welche mit 25% gewichtet wird, sowie die Reinigung der Radverkehrsanlagen, welche zum kleinsten Teil mit 15% in die Bewertung einget.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Attraktivität	Wegweisungen / Verständlichkeit der Radverkehrsführung	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Reinigung von Radverkehrsanlagen	15%	wird gereinigt	2
			gelegentlich gereinigt	1
			nicht gereinigt	0
	Winterdienst auf Radverkehrsanlagen	30%	wird geräumt	2
			gelegentlich geräumt	1
			nicht geräumt	0
	Beleuchtung auf Radverkehrsanlagen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 41: "Bewertungsskala der Attraktivität", eigene Darstellung

Wie bereits beschrieben sind die Abstellanlagen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich, hier getrennt betrachtet und nicht unter dem Qualitätsmerkmal Komfort zu finden.

Die Abstellanlagen im privaten Bereich sind wie in Abbildung 42 zu sehen in der Gewichtung so verteilt, wie sie in der Umfrage von den Befragten beurteilt wurden. Das wichtigste Kriterium ist die Möglichkeit das Fahrrad am Rahmen abzuschließen. Es folgt der Witterungsschutz, die hohe Anzahl und kein öffentlicher Zugang. Als am wenigsten wichtig wurde der direkte und ebenerdige Zugang bewertet.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Abstellanlagen privater Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Kein öffentlicher Zugang	15%	kein Zugang	2
			kaum Zugang	1
			Zugang	0
	Hohe Anzahl	20%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
	Direkter / ebenerdiger Zugang	10%	direkter Zugang	2
			bedingt direkter Zugang	1
			kein direkter Zugang	0

Abbildung 42: "Bewertungsskala der Abstellanlagen im privaten Bereich", eigene Darstellung

Die Abstellanlagen im öffentlichen Bereich sind in der folgenden Tabelle aufgelistet und gewichtet. Auch hier ist die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen das wichtigste Kriterium und hat somit die höchste Gewichtung. Anschließend folgen die kurzen Entfernungen von den

Abstellanlagen zu den gewünschten Zielen, die hohe Anzahl, der Witterungsschutz und an letzter Stelle die Kosten für die Radabstellanlagen.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Abstellanlagen öffentlicher Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	15%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Geringe Kosten	10%	geringe Kosten	2
			mittlere Kosten	1
			hohe Kosten	0
	Hohe Anzahl	20%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
Kurze Entfernungen zu Zielen	25%	kurze Entfernungen	2	
		mittlere Entfernungen	1	
		lange Entfernungen	0	

Abbildung 43: "Bewertungsskala der Abstellanlagen im öffentlichen Bereich", eigene Darstellung

Die Bewertung der einzelnen Qualitätsmerkmale kann je nach Belieben oder gewünschtem Fokus und Kriterium im Ganzen oder auch getrennt betrachtet werden. Innerhalb der einzelnen Bewertungen kann jedes Kriterium eine maximale Punktzahl von zwei erzielen. Zur einfachen und verständlichen Erklärung ohne eine aufwendige Rechnung gehen wir davon aus, dass die Sicherheit in jedem Kriterium diese volle Punktzahl von zwei erhalten hat. Diese Punkte werden mit den einzelnen Gewichtungen der Kriterien multipliziert und durch die gesamten 100% dividiert. Die ausgerechnete Summe des Qualitätsmerkmals wird wie bereits erwähnt, anschließend in ein Schulnotensystem übertragen und so bewertet.

Rechnung am Beispiel des Qualitätsmerkmals der Sicherheit mit voller Punktzahl aller einzelnen Kriterien:

$$(2 \cdot 45\% + 2 \cdot 10\% + 2 \cdot 10\% + 2 \cdot 35\%) / 100 = 2$$

Wird für das Kriterium der sicheren Kreuzungen und Querungen statt den zwei Punkten nur ein Punkt eingesetzt, wirkt sich das auf die Endsumme wie folgt aus:

Rechnung am Beispiel des Qualitätsmerkmals der Sicherheit mit nicht voller Punktzahl des am höchsten gewichteten Kriteriums:

$$(1 \cdot 45\% + 2 \cdot 10\% + 2 \cdot 10\% + 2 \cdot 35\%) / 100 = 1,55$$

Da das Kriterium der sicheren Kreuzungen und Querungen mit 45% sehr hoch gewichtet ist, hat dessen Punkteanzahl dementsprechend auch einen großen Einfluss auf die Endsumme

des gesamten Qualitätsmerkmals. Um diese Gewichtung zu verdeutlichen, wird ein anderes, tiefer gewichtetes Kriterium von zwei Punkten auf einen Punkt runtergesetzt, in diesem Beispiel die Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr kleiner als 30km/h auf Wohnstraßen.

Rechnung am Beispiel des Qualitätsmerkmals der Sicherheit mit nicht voller Punktzahl des am niedrigsten gewichteten Kriteriums:

$$(2*45\% + 1*10\% + 2*10\% + 2*35\%) / 100 = 1,9$$

Innerhalb der einzelnen Kriterien wurde in Summe die gleiche Punktzahl erreicht, durch die unterschiedliche Gewichtung erreicht das zweite Beispiel jedoch eine deutlich höhere Endsumme als das erste Beispiel. Die Gewichtung hat somit einen großen Einfluss auf die Gesamtsumme. Sollte ein niedrig gewichtetes Kriterium null Punkte bekommen, kann es dennoch sein, dass die Gesamtsumme höher ist, als wenn ein höher gewichtetes Kriterium einen Punkt hat. Die Punktzahl kann somit erstmal trügerisch sein und darf nicht ohne Einbezug der Gewichtung betrachtet werden.

Werden die einzelnen Qualitätskriterien zusammen betrachtet, müssen die einzelnen Endsummen ausgerechnet werden und in das Schulnotensystem übertragen werden. Sollen die Fahrradabstellanlagen dabei einbezogen werden, die theoretisch nicht zu den fünf klassischen Qualitätsmerkmalen zählen, müssen diese wieder in Gewichtung zu den anderen Qualitätsmerkmalen gesetzt werden. Würde dies nicht erfolgen, würde es die Ergebnisse verfälschen, da die Abstellanlagen ansonsten mit der Gewichtung zweier einzelner, komplett eigenständiger und vollwertiger Qualitätsmerkmalen einfließen würden. Um es an einem Beispiel zu betrachten, wird mit folgenden Endsummen gerechnet:

- Sicherheit – 1,55
- Kohärenz – 2
- Direktheit – 1,4
- Komfort – 0,55
- Attraktivität – 1,2
- Abstellanlagen privat – 1,35
- Abstellanlagen öffentlich – 1,05

Generell könnte die Überlegung getroffen werden, die Abstellanlagen komplett separiert von den restlichen Merkmalen zu betrachten, sodass keine weitere Gewichtung vorgenommen werden muss. Dadurch würden sie jedoch gleichzeitig auch nicht in die Endbewertung im Schulnotensystem miteinfließen. Werden die Fahrradabstellanlagen weggelassen, würde jedoch ein wichtiger Bereich in der Radinfrastruktur fehlen. Da jedoch für eine Verteilung der Abstellanlagen in der Umfrage die Wichtigkeit nicht abgefragt wurde, wird nun mit einer geschätzten Gewichtung fortgefahren:

Komfort 50%

Private Abstellanlagen 25%

Öffentliche Abstellanlagen 25%

Wie bereits erwähnt, fallen die Abstellanlagen theoretisch unter das Kriterium des Komforts, wodurch diese drei Merkmale in Summe 100% ergeben müssen. Daher wurden die Abstellanlagen nachträglich beim Komfort miteingerechnet und die fünf Haupt-Qualitätsmerkmale stehen nun wieder in einer gleichwertigen Gewichtung. Mit dieser Verteilung ergibt sich somit folgendes Ergebnis für den Komfort.

Rechnung für das Qualitätsmerkmal des Komforts einschließlich der Radabstellanlagen im Beispiel:

$$(0,55 \cdot 50\% + 1,35 \cdot 25\% + 1,05 \cdot 25\%) / 100 = 0,875$$

Daraus ergibt sich wiederum die Verteilung auf die fünf Haupt-Qualitätskriterien wie folgt:

Sicherheit – 1,55

Kohärenz – 2

Direktheit – 1,4

Komfort – 0,875

Attraktivität – 1,2

Die Summe aus diesen fünf Qualitätsmerkmalen ist in diesem Beispiel 7,025 von möglichen zehn Punkten. Diese Punktezahl wird abschließend in ein Schulnotensystem eingepflegt. Die Einteilung kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden.

Note	Punkte
1 - Sehr Gut	10 bis 8,5
2 - Gut	8,5 bis 7
3 - Befriedigend	7 bis 5,5
4 - Ausreichend	5,5 bis 4
5 - Mangelhaft	4 bis 2
6 - Ungenügend	2 bis 0

Abbildung 44: "Bewertungsskala als Schulnotensystem", eigene Darstellung

In dem Beispielfall mit 7,025 Gesamtpunkten, hätte das Beispielquartier schlussendlich eine Note 2 – Gut erreicht. Mit Hilfe dieses Bewertungsverfahrens können so Quartiere einfach und unkompliziert in Hinblick auf ihre Radinfrastruktur evaluiert und bewertet werden.

5 Radverkehr in Quartieren

Um die erarbeitete Bewertungsskala an einem konkreten Quartier anwenden zu können wird im folgenden Kapitel die zweite im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführte Umfrage im Quartier Erlenmatt Ost vorgestellt, sowie dessen Radinfrastruktur bewertet. Dabei findet im Weiteren eine Gegenüberstellung mit den Ergebnissen aus der ersten Umfrage aus Kapitel 4 statt, um die Wichtigkeit und die Gewichtung der Qualitätsmerkmale zu validieren.

5.1 Beispiel Quartier Erlenmatt Ost

Das Quartier Erlenmatt Ost in Basel in der Schweiz ist ein modernes Wohngebiet, das sich im Südosten der Stadt befindet, dem Stadtteil Rosental angehört und sich derzeit auf insgesamt 22.000m² erstreckt. Auf dem ehemaligen Areal der deutschen Bahn ist ein lebendiges und zukunftsweisendes Quartier entstanden. Es wurde im Jahr 2017 eröffnet und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Wohnungsbaus. Erlenmatt Ost ist das erste große Areal in Basel, welches von Grund auf nachhaltig mit Fokus auf Energie, Mobilität und Gemeinschaft entwickelt und neu bebaut wurde.

Unter dem Projekträger, der Stiftung Habitat, ist das Projekt im Jahr 2010 gestartet. Eine zweite Bauetappe ist ab diesem Jahr, 2023, geplant. Derzeit stehen insgesamt zehn Häuser mit Wohnungen zur Verfügung, wovon fünf mit Gewerbeanteil sind. Auf diese Häuser verteilen sich 300 Wohneinheiten, die ca. 500 Personen ein Zuhause bieten.

Abbildung 45: "Erlenmatt Ost in Basel", Stiftung Habitat, 2019

Erlenmatt Ost basiert auf einem innovativen, nachhaltigen Konzept und einer Reihe von Prinzipien, welche eine nachhaltige Entwicklung fördern. Dazu gehören die Förderung von Energieeffizienz, die Reduzierung des Energieverbrauchs sowie die Förderung der klimafreundlichen Mobilität. Das Quartier verfügt über eine eigene Energiezentrale, welche alle Häuser mit erneuerbarem Strom versorgt. Ein Großteil dieses Stroms, ca. 70%, wird dabei aus den Photovoltaik-Anlagen auf allen Hausdächern erzeugt. Der übrige Strom wird aus nachhaltigen externen Quellen bezogen. Im Voraus wurden bereits alle Gebäude energieeffizient und mit einem hohen Dämmstandard geplant und gebaut. Dies geht unter anderem auch mit geringeren Energiekosten für alle Bewohner einher. Dank dieses zukunftsweisenden Energiekonzepts, hat Erlenmatt Ost im Jahr 2019 den Watt d'Or gewonnen, mit dem das Bundesamt für Energie beispielhafte Projekte auszeichnet. (Stiftung Habitat , 2019)

Des Weiteren fördert Erlenmatt Ost in seinem Konzept die soziale Integration. Die Bewohner bilden einen heterogenen Mix aus Familien, Paaren und Singles jeder Altersstufe. Für Studierende gibt es das Haus für studentisches Wohnen und für Künstler das Coopérative d'Ateliers, in dem gleichzeitig gelebt und gearbeitet werden kann. Zudem finden auch Menschen mit Behinderung ihren Platz im Quartier.

In Erlenmatt Ost finden sich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Bars. Gleichzeitig bietet das Quartier eine Kinderkrippe, einen Kindergarten, einen Fahrradladen, ein Fitnessstudio, ein Sportplatz sowie ein Hostel.

Es gibt außerdem öffentliche Parks und Grünflächen, die zum Entspannen und Verweilen einladen. Zu den gemeinschaftlich genutzten Flächen existieren Ordnungs- und Leitfäden, die mit den Bewohnern gemeinsam erarbeitet wurden. Diese gewährleisten ein rücksichtsvolles Zusammenleben. Workshops fördern die Integration der Bewohner und räumen ihnen ein Mitgestaltungsrecht sowie Gestaltungsfreiraum ein.

Diese Vielfalt an Bewohnern und Akteuren macht das Quartier lebendig und dynamisch und zieht dadurch auch Menschen angrenzender Quartiere an. In Erlenmatt Ost ist ein lebendiges Quartier mit hoher Wohnqualität für alle Bevölkerungsschichten entstanden.

Bei der Fortbewegung ist das Quartier unter dem Motto „langsam, sicher, autofrei“ auf den Radverkehr sowie Zufußgehende ausgelegt. Es wurde versucht, Erlenmatt Ost so weit wie möglich autofrei zu gestalten. Ausnahmen bilden dabei die Müllabfuhr, die Polizei, Rettungswagen sowie die Feuerwehr. Auch für private Personen gibt es Ausnahmegenehmigungen wie beispielsweise bei einem Umzug. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) wird unter anderem durch wenige Stellplätze beschränkt. Auf zehn Wohnungen kommt lediglich ein Autoparkplatz, während pro Zimmer ein Fahrradstellplatz zur

Verfügung gestellt wird. 30% der Fahrradstellplätze sind in-house, 30% in den Innenhöfen der Gebäude, sowie 40% in der zentralen Einstellhalle. Diese Einstellhalle ist auch der einzige Platz, an dem Autos abgestellt werden können. Hier befinden sich 70 Pkw- sowie 350 Fahrradstellplätze. Diese Verteilung unterstreicht den Mobilitäts-Fokus des Quartiers. Insgesamt stehen in Erlenmatt Ost 1.273 Fahrradstellplätze zur Verfügung, wobei der Großteil überdacht ist, alle gut und ohne Hindernisse zugänglich sind sowie Stromversorgungen für E-Bikes bereitstehen. (Stiftung Habitat , 2019)

Das Zufußgehen und das Fahrradfahren werden des Weiteren durch kurze Entfernungen zur Nahversorgung, Restaurants und Freizeitaktivitäten gestärkt. Bei der Wegegestaltung wurde auf kurze Verbindungswege zu den Stationen des öffentlichen Nahverkehrs geachtet. Die Bewohner kommen in durchschnittlich fünf bis zehn Minuten zu Fuß zum Badischen Bahnhof in Basel, zu sieben unterschiedlichen Tramlinien und zwei Buslinien.

In Zukunft sollen noch mehr Straßenflächen entsiegelt, begrünt und dem Fuß- und Radverkehr gewidmet werden. (Stiftung Habitat , 2019)

Alles in Allem bildet das Quartier Erlenmatt Ost ein ausgezeichnetes Beispiel für integrierte Stadtentwicklung und ist ein beliebtes Wohngebiet für Familien, Studenten und Berufstätige.

5.2 Umfrage Erlenmatt Ost - Auswertung und Vergleich

Die Umfrage, die im Folgenden erörtert wird, ist der ersten sehr ähnlich. Sie behandelt dieselben Qualitätsmerkmale des Radverkehrs und der dazugehörigen Radverkehrsanlagen. Sie wurde jedoch nicht deutschlandweit durchgeführt, sondern lediglich in dem oben beschriebenen Quartier Erlenmatt Ost in Basel. Der Aufbau erfolgte auch über die Online-Umfrage-Applikation LimeSurvey, der Versand jedoch über Frau Ziegler, die als Kontaktperson in Erlenmatt Ost die Umfrage an alle Bewohner verschickte. Des Weiteren wurde ein Wegetagebuch ergänzt, auf welches im Laufe des Kapitels nochmals eingegangen wird. Beide Umfragen sind im vollen Umfang im Anhang zu finden.

Im Zeitraum vom 11. Januar bis 22. Januar 2023 konnten insgesamt 51 Personen aus Erlenmatt Ost mit dieser Umfrage erreicht werden. Von diesen jedoch haben lediglich 29 die Umfrage gewissenhaft und vollständig ausgefüllt. Eine so geringe Anzahl ist für die Auswertung und den Vergleich mit der deutschlandweiten Umfrage leider nicht optimal. Dennoch haben sich bei den Ergebnissen klare Tendenzen gezeigt und es konnten Antworten herausgefiltert werden, welche nutzbringend sind. In diesem Fall gilt: Qualität statt Quantität.

Obwohl in der Auswertung der ersten Umfrage alle, auch die unvollständigen Einheiten berücksichtigt worden sind, wurde sich bei dieser Umfrage lediglich auf die vollständig ausgefüllten Einheiten konzentriert. Bei einer so geringen Anzahl hätten die Unvollständigen

Antworten ansonsten einen zu großen Einfluss auf das Ergebnis und würden die Zahlen zu sehr verfälschen.

Ziel dieser Umfrage ist es, die Ergebnisse eines bereits auf Radverkehr ausgelegten Quartiers mit denen aus ganz Deutschland zu vergleichen und so herauszufinden, welche Qualitätsmerkmale wirklich zielführend sind und ob die Gewichtung in der Bewertungsskala realitätsnah ist. Nach der Durchführung und Auswertung der Umfrage kann so die Qualität der Radinfrastruktur eingestuft und beurteilt werden, so dass die Bewertungsskala auf möglichst jedes Quartier angewendet werden kann.

Auch diese Umfrage ist ebenfalls in die drei verschiedenen Teile untergliedert:

1. Angaben zur Person
2. Allgemein
3. Qualitätsmerkmale

In dieser Reihenfolge werden die Ergebnisse der einzelnen Teile in den folgenden Kapiteln mit den deutschlandweiten Ergebnissen verglichen und interpretiert.

5.2.1 Angaben zur Person

Das Alter der befragten Personen setzte sich aus 0% bis 17-Jährige, 13,73% 18 bis 24-Jährige, 62,07% 24 bis 64-Jährige, 13,79% 65 bis 75-Jährige und aus 10,34% über 75-Jährige zusammen. Diese Personen fühlten sich zu 31,03% dem männlichen Geschlecht, zu 62,07% dem weiblichen Geschlecht und zu 3,45% dem Geschlecht divers zugehörig. Die Verteilung des Beruflichen Status ist in der folgenden Grafik zu erkennen.

Abbildung 46: "Beruflicher Status der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Mit 31% ist der Großteil teilzeitbeschäftigt, gefolgt von 24% Vollzeitbeschäftigten, 24% sind in Rente sowie 17% studierend. 4% haben keine Antwort angegeben.

Die Prozentzahlen spiegeln annähernd die Ergebnisse der ersten Umfrage wider. Auch hier war der Großteil der Teilnehmenden zwischen 24 und 64 Jahre alt und über 70% verteilte sich auf Vollzeit, Teilzeit und Rente. Diese ähnliche Ausgangslage stellt somit generell eine gute Grundlage dar, um einen Vergleich zwischen den beiden Umfragen zu ziehen.

5.2.2 Allgemein

In Erlenmatt besitzen 51,72% ein Fahrrad, 44,83% mehrere Fahrräder, 24,14% eine Mitgliedschaft bei einem Leihfahrrad oder Bike-Sharing Anbieter und lediglich 10,34% besitzen kein Fahrrad. Die Zahl der Personen mit eigenem Fahrrad oder Zugang zu einem Share-Bike überwiegen deutlich. Während hier lediglich 10% kein Fahrrad besitzen, waren es in der deutschlandweiten Umfrage mit 20% doppelt so viele.

In der folgenden Statistik wird aufgezeigt, welche Verkehrsmittel wie oft genutzt werden.

Abbildung 47: "Häufigkeit der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Das Fahrrad, das Zuzußgehen sowie die öffentlichen Verkehrsmittel dominieren diese Statistik deutlich. Die Bewohner des Quartiers nutzen so gut wie kein Auto und legen den Großteil ihrer alltäglichen Wege mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück. Im Vergleich hierzu, dominierte in der ersten Umfrage klar das Auto. Sowohl am Zugang zu einem Fahrrad als auch an der Verteilung auf die einzelnen Verkehrsmittel ist klar zu erkennen, dass die Maßnahmen, welche in Erlenmatt Ost getroffen wurden, um den motorisierten Individualverkehr einzudämmen und

den Radverkehr zu stärken, Wirkung zeigen. Die meisten Menschen steigen auf das einfachere und attraktivere Verkehrsmittel um, in diesem Fall das Fahrrad.

In der nächsten Grafik sind die Zwecke, für welche das Fahrrad genutzt wird, dargestellt. Da das Fahrrad in Erlenmatt Ost generell ein sehr viel genutztes Verkehrsmittel ist, sind die Zahlen in dieser Statistik in allen Punkten sehr hoch.

Abbildung 48: "Zwecke der Fahrradnutzung der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Besonders auffällig ist hierbei jedoch, dass oftmals keine Antwort zu den einzelnen Zwecken angegeben wurde. Den größten Anteil haben dabei die Ausbildung und die Begleitung. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass den befragten Personen nicht bewusst war, was mit diesen Zwecken gemeint ist oder sie die Option „nie“ mit „keiner Angabe“ gleichgesetzt haben. Hierzu sollten in Zukunft genauere Beschreibungen und Anweisungen in den Umfragen gegeben werden. Dennoch positiv auffällig ist, dass während in der deutschlandweiten Umfrage die Antwortmöglichkeit „nie“ in allen Bereichen außer der Freizeit deutlich überwogen hat, jetzt sogar die tägliche Fahrradnutzung für die verschiedenen Zwecke dominiert. Dies gilt für den Weg zur Arbeit, den Einkauf, private Erledigungen sowie die Freizeit. Es ist deutlich zu erkennen, die kurzen Wege innerhalb des Quartiers sowie der Fokus auf eine attraktive Radinfrastruktur zeigen Wirkung.

Bestärkt wird der Radverkehr in Erlenmatt Ost zusätzlich auch dadurch, dass das Autofahren nicht erwünscht ist und das gesamte Quartier nicht darauf ausgelegt ist. Infolge all dieser Maßnahmen und Voraussetzungen steht ganzen 41,38% der Befragten kein Pkw zur Verfügung. Lediglich 34,48% haben Zugang zu einem Pkw über eine Carsharing Mitgliedschaft, 13,79% haben einen privaten Pkw, der ihnen fast immer zur Verfügung steht

und weiteren 10,34% steht ein Pkw nur eingeschränkt zur Verfügung. Aus der ersten Umfrage hatten sich genau entgegengesetzte Ergebnisse ergeben. Während dort 14% kein privates Auto und dafür 72% fast immer ein Auto zur Verfügung haben, ist es in Erlenmatt Ost umgekehrt. Dieses Ergebnis war aufgrund der dort vorherrschenden Regeln für Pkws sowie den begrenzten Möglichkeiten für den motorisierten Individualverkehr abzusehen, zeigt gleichzeitig jedoch auch, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen und die Menschen generell dazu bereit sind, auf das Fahrrad umzusteigen.

In Erlenmatt Ost haben zudem 51,72% eine Bus- oder Straßenbahnhaltestelle in unter 200 Meter Entfernung, 44,83% in 200 bis 400 Meter und 6,90% in über 400 Meter. Die Eisenbahn ist für 3,45% in unter 500 Meter erreichbar, für 10,34% in 500 bis 700 Meter und für 17,24% in über 700 Meter. Leider haben bei der Eisenbahn knapp 69% der Befragten keine Antwort ausgewählt. Dies könnte daran liegen, dass nicht deutlich war, dass sowohl für Bus und Straßenbahn als auch für Eisenbahn eine Antwortmöglichkeit ausgewählt werden sollte. Nichtsdestotrotz, ist zu erkennen, dass während hier ein sehr geringer Anteil in den beiden jeweils größten Entfernung besteht, in der deutschlandweiten Umfrage rund 24% bei der Bus- und Straßenbahnhaltestelle und knappe 29% bei der Eisenbahnhaltestelle die größte Entfernung angegeben haben. Diese deutlich geringeren Abstände zum öffentlichen Nahverkehr können zusätzlich dazu beitragen, das Auto stehen zu lassen.

5.2.3 Qualitätsmerkmale

Wie bereits in der ersten Umfrage, ist der Teil der Qualitätsmerkmale auch hier der bedeutendste. Es ist wichtig zu untersuchen, wie die Relevanz deutschlandweit im Vergleich zu einem Quartier, welches auf den Radverkehr ausgelegt ist, auf die einzelnen Merkmale und Kriterien verteilt wird.

In der Abbildung 49 ist die Bewertung der einzelnen Radverkehrsanlagen abgebildet. Der eigenständige Radweg sticht dabei sowohl in Erlenmatt Ost mit 93% als auch deutschlandweit mit 59% hervor. Dieser wurde somit mit deutlichem Abstand als die am sichersten Radverkehrsanlage bewertet. Ebenfalls überwiegend als sehr sicher eingestuft wurden land- und forstwirtschaftliche Wege, getrennte Geh- und Radwege sowie Fahrradstraßen. Diese wurden auch in der ersten Umfrage als sicher eingestuft, jedoch dominierten hierbei die „eher sicher“ Stimmen und nicht wie hier die „sehr sicher“ Stimmen. Auch die restlichen Radverkehrsanlagen wurden in Erlenmatt Ost als sicher und somit nicht schlechter als mittelmäßig bewertet. Im Allgemeinen wurde hier das Sicherheitsempfinden auf den einzelnen Wegen im Vergleich zu ganz Deutschland höher eingestuft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Bewohner einerseits innerhalb des Quartiers weniger mit Pkws in Berührung kommen, andererseits dass sie durch die deutlich höhere Fahrradnutzung an Routine und Sicherheit gewinnen. Am schlechtesten abgeschnitten jedoch hat in beiden Fällen eindeutig

der Mischverkehr auf der Fahrbahn. Diese Radverkehrsanlage ist somit am unsichersten einzustufen. Alles in allem ist die Einstufung der Sicherheit sehr ähnlich der ersten Umfrage ohne große Abweichungen. Dies wiederum bestätigt die bereits vorgenommene Gewichtung in der Bewertungsskala.

Abbildung 49: "Bewertung der Radverkehrsanlagen der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Im weiteren Verlauf wurde auch bei dieser Umfrage nach der Einschätzung verschiedener Kriterien, welche den fünf Qualitätsmerkmalen zuzuordnen sind, gefragt. Hierbei sind deutliche Abweichungen zu den Ergebnissen der ersten Umfrage zu erkennen.

Wichtig ist den Befragten vor allem die zügige Verbindung zu wichtigen Zielen mit rund 72%, gefolgt von sicheren Kreuzungen und Querungen, geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung sowie einem guten Zustand der Radverkehrsanlagen mit jeweils knapp 59%. Knapp hinter diesen Kriterien folgen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf unter 30km/h mit über 55% sowie der Winterdienst mit knappen 52%. Mit weniger der Hälfte an Stimmen, dennoch als wichtig eingestuft, folgen die kurzen Wartezeiten sowie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf unter 50km/h mit jeweils 48% und zu guter Letzt der direkte Anschluss an das übergeordnete Radnetz mit knappen 45%. Jeweils drei dieser Kriterien sind dem Qualitätsmerkmal Sicherheit sowie der Direktheit zuzuordnen, während der Fokus deutschlandweit überwiegend auf den Kriterien der Attraktivität lag.

Insgesamt wurden in Erlenmatt Ost alle Kriterien höher in der Wichtigkeit, sowie generell mehr Kriterien als wichtig eingestuft als in der deutschlandweiten Umfrage. In der ersten Umfrage waren es lediglich sichere Kreuzungen und Querungen, der gute Zustand, Wegweisungen und die Verständlichkeit der Radverkehrsführung, der Winterdienst sowie die Beleuchtung. Dennoch überschneiden sich drei der Kriterien, die sich somit als am wichtigsten herauskristallisieren: Sichere Kreuzungen und Querungen, guter Zustand der Radverkehrsanlagen sowie der Winterdienst. Allerdings stechen in Erlenmatt besonders die zügigen Verbindungen hervor. Daraus lässt sich schließen, dass diese den Menschen erst dann wichtig werden, wenn sie auf das Fahrrad angewiesen sind und es täglich nutzen. Im ersten Schritt für den Umstieg auf das Fahrrad scheint dieses Kriterium erstmal nicht wichtig, wenn das Fahrrad jedoch auf lange Sicht in den Alltag integriert werden soll, ist es von großer Bedeutung.

Als am wenigsten wichtig mit weniger als 40% der Stimmen eingestuft wurden hierbei die Engpässe mit Zufußgehenden, die Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln, die Wegweisungen und die Verständlichkeit der Radverkehrsführung, die Reinigung sowie die Beleuchtung der Radverkehrsanlagen. All diese Kriterien wurden trotzdem mit einer höheren Wichtigkeit eingestuft als bei der ersten Umfrage. Deutschlandweit hingegen waren die unwichtigsten Merkmale die Öffnung von Einbahnstraßen sowie die kurzen Wartezeiten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Einschätzungen sollte nochmals die Gewichtung innerhalb der Qualitätsmerkmale angepasst werden. Hierauf wird im nachfolgenden Kapitel ausführlich eingegangen.

Dadurch, dass keins dieser Kriterien und Merkmale als egal, eher unwichtig oder unwichtig eingestuft wurde, wird auch bei dieser Umfrage nochmals deutlich, dass alle Kategorien und die dazu übergeordneten Qualitätsmerkmale wichtig für den Umstieg auf das Radfahren sind. Für eine eindeutige und nützliche Bewertung muss dennoch eine Einstufung und somit eine Gewichtung vorgenommen werden, wie es bereits in Kapitel 4 bei der Erstellung einer Bewertungsskala gemacht wurde.

Abbildung 50: "Wichtigkeit der einzelnen Qualitätsmerkmale der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Des Weiteren hatten die Befragten aus Erlenmatt Ost die Möglichkeit, in einem freien Textfeld zu beschreiben, wann sie eine Kreuzung oder Querung als sicher betrachten würden. Folgende Merkmale wurden dabei am häufigsten genannt, welche identisch mit denen aus der ersten Umfrage sind:

- Ampelschaltung
- Spuren trennen
- Gut ausgebaut
- Klare Regeln
- Gut einsehbar

Diese Übereinstimmung zeigt, dass die Personen, egal ob aus Erlenmatt Ost oder aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands, alle dasselbe Sicherheitsempfinden haben und dieselben Aspekte der Sicherheit als wichtig einstufen. Dieses gemeinsame Verständnis bildet eine souveräne Grundlage, um die Umfragen miteinander vergleichen zu können.

Im Anschluss wurden die Quartiersbewohner gefragt, wann sie ein Radverkehrsnetz als dicht betrachten würden. Hierbei war eine Mehrfachnennung möglich, was wiederum dazu führt, dass die Gesamtheit aller Antworten mehr als 100% beträgt. Diese Frage beantworteten

62,07% mit „wenn in jeder Hauptverkehrsstraße, auch Tempo 50 Zonen, eine für Fahrradfahrende gekennzeichnete Radverkehrsanlage besteht“. Weitere jeweils 51,72% empfinden ein Radverkehrsnetz als dicht, „wenn in jeder Straße, auch Tempo 30 Zonen, eine für Fahrradfahrende gekennzeichnete Radverkehrsanlage besteht“ oder „wenn die wichtigsten Ziele gut erreichbar sind“. Am geringsten mit 41,38% wurde die gute Erreichbarkeit der einzelnen Gebiete bewertet. Die Ergebnisse beider Umfragen unterscheiden sich hierbei kaum. Dies zeigt auf, dass das Verständnis für die Kohärenz ebenfalls dasselbe ist.

In der nächsten Frage ging es um einen möglichen Umweg mit dem Fahrrad, um eine Hauptverkehrsstraße zu vermeiden. 72,41% der befragten Personen aus Erlenmatt Ost würden dabei einen Umweg in Kauf nehmen, wenn dort zu viel Autoverkehr herrscht. Weitere 31,03%, wenn der Radverkehr keine eigene Radverkehrsanlage besitzt. Hauptstraßen meiden 10,34% grundsätzlich während ebenso viele immer die direkteste Verbindung nehmen würden, egal ob diese auf einer Hauptverkehrsstraße entlangführt. Wie in der ersten Umfrage ist auch hier erkenntlich, dass die Mehrheit die Begegnung mit anderen Verkehrsteilnehmern meidet und somit ein sicheres, gut ausgebautes Radverkehrsnetz wichtig ist, um den Radverkehr zu fördern. An dieser Stelle könnte die Überlegung herangezogen werden, die Gewichtung der fünf Qualitätsmerkmale zueinander anzupassen, sodass diese nicht alle im selben Verhältnis zueinanderstehen. Beispielweise könnte aus der obigen Fragestellung die Schlussfolgerung gezogen werden, dass Sicherheit wichtiger ist als andere Merkmale. Jedoch spielen bei den einzelnen Merkmalen mehrere Kriterien eine Rolle, wodurch es völlig ausreichend ist, diese zu gewichten anstelle der gesamten Qualitätsmerkmale.

Im weiteren Verlauf wurden die Umfrage-Teilnehmer zu Fahrradabstellanlagen im privaten sowie im öffentlichen Bereich befragt. Die nachfolgende Abbildung bezieht sich hierbei auf den privaten Bereich und gibt verschiedene Kriterien mit ihren Wichtigkeiten an.

Abbildung 51: "Bewertung der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im privaten Bereich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Im privaten Bereich ist die Anzahl der Abstellanlagen am wichtigsten, gefolgt von der Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen und dem Witterungsschutz. Weniger Prozent hat der direkte und ebenerdige Zugang sowie kein öffentlicher Zugang zu den Abstellanlagen erlangt. Dennoch überwiegt bei keinem der Merkmale die Angabe eher wichtig, eher unwichtig oder unwichtig. Auch deutschlandweit wurde bereits festgestellt, dass keins der Merkmale unwichtig ist. Am als wichtigsten eingestuft wurde dabei jedoch die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen, während die hohe Anzahl als eher wichtig beurteilt wurde.

Auch im öffentlichen Bereich ist den Befragten aus Erlenmatt Ost die hohe Anzahl der Abstellanlagen am wichtigsten, was auch in der Abbildung 52 zu erkennen ist. Dies ist auf das große Aufkommen und die hohe Nutzung der Fahrräder zurückzuführen. Je häufiger eine Person mit dem Fahrrad fährt und je mehr Fahrräder generell genutzt werden, desto wichtiger sind die Abstellanlagen. Anschließend folgt die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen sowie die kurzen Entfernungen zu den Zielen. Der Witterungsschutz und die geringen Kosten sind hierbei am wenigsten wichtig bewertet. Generell kann somit auch im Vergleich mit der

ersten Umfrage der Witterungsschutz als am wenigsten wichtig betrachtet werden. Dennoch wurde auch hier keines der Merkmale als unwichtig eingestuft.

Abbildung 52: "Bewertung der Merkmale von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Bereich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Auch den Befragten aus Erlenmatt Ost wurde die Möglichkeit gegeben, in einem freien Textfeld zu erörtern, was sie am Radfahren stört oder davon abhält. Am häufigsten wurde der Konflikt mit anderen Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern, sowie überfüllte Abstellanlagen und zu schnelle Elektro-Fahrräder genannt. Diese Antworten gleichen im Großen und Ganzen denen der deutschlandweiten Umfrage. Daraus lässt sich schließen, dass es zu wenige, eigens für den Radverkehr ausgelegte Wege gibt, die im besten Fall baulich abgetrennt zu anderen Verkehrsteilnehmern sind. Das persönliche Unsicherheitsgefühl sollte durch den Ausbau der Radinfrastruktur so weit wie möglich reduziert werden. Außerdem unterstreichen diese Ergebnisse nochmals die generelle Wichtigkeit von Fahrradabstellanlagen.

Wie auch bei der ersten Umfrage wurde einmal zu Beginn und einmal zum Schluss der Umfrage nach der generellen Beurteilung der Verkehrsmittel in ihrem Quartier gefragt. Im folgenden Diagramm ist der Vorher-Nachher-Vergleich zu sehen.

Abbildung 53: "Bewertung des generellen Radverkehrs im Vorher-Nachher Vergleich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Auch in den Ergebnissen aus Erlenmatt Ost ist zu erkennen, dass durch die Umfrage der Blick der teilnehmenden Personen für die Qualitätsmerkmale des Radverkehrs geschärft wurde und diese im Nachgang als schlechter bewertet werden. Im Vergleich zur Umfrage, welche sich auf ganz Deutschland bezogen hat, sind die Sprünge hier noch deutlicher. Es konnte somit das Ziel erreicht werden, die Personen für das Thema zu sensibilisieren und in der Nachbetrachtung eine tieferegreifende und objektivere Einschätzung der aktuellen Radinfrastruktur zu erlangen. Neben dem Radverkehr wurde ebenso der Fußverkehr, der ÖV, die Nahversorgung und die Pkw-Parksituation erfragt. Diese wurden in Erlenmatt Ost im Vergleich zu Deutschland alle besser eingestuft oder sind gleichgeblieben. Dies könnte daran liegen, dass sich die Personen während der Umfrage hauptsächlich mit dem Radverkehr auseinandergesetzt haben und nun alle Qualitätsmerkmale und Kriterien kennen, die verbessert werden könnten, was auf die anderen abgefragten Fortbewegungsmittel nicht zutrifft. Des Weiteren ist die Radinfrastruktur vermutlich leichter und schneller zu verbessern beispielsweise im Vergleich zur Schieneninfrastruktur. Wie bereits bei der ersten Umfrage erwähnt, wird auch hier auf die nachstehende Tabelle nicht weiter eingegangen, um den Fokus auf dem Radverkehr zu belassen. Dennoch werden alle Ergebnisse zur Vollständigkeit abgebildet.

	(sehr) gut	eher gut	mittel	eher schlecht	(sehr) schlecht	keine Antwort
Radverkehr davor	75,86%	17,86%	0,00%	3,45%	0,00%	3,45%
Radverkehr danach	51,72%	41,38%	0,00%	3,45%	0,00%	3,45%
Fußverkehr davor	62,07%	34,48%	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%
Fußverkehr danach	79,31%	17,24%	0,00%	0,00%	0,00%	3,45%
ÖV davor	55,17%	27,59%	17,24%	0,00%	0,00%	0,00%
ÖV danach	55,17%	24,14%	17,24%	0,00%	0,00%	3,45%
Nahversorgung davor	44,83%	31,03%	20,69%	3,45%	0,00%	0,00%
Nahversorgung danach	58,62%	13,79%	13,79%	0,00%	0,00%	13,79%
Pkw-Parksituation davor	13,79%	6,90%	10,34%	24,14%	13,79%	31,03%
Pkw-Parksituation danach	10,34%	3,45%	17,24%	20,69%	17,24%	31,03%

Abbildung 54: "Bewertung Verkehrsmittel im Vorher-Nachher Vergleich der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Das Ende der zweiten Umfrage bildet den Unterschied zur ersten Umfrage. Hier wurde wie bereits erwähnt, ein Wegetagebuch hinzugefügt, welches die befragten Personen ausfüllen sollten. Ziel davon war es, einen tieferen Einblick in die zurückgelegten Strecken und die dabei tatsächlich verwendeten Hauptverkehrsmittel zu erlangen.

In einem Wegetagebuch werden alle Wege, welche die Person im Laufe des Tages zurückgelegt hat, eingetragen. Dabei sollten alle Wege erfasst werden, auch nur sehr kurze Wege. Als Weg gilt dabei jede Strecke, die zu Fuß oder mit anderen Verkehrsmitteln zu einem bestimmten Zweck zurückgelegt wird. Das Wegetagebuch bezieht sich somit nicht ausschließlich auf den Radverkehr. Dieser kann danach im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln betrachtet werden. Die Fortsetzung eines Weges oder auch der Rückweg sind als neue Wege zu betrachten. Im Umkehrschluss muss somit jeder neue Weg an der Stelle beginnen, an welcher der vorhergehende Weg geendet hat. Auf einem Weg können auch mehrere Verkehrsmittel genutzt werden, beispielsweise wenn von dem Fahrrad in die Straßenbahn umgestiegen wird. Erst sobald der Weg zu einem bestimmten Zweck, beispielsweise das Erreichen der Arbeitsstätte, unterbrochen wird, ist dieser abgeschlossen und es beginnt ein neuer Weg.

Insgesamt wurden von den Befragten aus Erlenmatt Ost 66 Wege aufgeführt, welche ausgewertet werden konnten. Der meistaufgeführte Zweck nach Abbildung 55, ist der Weg zum Arbeitsplatz mit 35%. Anschließend folgen die Wege zum Einkaufen mit 18%, die Wege in der Freizeit mit 14% und sonstige Wege mit 11%. Den kleinsten Anteil mit jeweils 3% haben die Wege zur Ausbildungsstätte sowie Wege als Begleitung. Ebenfalls wenig Anteil mit jeweils 4% haben dienstliche Wege und die Wege zur Arztpraxis. Auf die Wege für allgemeine Erledigungen entfallen 8%.

Abbildung 55: "Wegzwecke des Radverkehrs der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Fast die Hälfte der dabei verwendeten Verkehrsmittel macht das klassische Fahrrad aus, gefolgt vom E-Bike und dem Zufußgehen mit jeweils 14%. Den kleinsten Anteil mit lediglich 1% hat der Kfz-Mitfahrer. Auch auf den Kfz-Fahrer entfallen nur 3%. Die öffentlichen Verkehrsmittel, Straßenbahn, Bus und Zug, machen etwas weniger als ein Viertel aus. Diese Verteilung ist aus der nachfolgenden Abbildung nochmals abzulesen.

Abbildung 56: "Verkehrsmittel-Nutzung der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Die Distanzen der einzelnen Wege waren zu 67% kleiner als fünf Kilometer. Dies ist auf die gute Anbindung und die kurzen Entfernungen innerhalb des Quartiers zurückzuführen. Dennoch entfallen weitere 20% auf Distanzen über zehn Kilometer, während 13% auf fünf bis zehn Kilometer entfallen. Bei einer solch hohen Fahrradnutzung wie in Erlenmatt Ost, ist dieses Ergebnis weniger überraschend.

Abbildung 57: "Zurückgelegte Distanzen mit dem Fahrrad der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Die Auswertung des Wegetagebuchs zeigt nochmals deutlich den Fokus des Quartiers auf die Fortbewegung mit dem Fahrrad. Da Erlenmatt Ost sein Bestes tut, autofrei zu sein, verfügen dementsprechend nur wenige der Bewohner über ein Auto und sind somit automatisch auf andere Verkehrsmittel angewiesen. Dadurch werden mit dem Fahrrad nicht nur kurze sondern auch größere Strecken über zehn Kilometer zurückgelegt. Außerdem zeigt es, dass das Fahrrad besonders für alltägliche Zwecke genutzt wird. Das Fahrrad hat seinen Platz im Quartier Erlenmatt Ost also gefunden und konnte erfolgreich in den Alltag der Bewohner integriert werden. Somit kann es als gutes Beispiel voranschreiten.

5.3 Anwendung der Bewertungsskala

Die in Kapitel 4 ausgearbeitete Bewertungsskala wird in diesem Abschnitt auf das Quartier Erlenmatt Ost angewendet. Die einzelnen Qualitätsmerkmale Sicherheit, Kohärenz, Direktheit, Komfort und Attraktivität sowie die beiden zusätzlichen Merkmale der Abstellanlagen werden im Folgenden als alleinstehende Tabellen dargestellt. In der letzten Spalte wird dabei der Wert gelb hinterlegt, welchen Erlenmatt Ost in seinem derzeitigen Zustand erreicht. Die Bewertung geht dabei aus dem Besuch vor Ort hervor und basiert auf

einer persönlichen Einschätzung sowie denen vor Ort von der Projektleitung zur Verfügung gestellten Informationen.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Sicherheit	Sichere Kreuzungen und Querungen	45%	Ampelschaltung, getrennte Spuren, gut ausgebaut	2
			Klare Verkehrsregeln, gut einsehbar	1
			nichts von oben	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 30km/h auf Wohnstraßen	10%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 50km/h auf Hauptverkehrsstraßen	10%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Radverkehrsanlagen	35%	Eigenständiger Radweg, Fahrradstraße, Getrennter Geh- und Radweg, Land- und forstwirtschaftliche Wege	2
			Mischflächen/ Verkehrsberuhigte Bereiche, Radfahrstreifen, Gehweg Radfahrer frei, Gemeinsamer Geh- und Radweg	1
			Fußgängerzone Radfahrer frei, Schutzstreifen, Mischverkehr auf der Fahrbahn	0

Abbildung 58: "Bewertungsskala der Sicherheit - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Kohärenz	Durchgängigkeit von Radverkehrsanlagen	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Zügige Verbindungen zu wichtigen Zielen	45%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Hohe Dichte der Radverkehrsanlagen	20%	Hauptstraßen (50Km/h) haben gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, wichtige Ziele sind gut erreichbar	2
			Jede Straße (auch 30Km/h) hat gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, einzelne Gebiete sind gut erreichbar	1
			nicht von oben	0

Abbildung 59: "Bewertungsskala der Kohärenz - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Direktheit	Direkter Anschluss an das übergeordnete Radnetz	40%	direkter Anschluss	2
			ziemlich direkter Anschluss	1
			kein direkter Anschluss	0
	Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Kurze Wartezeiten mit dem Fahrrad	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 60: "Bewertungsskala der Direktheit - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Komfort	Wenig Engpässe mit Zufußgehenden	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln	20%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Guter Zustand der Radverkehrsanlagen	45%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 61: "Bewertungsskala des Komforts - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Attraktivität	Wegweisungen und Verständlichkeit der Radverkehrsführung	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Reinigung von Radverkehrsanlagen	15%	wird gereinigt	2
			gelegentlich gereinigt	1
			nicht gereinigt	0
	Winterdienst auf Radverkehrsanlagen	30%	wird geräumt	2
			gelegentlich geräumt	1
			nicht geräumt	0
	Beleuchtung auf Radverkehrsanlagen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 62: "Bewertungsskala der Attraktivität - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Abstellanlagen privater Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	kein öffentlicher Zugang	15%	kein Zugang	2
			kaum Zugang	1
			Zugang	0
	hohe Anzahl	20%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
direkter/ebenerdiger Zugang	10%	direkter Zugang	2	
		bedingt direkter Zugang	1	
		kein direkter Zugang	0	
Abstellanlagen öffentlicher Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	15%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	geringe Kosten	10%	geringe Kosten	2
			mittlere Kosten	1
			hohe Kosten	0
	hohe Anzahl	20%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
kurze Entfernungen zu Zielen	25%	kurze Entfernungen	2	
		mittlere Entfernungen	1	
		lange Entfernungen	0	

Abbildung 63: "Bewertungsskala der Abstellanlagen - Anwendung auf Erlenmatt Ost", eigene Darstellung

Aus den Tabellen der einzelnen Qualitätsmerkmale werden im Folgenden die erhaltenen Punktezahlen mit der jeweiligen Gewichtung der Kriterien multipliziert.

Sicherheit	$(45\%*1 + 10\%*2 + 10\%*2 + 35\%*1) / 100 = 1,2$
Kohärenz	$(35\%*2 + 45\%*2 + 20\%*2) / 100 = 2$
Direktheit	$(40\%*2 + 25\%*0 + 35\%*2) / 100 = 1,5$
Komfort	$(35\%*1 + 20\%*1 + 45\%*2) / 100 = 1,45$
Attraktivität	$(25\%*2 + 15\%*2 + 30\%*2 + 30\%*2) / 100 = 2$
Abstellanlagen privat	$(30\%*1 + 25\%*2 + 15\%*1 + 20\%*2 + 10\%*2) / 100 = 1,55$
Abstellanlagen öffentlich	$(30\%*1 + 15\%*2 + 10\%*1 + 20\%*2 + 25\%*2) / 100 = 1,6$

Abbildung 64: "Berechnung der Gesamt-Werte der einzelnen Qualitätsmerkmale der Erlenmatt Ost Umfrage", eigene Darstellung

Für die verschiedenen Qualitätsmerkmale ergeben sich dabei folgende Punkte:

Sicherheit - 1,2

Kohärenz - 2,0

Direktheit - 1,5

Komfort - 1,45

Attraktivität - 2,0

Abstellanlagen privat - 1,55

Abstellanlagen öffentlich - 1,6

Der Komfort wird nun, wie bereits auch in Kapitel 4, mit den Abstellmöglichkeiten verrechnet, woraus sich für das Qualitätsmerkmal des Komforts der gesammelte Wert von 1,5125 ergibt.

Rechnung: $(50\%*1,45 + 25\%*1,55 + 25\%*1,6) / 100 = 1,5125$

Im Gesamten erreicht das Quartier Erlenmatt Ost eine Punktzahl von 8,2125. Dies entspricht übertragen in das Schulnotensystem der Gesamtnote „Gut“.

Nach den neuen Erkenntnissen aus der Auswertung der Erlenmatt Ost Umfrage werden im Folgenden die einzelnen Gewichtungen der Kriterien innerhalb der Qualitätsmerkmale nochmals angepasst. Dadurch wird die Bewertung der allgemeinen Radinfrastruktur auf die Bedürfnisse eines Quartiers ausgelegt.

Sichere Kreuzungen und Querungen werden insgesamt 15% weniger gewichtet, diese werden dafür auf die beiden Kriterien der Geschwindigkeitsbegrenzungen aufgeteilt. Die unterschiedlichen Radverkehrsanlagen behalten jedoch ihre Wichtigkeit mit 35% Gewichtung.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Sicherheit	Sichere Kreuzungen und Querungen	30%	Ampelschaltung, getrennte Spuren, gut ausgebaut	2
			klare Verkehrsregeln, gut einsehbar	1
			nichts von oben	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 30km/h auf Wohnstraßen	20%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Geschwindigkeit für den Kfz-Verkehr < 50km/h auf Hauptverkehrsstraßen	15%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Radverkehrsanlagen	35%	Eigenständiger Radweg, Fahrradstraße, Getrennter Geh- und Radweg, Land- und forstwirtschaftliche Wege	2
			Mischflächen / Verkehrsberuhigte Bereiche, Radfahrstreifen, Gehweg Radfahrer frei, Gemeinsamer Geh- und Radweg	1
			Fußgängerzone Radfahrer frei, Schutzstreifen, Mischverkehr auf der Fahrbahn	0

Abbildung 65: "Bewertungsskala der Sicherheit mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Bei der Kohärenz wurde die Gewichtung der Durchgängigkeit um 10% heruntergestuft, welche stattdessen in die Gewichtung der zügigen Verbindungen zu wichtigen Zielen einfließt.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Kohärenz	Durchgängigkeit von Radverkehrsanlagen	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Zügige Verbindungen zu wichtigen Zielen	55%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Hohe Dichte der Radverkehrsanlagen	20%	Hauptstraßen (50Km/h) haben gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, wichtige Ziele sind gut erreichbar	2
			jede Straße (auch 30Km/h) hat gekennzeichnete Radverkehrsanlagen, einzelne Gebiete sind gut erreichbar	1
			nichts von oben	0

Abbildung 66: "Bewertungsskala der Kohärenz mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Der direkte Anschluss an das über übergeordnete Radnetz verliert ganze 20% der Gewichtung, welche stattdessen die geöffneten Einbahnstraßen dazu gewinnen.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Direktheit	Direkter Anschluss an das übergeordnete Radnetz	20%	direkter Anschluss	2
			ziemlich direkter Anschluss	1
			kein direkter Anschluss	0
	Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende	45%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Kurze Wartezeiten mit dem Fahrrad	35%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 67: "Bewertungsskala der Direktheit mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Beim Komfort verliert wenig Engpässe mit Zufußgehenden 10% an Gewichtung. Diese kommen sowohl der Mitnahmemöglichkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln als auch dem guten Zustand der Radverkehrsanlagen zugute.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Komfort	Wenig Engpässe mit Zufußgehenden	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in öffentlichen Verkehrsmitteln	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Guter Zustand der Radverkehrsanlagen	50%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 68: "Bewertungsskala des Komforts mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Die Beleuchtung im Qualitätsmerkmal der Attraktivität wird um 15% weniger gewichtet. Diese werden auf Winterdienst und Wegweisungen sowie Verständlichkeit der Radverkehrsführung aufgeteilt.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Attraktivität	Wegweisungen / Verständlichkeit der Radverkehrsführung	30%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Reinigung von Radverkehrsanlagen	15%	wird gereinigt	2
			gelegentlich gereinigt	1
			nicht gereinigt	0
	Winterdienst auf Radverkehrsanlagen	40%	wird geräumt	2
			gelegentlich geräumt	1
			nicht geräumt	0
	Beleuchtung auf Radverkehrsanlagen	15%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0

Abbildung 69: "Bewertungsskala der Attraktivität mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Bei den Abstellanlagen im privaten Bereich verlieren sowohl die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen als auch der Witterungsschutz sowie kein öffentlicher Zugang jeweils 5% der Gewichtung. Diese 15% Gewichtung kommen der hohen Anzahl zugute.

Auch im öffentlichen Bereich wird die Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen und der Witterungsschutz sowie die kurze Entfernung zu Zielen mit 5% weniger gewichtet. Die hohe Anzahl der Abstellanlagen gewinnt auch hier diese 15% der Gewichtung dazu.

Qualitätsmerkmal	Kriterium	Gewichtung	Einzelne Bereiche	Wert
Abstellanlagen privater Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	20%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	kein öffentlicher Zugang	10%	kein Zugang	2
			kaum Zugang	1
			Zugang	0
	hohe Anzahl	35%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
direkter/ebenerdiger Zugang	10%	direkter Zugang	2	
		bedingt direkter Zugang	1	
		kein direkter Zugang	0	
Abstellanlagen öffentlicher Bereich	Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	25%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	Witterungsschutz	10%	größtenteils vorhanden	2
			teilweise vorhanden	1
			kaum vorhanden	0
	geringe Kosten	10%	geringe Kosten	2
			mittlere Kosten	1
			hohe Kosten	0
	hohe Anzahl	35%	hohe Anzahl	2
			mittlere Anzahl	1
			geringe Anzahl	0
kurze Entfernungen zu Zielen	20%	kurze Entfernungen	2	
		mittlere Entfernungen	1	
		lange Entfernungen	0	

Abbildung 70: "Bewertungsskala der Abstellanlagen mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Im Folgenden werden die erreichten Werte innerhalb der Qualitätsmerkmale mit den neuen Gewichtungen der Kriterien verrechnet.

Sicherheit	$(30\% \cdot 1 + 20\% \cdot 2 + 15\% \cdot 2 + 35\% \cdot 1) / 100 = 1,35$
Kohärenz	$(20\% \cdot 2 + 55\% \cdot 2 + 25\% \cdot 2) / 100 = 2$
Direktheit	$(20\% \cdot 2 + 45\% \cdot 0 + 35\% \cdot 2) / 100 = 1,1$
Komfort	$(25\% \cdot 1 + 25\% \cdot 1 + 50\% \cdot 2) / 100 = 1,5$
Attraktivität	$(30\% \cdot 2 + 15\% \cdot 2 + 40\% \cdot 2 + 15\% \cdot 2) / 100 = 2$
Abstellanlagen privat	$(25\% \cdot 1 + 20\% \cdot 2 + 10\% \cdot 1 + 35\% \cdot 2 + 10\% \cdot 2) / 100 = 1,65$
Abstellanlagen öffentlich	$(25\% \cdot 1 + 10\% \cdot 2 + 10\% \cdot 1 + 35\% \cdot 2 + 20\% \cdot 2) / 100 = 1,65$

Abbildung 71: "Berechnung der Gesamt-Werte der einzelnen Qualitätsmerkmale mit angepasster Gewichtung", eigene Darstellung

Auch hier werden die privaten sowie die öffentlichen Abstellanlagen wieder dem Komfort zugeordnet und mit entsprechender Gewichtung zusammengerechnet.

Rechnung: $(50\% \cdot 1,5 + 25\% \cdot 1,65 + 25\% \cdot 1,65) / 100 = 1,575$

Im Gesamten ergibt sich eine Punktezahl von 8,025. Dies entspricht ebenfalls der Note 2 – Gut, ist jedoch von der Punktezahl her im Vergleich zum Ergebnis mit der ursprünglichen Gewichtung schlechter. Dies ist unter anderem durch Kriterien wie beispielsweise den geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung zu erklären, welche in Erlenmatt Ost nicht erfüllt werden können, da es dort schlichtweg überhaupt keine Einbahnstraßen gibt. Die Bewertung wird passender, wenn Quartiere betrachtet werden, die den Autoverkehr nicht ausschließen, was auch der Normalfall sein wird. Für ein Quartier wie Erlenmatt müsste eine eigene Bewertung entwickelt werden.

6 Zusammenfassung und Fazit

Im folgenden letzten Kapitel wird durch die Beantwortung der zu Anfang gestellten Forschungsfragen ein zusammenfassender Überblick über die gesamte Bachelorthesis geschaffen.

Die erste Forschungsfrage, welche gestellt wurde, ist, welche Kriterien eine Radverkehrsinfrastruktur erfüllen muss, um einen gewissen Standard zu erreichen, damit der Radverkehr für die Menschen attraktiver wird.

Diese Frage konnte mit Hilfe der definierten Qualitätsmerkmale – Sicherheit, Kohärenz, Direktheit, Komfort und Attraktivität – sowie den beiden Umfragen beantwortet werden. Besonders zielführend war dabei die Frage nach der Einschätzung der Wichtigkeit von einzelnen Kriterien sowie die Bewertung der verschiedenen Radverkehrsanlagen nach dem Sicherheitsempfinden. Die Stadt- und Verkehrsplanung sollte demnach bei der Radverkehrsinfrastruktur die Art der Wege in den Fokus rücken. Aus der Umfrage hat sich ergeben, dass der eigenständige Radweg, die Fahrradstraße sowie der getrennte Geh- und Radweg die attraktivsten Wegearten sind. Diese weisen eine klare Kennzeichnung auf, machen Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern weitestgehend vermeidbar und sorgen gleichzeitig für ein hohes persönliches Sicherheitsempfinden im Straßenverkehr. Die einzelnen Kriterien sind den fünf Qualitätsmerkmalen zugeordnet, welche im Allgemeinen alle genau betrachtet werden sollten. Durch die Umfrage konnte zudem herausgefunden werden, welche Kriterien innerhalb der Qualitätsmerkmale besonders wichtig sind und welche keine so große Rolle spielen. Dementsprechend konnte schlussendlich eine Gewichtung angelegt werden. Folgende Kriterien haben dabei die höchste Gewichtung erzielen können:

- Sicherheit: Radverkehrsanlagen
- Kohärenz: Zügige Verbindungen zu wichtigen Zielen
- Direktheit: Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende
- Komfort: Guter Zustand der Radverkehrsanlagen
- Attraktivität: Winterdienst auf Radverkehrsanlagen

Des Weiteren sind auch die Fahrradabstellanlagen mit der Möglichkeit das Fahrrad am Rahmen abzuschließen ein Punkt, welcher den Radverkehr für Menschen attraktiver macht. Am meisten ins Gewicht gefallen ist dabei die hohe Anzahl der Abstellanlagen.

Die zweite Forschungsfrage beschäftigte sich mit einer Skala, welche geeignet ist, um die Qualitäten des Radverkehrs zu bestimmen.

In Kapitel 4 und 5 der vorliegenden Thesis wurde eine solche Skala ermittelt und an dem Beispiel Erlenmatt Ost angewandt. Welche Skala die beste und am geeignetsten ist, um die Qualitäten zu bestimmen, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Jedoch bietet die hier entwickelte und angewandte Skala mit Punkteverteilung im Schulnotensystem eine leichte und übersichtliche Art, die vorhandene Radinfrastruktur zu bewerten. Durch die im zweiten Schritt angepasste Gewichtung ist die Skala hauptsächlich auf Quartiere ausgelegt.

Die Qualitätsmerkmale werden dabei in einzelne Kriterien untergliedert, welche wiederum unterschiedlich gewichtet werden. Die Kriterien werden nochmals eingeteilt in drei einzelne Bereiche, welche ebenso als Einteilung in drei Wichtigkeitsstufen angesehen werden können. Diese bilden Antwortmöglichkeiten, von denen es sich in Hinblick auf die bestehende Radinfrastruktur auf eine zu beschränken gilt. Je nach Antwort und dazugehöriger Wichtigkeit können so für das einzelne Kriterium null bis zwei Punkte erzielt werden. Diese werden anschließend mit der spezifischen Gewichtung multipliziert und der gesamten Gewichtung durch 100 dividiert. Werden die einzelnen Punkte nun addiert, kann für jedes Qualitätsmerkmal eine Punktezahl ermittelt werden. Die Punkte der fünf einzelnen Qualitätsmerkmale werden anschließend wiederum addiert, wodurch die gesamte Radinfrastruktur des betrachteten Quartiers eine Punktezahl erhält. Diese ist einer Schulnote zugeordnet, welche die Gesamtbewertung darstellt. Das Bewertungsvorgehen geht somit vom Spezifischen ins Allgemeine und kann ebenso wieder in die andere Richtung aufgeschlüsselt werden.

Nach einer Bestandsaufnahme kann mit Hilfe dieser Skala sowohl eine detaillierte Analyse der einzelnen Kriterien als auch eine Gesamtbeurteilung der Qualitätsmerkmale sowie der Radinfrastruktur vorgenommen werden. Während die Gesamtbeurteilung einen schnellen und klaren Überblick verschafft, hilft die detaillierte Analyse beim Erkennen konkreter Verbesserungsmaßnahmen. Das Ziel ist es, daraus sinnvolle und effektive Handlungsempfehlungen ablesen zu können, um die Radverkehrsinfrastruktur zu optimieren und einen höheren Qualitätsstandard zu erreichen. Die zusammenfassende Gesamtbeurteilung kann auch für den Vergleich mehrerer Quartiere hilfreich sein. Für eine gezielte Optimierung sind die Bewertungen der einzelnen Kriterien zu betrachten, welche mit einem besonders schlechten Wert bewertet wurden.

Die letzte der drei Forschungsfragen ist, wie Quartiere als Leitbild für eine Steigerung der Radverkehrsqualitäten dienen können.

Um den Radverkehr stärken zu können, sind kurze Distanzen im Alltag eine der wichtigsten Voraussetzungen. Die Stärkung des Fahrrads geht somit Hand in Hand mit dem Ziel des Quartiers, für kurze Wege zu sorgen. In einer vielfältigen Gesellschaft wird nicht jeder eine Arbeitsstelle in der direkten Umgebung finden, dennoch können nahe Supermärkte,

Freizeitstätten und öffentliche Einrichtungen einen maßgeblichen Beitrag für kurze Wege leisten.

Eine Förderung des Radverkehrs heißt des Weiteren, diesen im Straßenraum hoch anzusiedeln und eine sichere sowie komfortable Fortbewegung zu garantieren. Die Bedürfnisse des Radverkehrs sollten somit an erster Stelle stehen. Auch das Verhindern vom Parken im öffentlichen Straßenraum kann dabei förderlich sein. Ein Quartier wie Erlenmatt Ost hat hier bereits angesetzt und trägt durch das Verbot von Kfz-Verkehr zu einer Steigerung der Radverkehrsqualitäten bei. Die Bewohner greifen dadurch und durch die kurzen Wege öfter auf das Fahrrad zurück. Dadurch ändert sich automatisch die Verteilung der Verkehrsmittel auf den Straßen. Der Platz, den zuvor die Autos zum Fahren und Parken eingenommen haben, kann im Umkehrschluss für mehr und qualitativ bessere Radverkehrsanlagen genutzt werden.

Die Quartiere bieten somit vor allem durch ihre kurzen Distanzen und die gute Nahversorgung eine optimale Grundlage für die Stärkung des Radverkehrs. Erlenmatt Ost zeigt bereits eine erfolgreiche Implementierung und geht als gutes Beispiel voran. Dies zeigt, dass die Leute bereit sind, auf das Fahrrad als Verkehrsmittel umzusteigen. Es benötigt jedoch weitere Anreize. Das Fahrradfahren muss attraktiver und bequemer gemacht werden.

So sollten in Zukunft unbedingt mehr solche Projekte wie das Quartier in Erlenmatt Ost in Angriff genommen werden: „Die Idee der Mischung, der kompakten Einheiten mit tollen Nachbarschaften, mit maximaler nachhaltiger Verbindung von Städtebau und Ökologie, mit Komfort durch smarte Tools, die Idee, super mobil zu sein ohne Abgase, individuell arbeiten, wohnen und leben zu können in innovativen neuen Formen mit allem Komfort in fußläufiger Nähe – Läden, Co-Working, Bildungs- und Begegnungsorte, Freizeit und Grün.“ (Oldenburg) Viele Städte arbeiten bereits daran, diese Wunschvorstellung in die Tat umzusetzen.

Mit der Stärkung von Quartieren und einer Stärkung des Umweltschutzes, geht automatisch auch die Stärkung des Radverkehrs mit einher. Dieser löst nicht nur Probleme des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen, sondern belebt das Quartier und fördert die Gesundheit. Das Fahrrad wird somit in Zukunft nicht mehr aus dem Alltag der Menschen wegzudenken sein. Diese Zukunftsentwicklung unterstreicht nochmals die Wichtigkeit der vorliegenden Bachelorthesis.

Um den Radverkehr erfolgreich vor allem in Quartieren etablieren zu können, bedarf es verschiedener Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Diese konnten mit Hilfe zweier Umfragen herausgefunden werden. Es wurde dabei eine deutschlandweite Umfrage durchgeführt sowie eine spezifische Quartiersumfrage in Erlenmatt Ost in Basel. Diese beiden Umfragen ermöglichten einen direkten Vergleich zwischen der Einstufung der

Qualitätsmerkmale durch die Allgemeinheit sowie durch ein gut funktionierendes und etabliertes „Fahrrad-Quartier“. Die Umfrage in Erlenmatt Ost hat dabei nochmals wichtigen Input liefern können und hat bei vielen Kriterien innerhalb der Qualitätsmerkmale einen anderen Fokus gelegt. Da die befragten Personen aus Erlenmatt Ost auf das Fahrrad angewiesen sind und die Nutzung sehr hoch ist, wurde im Nachgang dieser Umfrage-Auswertung die Gewichtung der Bewertungsskala nochmals angepasst. Durch die zweite Umfrage konnte somit die Gewichtung der einzelnen Kriterien überprüft und die Bewertungsskala optimiert werden.

Die Radinfrastruktur ist nur ein Teil, der Auswirkung auf den Radverkehr hat. Es kommen viele Faktoren dazu, auf die kein Einfluss genommen werden kann, wie beispielsweise das Wetter oder die körperliche Anstrengung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Radinfrastruktur, an der proaktiv etwas geändert werden kann, auch wirklich in Angriff genommen wird.

Das Ziel, objektiv nachvollziehbare Kriterien sowie eine Bewertungsskala zur Evaluierung der Radinfrastruktur zu entwickeln und damit die im Vorfeld festgelegten Forschungsfragen zu beantworten, konnte somit erreicht werden.

Um die Potenziale des Radverkehrs nutzen und gänzlich ausschöpfen zu können, ist es wichtig, weiter an der Implementierung in die Städte- und Verkehrsplanung zu arbeiten. Diese Arbeit kann als Grundlage dienen, um die Bewertungsskala an praktischen Beispielen zu erproben und zu verfeinern sowie generell die Radinfrastruktur zu optimieren und dadurch den Radverkehr zu stärken.

IV. Literaturverzeichnis

Aichinger, W. (2020). *Quartiersmobilität gestalten - Verkehrsbelastungen reduzieren und Flächen gewinnen*. Dessau: Umweltbundesamt.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club. (2019). *So geht Verkehrswende - Infrastrukturelemente für den Radverkehr*. Berlin: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club. (2020). *Qualitätsanforderungen für Radwegenetze*. Berlin: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.

Berding, N. (2020). *Die Zukunft gehört dem urbanen Quartier - Das Quartier als eine alles umfassende kleinste Einheit von Stadtgesellschaft*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr. (2022). *Einladende Radverkehrsnetze - Begleitbroschüre zum Sonderprogramm "Stadt und Land"*. Berlin: Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Bundesministerium für Digitales und Verkehr. (09. 11 2022). *Radverkehr*. Von Bundesministerium für Digitales und Verkehr:
<https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Fahrradverkehr/fahrradverkehr.html> abgerufen

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. (2016). *Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung*. Dessau: Umweltbundesamt.

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur . (2019). *Mobilität in Deutschland - Analysen zum Radverkehr und Fußverkehr*. Bonn : infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH.

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2021). *Fahrrad-Monitor Deutschland 2021 - Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung*. Heidelberg: Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH .

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung . (2012). *Nationaler Radverkehrsplan 2020 - Den Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln* . Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung .

- Buomberger, U. (2022). *Erlenmatt Ost Basel/Schweiz: Mobilität - Ein zukunftsgerichteter ANsatz*. Basel: VCD Mobilität für Menschen .
- Carlini, A., Jachmann, C., Lang, C., Schäfer, K., Schneider, B., & Wieland, W. (1977). *Stadtquartiere: vier Beispiele in Berlin. Merkmale und Bedeutung städtischer Wohnquartiere - Fehlentwicklungen, Konflikte und Zerstörungen - Bedingungen für Erhaltung und Entwicklung*. Darmstadt: Rotaprint.
- Die Bundesregierung . (2021). *Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung 2021 bis 2030*. Berlin: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur .
- Europäisches Parlament. (22. 03 2019). *CO2-Emissionen von Pkw: Zahlen und Fakten*. Von Europäisches Parlament:
<https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20190313STO31218/co2-emissionen-von-pkw-zahlen-und-fakten-infografik> abgerufen
- Feldmann, P. (2009). *Die strategische Entwicklung neuer Stadtquartiere unter besonderer Berücksichtigung innerstadtnaher oder innerstädtischer brachgefallener Industrieareale*. Gießen: Immobilien Manager Verlag.
- Feldtkeller, A. (2001). *Städtebau: Vielfalt und Integration. Neue Konzepte für den Umgang mit Stadtbrachen*. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2006). *Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen*. Bonn : Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung .
- Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. (2010). *Empfehlungen für Radverkehrsanlagen ERA*. Köln und Berlin : Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen.
- Gebäudeforum Klimaneutral. (11 2022). *Quartiere*. Von Gebäudeforum Klimaneutral:
<https://www.gebaeudeforum.de/wissen/quartiere/> abgerufen
- Geiger, W., & Kotte, W. (2008). *Handbuch Qualität - Grundlagen und Elemente des Qualitätsmanagements: Systeme - Perspektiven*. Wiesbaden: Vieweg & Sohn Verlag.

- InnoRAD. (2021). *Stadtentwicklung und Radverkehr: Die besten internationalen Ideen*. Berlin: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. .
- Kocher, M. (1999). *Skizzen für ein neues Stadtquartier. Das Gelände der ehemaligen Central- Vieh- und Schlachthofes Berlin, Prenzlauer Berg*. Berlin: Gebrüder Mann.
- Management Circle. (22. 06 2018). *Die Zukunft der Quartiersentwicklung in deutschen Städten*. Von Management Circle:
<https://www.managementcircle.de/blog/quartiersentwicklung.html> abgerufen
- Mayer, B. (22. 11 2019). *Fahrräder für die Mobilitätswende* . Von Veomo:
<https://veomo.com/fahrraeder-fuer-die-mobilitaetswende> abgerufen
- Meschik, M. (2008). *Planungshandbuch Radverkehr* . Wien: Springer-Verlag.
- Oldenburg, K. (kein Datum). *Quartiere sind die Zukunft*. Von Kokonsult:
<https://www.kokonsult.de/blog/quartiere-sind-die-zukunft/> abgerufen
- Prof. Dr. Eckart, J. (2021). *Auswertung Erhebung - Erfahrungen Alltagsradler*. Karlsruhe: Hochschule Karlsruhe.
- Schnur, O. (2011). *Quartiere im demografischen Umbruch - Beiträge aus der Forschungspraxis* . Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften .
- Schnur, O. (2014). *Quartiersforschung zwischen Theorie und Praxis*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Schuh, S. (2009). *Umfragen als Anker? Studien zur Wirkung rezipierter Umfrageergebnisse*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften .
- Schwedes, O. (2018). *Verkehrspolitik - Eine interdisziplinäre Einführung* . Wiesbaden: Springer VS.
- Stiftung Habitat . (2019). *Erlenmatt Ost*. Von Stiftung Habitat: <https://www.stiftung-habitat.ch/sh/liegenschaften/haeuser-und-projekte/erlenmatt-ost.html> abgerufen
- Umweltbundesamt. (14. 09 2022). *Radverkehr*. Von Umweltbundesamt:
<https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/nachhaltige-mobilitaet/radverkehr#vorteile-des-fahrradfahrens> abgerufen

Vallée, D., & Engel, B. (2019). *Stadtverkehrsplanung Band 3 - Entwurf, Bemessung und Betrieb*. Berlin : Springer Vieweg.

von Gliszczynski, M. (29. 05 2015). *Was ist eigentlich ein Quartier*. Von LAG Soziale Brennpunkte Niedersachsen e.V.: <https://www.lag-nds.de/blog/was-ist-eigentlich-ein-quartier> abgerufen

Weiß, S. (2017). *Quartiere für Alle - Städtebauliche Strategien sozialer Inklusion in der Planung von Wohnquartieren*. Wiesbaden: Springer VS.

V. Anhang

Qualitätsmerkmale des Radverkehrs

Sehr geehrte Teilnehmende,
willkommen zu der Umfrage zum Thema Qualitäten von Radverkehr.

Sie helfen dabei, das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung in Deutschland näher zu verstehen und Rückschlüsse auf das Fahrradfahren zu schließen.

Die Umfrage wird im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Mobilität in Wohnquartieren von der Hochschule Karlsruhe durchgeführt.

Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 10-15 Minuten.

Zur besseren Übersicht wird empfohlen die Umfrage an einem Laptop/PC durchzuführen.

Es handelt sich um eine anonyme Umfrage.

In dieser Umfrage sind 30 Fragen enthalten.

Angaben zur Person

Wie alt sind Sie?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis 17 Jahre
- 18 - 24 Jahre
- 24 - 64 Jahre
- 65 - 74 Jahre
- 75 + Jahre

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- männlich
- weiblich
- divers

Was ist Ihr Beruflicher Status?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- zur Schule gehend
- studierend
- vollzeitbeschäftigt
- teilzeitbeschäftigt
- haushaltsführend
- arbeitslos
- Rente

Wie lautet Ihre Postleitzahl?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Welche Größe hat Ihr Wohnort?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- unter 5.000 Einwohner
- 5.000 - 20.000 Einwohner
- 20.000 - 50.000 Einwohner
- 50.000 - 100.000 Einwohner
- über 100.000 Einwohner

Allgemein

Besitzen Sie ein Fahrrad?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:
Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ein Fahrrad
- mehrere Fahrräder
- Mitgliedschaft bei einem Leih-Fahrrad/ Bike Sharing Anbieter
- kein Fahrrad

Wie oft nutzen Sie die folgenden Verkehrsmittel?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	(fast) täglich	1-3 mal pro Woche	1-3 mal pro Monat	1-3 mal pro Jahr	nie
Fahrrad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
zu Fuß	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bahn	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zu welchen Zwecken nutzen Sie das Fahrrad?

Bitte wählen Sie die Zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	(fast) täglich	1-3 mal pro Woche	1-3 mal pro Monat	1-3 mal pro Jahr	nie
Arbeit (Weg zur Arbeit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
dienstlich (Wege auf der Arbeit)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausbildung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einkauf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Private Erledigungen (z.B. Arztbesuch, Steuerberater,...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Freizeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Begleitung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, privater Pkw, (fast) immer verfügbar
- Ja, privater Pkw, eingeschränkt verfügbar (weil überwiegend von anderen Haushaltsmitgliedern genutzt)
- Ja, CarSharing-Mitgliedschaft
- Nein

Wie weit ist die nächste Haltestelle von Ihrem Zuhause entfernt?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Bus/Straßenbahn unter 200m
- Bus/Straßenbahn 200 - 400m
- Bus/Straßenbahn über 400m
- Eisenbahn unter 500m
- Eisenbahn 500 - 700m
- Eisenbahn über 700m

Wie beurteilen Sie die Situation für die Nutzung der folgenden Verkehrsmittel in Ihrem Wohnort generell?

	(sehr) gut	eher gut	mittel	eher schlecht	(sehr) schlecht
Radverkehr	<input type="radio"/>				
Fußverkehr	<input type="radio"/>				
ÖV	<input type="radio"/>				
Nahversorgung	<input type="radio"/>				
Pkw-Parksituation	<input type="radio"/>				

Qualitätsmerkmale im Radverkehr

Im Folgenden sehen Sie Bilder gängiger Typen von Radverkehrsanlagen in Deutschland. Bitte geben Sie an, wie sicher sie sich grundsätzlich auf den dargestellten Radverkehrsanlagen fühlen:

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Mischverkehr auf der Fahrbahn

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Eigenständiger Radweg

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Gehweg Radfahrer frei

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- sehr sicher
- eher sicher
- mittelmäßig
- eher unsicher
- sehr unsicher

	Wichtig	Eher Wichtig	Egal	Eher Unwichtig	Unwichtig
Zügige Verbindung zu wichtigen Zielen, z.B. Innenstadt	<input type="radio"/>				
Direkter Anschluss an das übergeordnete Radnetz	<input type="radio"/>				
Hohe Dichte der Radverkehrsanlagen	<input type="radio"/>				
Durchgängigkeit von Radverkehrsanlagen	<input type="radio"/>				
Sichere Kreuzungen und Querungen	<input type="radio"/>				
Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung für Radfahrende	<input type="radio"/>				
Wenig Engpässe mit Zufußgehenden	<input type="radio"/>				
Kurze Wartezeiten mit dem Fahrrad, z.B. an der Ampel	<input type="radio"/>				
Geschwindigkeit für den Kfz Verkehr < 30 km/h auf Wohnstraßen	<input type="radio"/>				
Geschwindigkeit für den Kfz Verkehr < 50 km/h auf Hauptverkehrsstraßen	<input type="radio"/>				

	Wichtig	Eher Wichtig	Egal	Eher Unwichtig	Unwichtig
Mitnahmemöglichkeit des Fahrrads in Öffentlichen Verkehrsmitteln	<input type="radio"/>				
Guter Zustand der Radverkehrsanlagen z.B. Belag und Breite	<input type="radio"/>				
Wegweisungen/ Verständlichkeit der Radverkehrsführung	<input type="radio"/>				
Reinigung von Radverkehrsanlagen	<input type="radio"/>				
Winterdienst auf Radverkehrsanlagen	<input type="radio"/>				
Beleuchtung auf Radverkehrsanlagen	<input type="radio"/>				

Wann würden Sie eine Kreuzung/Querung als "Sicher" betrachten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wann würden Sie ein Radverkehrsnetz als "dicht" betrachten?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Wenn in jeder Straße (auch Tempo 30 Zonen) eine für Fahrradfahrer gekennzeichnete Radverkehrsanlage besteht
- Wenn in jeder Hauptverkehrsstraße (in der Regel Tempo 50) eine für Fahrradfahrer gekennzeichnete Radverkehrsanlage besteht
- Wenn die wichtigsten Ziele gut erreichbar sind. z.B. Bahnhof, Supermarkt, Apotheke, etc.
- Wenn einzelne Gebiete gut erreichbar sind. z.B. Innenstadt, Stadtgebiete, etc.

Würden Sie mit dem Fahrrad einen Umweg fahren, um Hauptverkehrsstraßen zu vermeiden?

Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Ja, wenn der Radverkehr dort nicht auf einer eigenen Radverkehrsanlage geführt wird
- Ja, wenn dort zu viel Autoverkehr ist
- Ja, Hauptstraßen meide ich grundsätzlich
- Nein, ich nehme immer die direkteste Verbindung

Wie wichtig sind für Sie folgende Qualitätskriterien für Fahrradabstellmöglichkeiten im Privaten Bereich?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Wichtig	Eher Wichtig	Eher Unwichtig	Unwichtig
Hohe Anzahl von Abstellanlagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit zum Abschließen am Rahmen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kein Öffentlicher Zugang zu den Fahrradabstellanlagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Witterungsschutz, z.B. durch Überdachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Direkter/Ebenerdiger Zugang z.B. von der Wohnung aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie wichtig sind für Sie folgende Qualitätskriterien für Fahrradabstellmöglichkeiten im Öffentlichen Raum?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Wichtig	Eher wichtig	Eher unwichtig	Unwichtig
Hohe Anzahl von Abstellanlagen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit zum Abschließen des Rahmens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
geringe Kosten für z.B. Fahrradboxen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kurze Entfernung zu Zielen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Witterungsschutz, z.B. durch Überdachung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Was stört Sie beim Radfahren am meisten, oder was hält Sie davon ab?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie beurteilen Sie die Situation für die Nutzung der folgenden Verkehrsmittel in Ihrem Wohnort generell, nachdem Sie diese Umfrage bearbeitet haben?

	(sehr) gut	eher gut	mittel	eher schlecht	(sehr) schlecht
Radverkehr	<input type="radio"/>				
Fußverkehr	<input type="radio"/>				
ÖV	<input type="radio"/>				
Nahversorgung	<input type="radio"/>				
Pkw-Parksituation	<input type="radio"/>				

Hier beginnt der Teil der nur in der Umfrage in Erlenmatt Ost abgefragt wurde, dafür wurden in dieser Umfrage der Wohnort und die Größe weggelassen.

Zum Abschluss der Umfrage möchten wir Sie nach Ihren konkreten Wegen fragen, die Sie gestern zurückgelegt haben.

Ein „Weg“ ist dabei die Strecke von einer Quelle zu einem Ziel, also z.B. von Zuhause zum Arbeitsplatz. Wenn Sie auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause noch einen Einkauf erledigen, legen Sie damit zwei weitere Wege zurück.

Ein Umsteigen im ÖPNV oder der Weg zur Haltestelle stellen keinen eigenen „Weg“ in diesem Sinne dar.

Das folgende Bild zeigt damit drei Wege.

Bei den Wegen ist vor allem das genutzte „Hauptverkehrsmittel“ relevant, also das Verkehrsmittel, mit dem der längste Teil der Strecke zurückgelegt wurde.

Wie viele Wege haben Sie gestern zurückgelegt? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- kein Weg
- 1 Weg
- 2 Wege
- 3 Wege
- 4 Wege
- 5 Wege oder mehr

1. Weg:

Quelle mit Postleitzahl oder Stadtteil

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

1. Weg:

Ziel mit PLZ oder Stadtteil

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

1. Weg:

Wegzweck

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- zum Arbeitsplatz
- dienstlich (durch die Arbeit veranlasst, aber nicht der Weg zur Arbeit)
- zur Ausbildungsstätte (Schule, Universität, etc.)
- Einkauf
- Arztpraxis
- Erledigung
- Begleitung
- Freizeit
- Sonstiges

1. Weg:

Hauptverkehrsmittel

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Kfz (Fahrer)
- Kfz (Mitfahrer)
- Carsharing-Auto (Fahrer)
- Carsharing-Auto (Mitfahrer)
- Motorrad, Roller (Fahrer)
- Motorrad, Roller (Mitfahrer)
- Bus
- Straßenbahn, Stadtbahn
- Zug
- Fahrrad
- E-Bike
- E-Roller
- City-Roller
- zu Fuß

Hauptverkehrsmittel: Verkehrsmittel mit dem der Großteil des Weges zurückgelegt wurde

City-Roller: nicht motorisierter Roller

1. Weg:

Entfernung in Kilometer

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

VI. Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit gebe ich die ehrenwörtliche Erklärung ab, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Schriften entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

L. Obermayer